

IRINA G. LECCA

288/012

PE

URMA DRAGOSTEI

ROMAN

BUCUREȘTI

TIPOGRAFIA „UNIVERSALA” IANCU IONESCU

Strada Covaci No. 14

1910

PREȚUL 2 LEI.

IRINA G. LECCA

218/12

PE URMA DRAGOSTEI

BUCUREȘTI

TIPOGRAFIA «UNIVERSALA», IANCU IONESCU
14, STRADA COVACI, 14
1910

PE ZIRMA DRAGOSTEI

PE URMA DRAGOSTEI

ROMAN

I

Conu' Arghire cutreeră nervos dintr'un capăt la cel-altl odăia, tușind des, încruntându-se uneori, zâmbind a gale, alte ori.

Și tot așa, până zărește prin ușa întredeschisă, trecând o femeie.

— Maică!

Alargă maica Eprazia, femeie grasă, cu fața mare, albă—mărită încă de cele două rânduri de bărbii.

— Să vie Mitruț!

Iar când a intrat Mitruț—vălăful—in prag, plocnindu-se și întrebând :

— M'ai chemat, cucoane :

Conu' Arghire izbucnește :

—M'ai chemat?... De ce întrebi dacă știi bine că te-am chemat?... Și, dacă știi, de ce stai în prag, și nu intri în casă? Că n'am să bat da-

rabana, tot satul s'audă !... Să dai poruncă s'așeze berlina pe sanie și să facă din rogojini cort pe harabaua ceia mare, să nu treacă omătul la șipete...

Cam sfios, Mîtruț se'ncumetă :

— Boierul pleacă la drum ?

Conu' Arghire nu-i deprins să ție stat cu slugile :

— Inchide ușa pe dinafară și fă ce ți-am zis !

— Pricep. Sărut mâna—se ploconeste până la ușă, vătăful.

Din sală, Epraxia auzise și se da în două să afle ce înseamnă porunca asta ? Că pe zurbagiul conu' Arghire, cu atâtea marafeturi—cine și l-ar lua belea capului mai multă vreme ?

— Maico !

O strigă ! Aleargă Epraxia.

— Maico, toată iarna stăm la lași. Să iei de toate, pe trei luni de zile !—Și apropiindu-se de dânsa, scoboară glasul :

— Mi-a scris duduca Agripina să viu cu fetele... Voichița merge pe optsprezece ani, trebuie scoasă'n lume.

Aproape scâncește maica :

— Da eu ?... Rămân singurică ?

Atâta-i trebuia boierului :

— Asta ți-e grija ?... Ba vii cu noi ! Vine și madmazela că n'am să n'apuc să dădăcesc eu fetele. Că i-am trimes vorbă, duducai : eu viu cu ai mei, să nu-mi lipsească nici un tabiet ; alt-fel stau acasă ! Și ea s'a prins ! Și în loc să fi început cu scânciturile, mai bine începei să te gân-

dești ce ai să pui în sipele! — slărșește Conu' Arghire ciudos.

Călugărița iesă ametiță.

Nu de graiul boierului, că era deprinsă cu toanele lui de zece ani, de când îi mănâncă pâinea.

Și apoi îl știe: când e mai aprins, atunci e mai puțin primejdios, Arghire Caramilău.

Dumnezeu să ferească și pe dușmani de mânia acestui omuleț numai de o schioapă, slab, scurt în gât și cu umerile ridicate de ai jura că-i ghebus! Odăvă în zece ani l-a văzut ce poate în așa prilej: atuncea când se suise Voichița pe Roibu, și calul cuprins de neobișnuită zburdălnicie a înconjurat de trei ori într'un minut stralul cel mare din mijlocul ogrăzii, trecând ca o săgeată pe lângă boier, vizitiul și toți ceilalți nebuni de spaimă — pe când copila, culcată pe spinarea fugarului râdea neștiutoare de pericolul în care se afla. Când s'a liniștit calul, conu' Arghire fără să crăcnească a dat copila jos de pe șea, și tot așa, cu fălcile încheștate, a prins de căpăstru, s'a îndreplat spre grajd — și numai o detunătură s'a auzit.

De aceia când boeru-i furios, toți sunt liniștiți în jurul lui.

Dar o ametește, o tulbură cumplit hotărârea asta de călătorie. Și, în loc să se puie pe lucru, cum i se poruncise, a încrucișat brațele pe piept, privind buimacă împrejur: Ce să ia la lărg, ce să nu ia? Că nu-i vorba de-o săplământă—două de lipsă, ci de trei lunișoare încheiate, și boeru-i hotărât: nici un labiet să nu-i lipsească.....

Ușa de la cerdac se deschide răpeziț, și dau năvală, răsând, imbrâncindu-se, două copile—una ca de optsprezece ani, alta ca de zece.

Din blănurile ce le acoperă, eșeau căpușoarele oacheșe, cu ochi negrii, cu gurișe rumene, și cu pielița feței în floarea persicei.

— Măicuță dragă, ce bine ne-am plimbat!

Le-am bătut pe amândouă cu bulgări, de le-am zvântat, măicușo! — strigă voinicește cea mică.

— Da și când ne-am întors două asupra ei? să-ți spuie mademoiselle Marie!

Dar mademoiselle Marie tace, parcă n'auzise. Și își scotea încet, cu mișcări moi de pisică, blănurile de pe dânsa. De zece ani, de când e în casa asta, o zi n'a fost mai veselă, mai vorbăreață. Mereu cu aceeaș măsură în grai, în gesturi, în toane. Și tot așa-i de slabă ca în ziua întâi, când a venit și tot așa de trecută. Și când explică lecția ori dă sfaturi copilelor, glasul coborât e dulce în mlădieri, de pare acoperit în vală. Așa deosebit de glasul lui conu' Arghire, care nu face de loc haz de „mortăciunea leșească” și se ferește să stea la stat cu dânsa.

Pe maica Epraxia, tot numai un gând o chinuște, și zice copilelor:

— Știți că petrecem iarna la Iași, la Conu' Matei?

— La moșu Cădere?!... Toată iarna?!...

Și prind a bate'n palme, a sări prin casă: Ce bine va fi ce bine! Trei luni de zile neconținut cu mătușa Agripina, sora bieteii lor mamă! Și cu moșu Matei, așa bun așa șăgalnic, de-i răd într'una ochii mărunți pe sub sprâncenele cărunte

și stufoase... Dacă și tătuța uită bufuiturile în to-
vărășia lui moșu Matei !...

O săptămână întreagă glasul Epraxiei a răsu-
nat ca toaca în toată casa, chemând, poruncind,
muștrulind în urma țigăncilor cu vrafuri de al-
bituri pe brațe.

În geamantanul mic, Vochița își împacheta cor-
delile, horboțelile, cărți de celit, portrete, iară Ionica
își îngrăniădea de zor gospodăria ei de jucării.

Și într-o Duminică dimineața, după ce Conu'
Arghire a mai răcnit de vre-o câteva ori slugă-
ritului înșirat jos la scară, berlina pusă pe sanie,
prinse a se urni.

Și trei ceasuri încheiate au alunecat pe șoseaua
lașului, în ureche cu zângănitul voios al zurgă-
lăilor ameslecându-se cu scârțâitul omătului zdro-
bit de povara drumeților.

II

De când sunt la Iași cei dela Caramlăni, nu-
mai zile întuiecoase se 'nșiră, cu văzdul cenușiu
și cu omăt împietrit de gerul uscat și aspru.

În ziua ceaia fulgii se rostogoleau leneși din
înălțimea mohorâtă, așternând pălură nouă peste
cea veche. Un vânt subțirel, sufla din când în

când ca o pulbere de pe acoperiș, de pe crăcile pomilor, ce trosneau a sec.

În casa lui Matei Cădere s'au strâns cu toții în odaia cu divanuri moi și joase; cu covoare turcești dese și călduroase așternute peste tot.

În jălț, la o fereastră — Conu' Arghire citește gazeta, trăgând din ciubuc. Tot așa și Conu' Matei, în jălț, alătura.

La cealaltă fereastră Vochița, aplecată pe gherghef, număra în gând punctele, trage firul, când în sus cu dreapta când în jos, cu stânga.

Mătușa Agripina împletește de zor o punguliță de ibrișin vișiniu, iară la picioarele ei pe un scăunaș, stă Ionica și coase după izvod, un trandafir ochios pe camvaua menită de papuci lui moș Cădere.

Retrasă în colț de canapea, mademoiselle Marie se adâncise în citirea unui roman polonez.

Nici unul nu vorbește. Și'n adâncă tăcere — doar limbele focului se mai învârt; rar foșnălesc gazetele, ori Conu' Arghire hărăcie a tusă.

De departe, din uliță, se lămurește abea sunet de clopoței.

Cu pasu-i înăbușit parc'ar aluneca, se strecoară maica pe ușă, s'apropie înfrigurată de sobă.

— Strașnic ger!

Ridică dintr'odată cu toții capul—surprinși de răsunetul glasului,

— Nici nu țiu minte să mai fi apucat așa iarnă.

Și zicând să lasă pe scaun, își trece pe mână stângă—ca o brătară—un caiet de țigaie, prinde a toarce cu dreapta.

Duduca Agripina o amenință din deget :

— Să știi că-mi să le pun la ungher, măicuță, de-ai mai ieși pe așa vreme fără cașaveică în spinare !

Conu' Matei își ridică ochelarii pe frunte, apoi sfâluitor :

— Nu-i de șuguit cu frigul, soro ! ..

— Apoi să zici că să nu le potrivești țăranelui... Nu prevesteau de cu toamnă ciobanii ? ..

— Așa spuneau ciobanii ? ... Și de unde știi ei ? — întreabă fețele.

Maica se nencă :

— În stele ci că citește... Ei au chiar steaua lor...

— Hei stele ! — mormăie Conu' Arghire :

— Fresuri de babe !... doar se știe că, de-i Paștele 'n iarnă, iarna-i grea !

Se uită unii la alții nedumeriți, dar tac.

— E frig coi drept — zice Conu' Matei. — Inșă când ninge, tol nu-i așa prăpăd... Acu vre-o treizeci de ani, în urmă, să fi văzul ce era !... Mânia lui Dumnezeu !... Ce întâmplare oameni buni, țiu minte parcă ieri a fost !...

Cei din jurul lui aveau o slăbiciune să-l asculte povestind. Își lăsară mânele 'n jos și-l așintiră.

— ... Câte grade or fi fost atunci nu știu. Că 'n vremea ceia nu ne băteau noi capul cu de astea... Din cer nu picase o stea de omăt, ori un firisor de rază, de săptămâni de zile... În amiaza mare își ieșeau lupii în cale, prin livele ori prin îndosături ; iară noaptea își urlau sub ferastră de te făceau mărunt în așternul... S'au

găsit — oameni buni — drumeli înțepeniți pe cai, pe șoselile târgului! *

Cu gurile întredeschise, cu ochii mari de groază, clatină capul femeile, ațintindu-l cu încordare.

Conu Matei își razimă ceafa de spătare și oftează adânc :

— Era durdură mare în bietile Principate. Cei din Țara de jos, ar fi vrut să nu se mai aleagă Domn. Să ocârmuiască boerii de capul lor. Noi Moldovenii vroiam Domn Moldovan, ales după gustul nostru, nu după al Porții. Și am trimis cu toții aceeași însărcinați la Poartă, cu amândouă cererile. Noi din Moldova, am făcut ce-am făcut de-am câștigat trimeșii în partea noastră, așa că înfățișară Sultanului numai petiția noastră. . . Și așa ajunse Domn la noi Ioniță Sturdza.

Și cu suflet strigă boierul :

— Când au prins de veste cei din Țara-de-jos, ce șotie li s'a jucat, să turbe, nu alta! . . . Și mâniași ca văcariu pe sat, pribegiau prin străinătăți și nu vroiau să se mai întoarcă în țară.

Asta fusese 'n vară. Pe la Sf. Nicolae, ger, prăpădenia pământului! . . . Țin minte ca acu : intrasem în cășlegile de iarnă. Eram holtei și o pornii dela țară să cer invoirea de insurătoare lui Ioniță Sturdza, ca la cel mai cu greutate din neam.

„Pe atunci nu erau hanuri la toală răspântia — ca acuma. Din Mereni pân' la lași nuntai unul era — în coasta târgului — pe locul unde'i azi primăria din Stănișoara.

„Babaca — Dumnezeu să-l ierte — Nineaca, soră-me Frăsinița, toți pe capu meu : cum să plec pe așa vreme ?! . . . Să las pân' s'o răzbuna ! . . .

Da 'ți-ai găsit! Tinereta-i tinereță -- și 'n inimă-mi sta ca o vâpale — și parcă mă împingea cu îndârjire : du-te, du-te.

„Am ales pe Arap și Cazacu, două lighioane cumplite, trimese nu de mult din Rusia de frațele minecâi, colonel în armata Țarului. Om amarnic, care, când îți vorbea, parcă mănuia ceutul și, numai când pomenia de Țar, glăsua în cetișor ca în rugăciune.

„Cât a ținut ziua, mai să răd de teama celor de-acasă. Da' când să dea în asfintil — un ger, mai tată, de ne împungea în obraji și 'n pulpele amorțite în botforii înblăniți. Bieții cai căceau parc' aveau picioare de lemn.

„Deodată, înluneric beznă. Și numai ce deslușim -- întâi abia lămurite — pe urmă tot mai bine — ca niște licuriri în înlunericul apăsător.

„Caii încep a sforăi neliniștiți. Ne apropiem unul de altul cu și Vrabie — slugă credincioasă și isteță, cum nu mai sunt acuma ; strângem din pinleni și, cu gâturile întinse, scotocim cu îndărătnicie noaptea.

— Conașule -- zice Vrabie—să scatem pistoalele, că-i haită pe urma noastră!

Și deodată urlet groaznic porni dinspre licăriri și caii tot mai tare sforăind, prind a juca în loc— a se ridica 'n două picioare -- și nouă ni înghețară vinele în trup.

„Cu stânga țineam hățurile ; cu dreapta sloboziam pistoalele ; din gură chiuiam sălbatec să spărim fiarele—răcniam către fugari cari ne duceau într'un virtej nebun.

„La o cotitură, o dără de lumină, ca o raz

din cer, se întindea pe omăt. Și aproape de tot, hanul din Stănișoara”.

Răde moșneagul cu voinicie :

— Da credeți că ne-am astâmpărat ? Tot în noaptea cea au ajuns la Iași.

— Și ai scăpat—strigă cu foc Ionica, alergând la dânsul.

— Hei da ! Ba la câteva zile mă aruncați iar în șea, și întovărășit tol de Vrăbie mă îndreptam spre curtea părintească a mătușă-la. Cerul se omuiase ; cenușial văzduhului se mai destrămasese și câte un crâmpei albastru se arăta pe ici-colo.

„Nici nu mai eram îmblănit ca deunăzi. La brâu mă încinsesem cu chimir lal de o palmă, cu buzunare în dreapta și'n stânga. Și'n fiecare buzunar, câte o pungă de piele de căprioară : una cu pietre scumpe, cealaltă cu legătura lor în aur—daruri ce duceam miresei”.

Ionica-i incurcată.

— Era mireasă la mătușica ?

Vochiței îi strălucesc ochii.

— Și mătușica ce a zis ?

Duduca Agripina închisese pe jumătate pleoapele ; zămbecște moale de tot, pe când Conu Matei, cu privirile duse, îngână lin, neschimbat, ca'n vis :

— Cu maică-sa de mână a intrat în salon — sfioasă s'a apropiat de mine. Părinții ei i-au pus mâna ei într'a mea, și dânsa pe furiș m'a ochit printre gene.

— Da de ce pe furiș ? — se 'ntreabă Vochița.

— Vezi, că pe atunci nu-și virau copiii nasul,

unde nu li fierbea oala? - sare Conu' Arghire—
cu un gând ascuns, care-i cam năcăjește de când
e la Iași: — se ducea peștorul la părinți, pu-
neau împreună trebile la cale și de multe ori fata
nu știa, ca azi, că va li logodită, mâine.

Vochița își face cruce:

— Ce oameni!... Și dacă au vroia fata?

— Să nu li vrut noi, ce vroian părinții?... .

In foc ne-am li aruncat pentru ei!

— Hm!... zici mala, tătuță, că nu le-au pus
la încercare... Da' nu știu, zău! — elatină capul
cu indoială plină de haz.

Tocmai cotește pe poartă un șirag de sănii.

— Musafiri! Musafiri! — Aleargă Ionica la
geam bătând in palme de bucurie.

Duduca Agripina, amândoi boierii se grăbesc
întru întâmpinare.

In sală oaspeții vorbesc și rid:

— Avu chiar haz cum ne-am întâlnit in poartă!

— Il văd pe lordachi intrând imi zic: hai și eu!

— Tot așa și eu!

— *Eu când văzut trei sanie, socotit: aicea
masa mar', poftim și eu la ea!*

Nimeni nu bagă de samă ce neaslămpăr o lo-
vește pe Vochița, la auzul acelui glas.

De dincolo șlichiu lui Conu' Arghire, o lo-
vește 'n inimă:

— Vulpea lot pui visează, așa-i domnule Paschi?

— *Tot muniș Conu' tatufa?*

Pe Vochița o caldă infiorare o străbate, și bu-
zele-i sunt cuprinse de un tremur inconștient:

Conrad Paschi e acolo!...

Dară vocile scad, se pierd, și dansa rămâne

pe gânduri : de ce nu i-a poftit în odaia asta— să fie cu toți împreună ?

Oare va pleca fără ca ea să-l vadă ? . . .

Ciudoasă împlintă acul în cusătură ! Frământată de indoială în ascuns, liniștită în aparență, numără la nesfârșit punctele canvalei.

Deodată fresare, Vochița : glasurile se apropie— se duc ! . . . Ba iară se pierde !— Răsufală ușurată : intrase — se vede — sufragiu cu apă și dulceți.

Duduca Agripina se grăbește pe uși, lăsându-le deschise în urma ei. Vochița aplecată pe gherghef — se uită pe sub sprincene, într'acolo :

Toți domnii sunt în picioare, se pierde în nor de fum. Toți dau din mâni, strigă mai să se 'ncaiere ; și din graiul aprins, numai cuvinte ciunfite, ies :

— . . . Un trup fără mădule, nu poate să trăiască !

— Să-mi tai nasul dacă s'o face !

— Să lăsăm la o parte râvna ! . . . Interesul neamului . . .

Care-va împinge ușa, și totul se pierde în nedeslușire.

Atuncea Vochița prinde ultimele vorbe a ducăi Agripina :

— Așa măicuță ! Patru tacămuri mai mult.

— Chiară mă și duc ! — Se scoală Epraxia pipăindu-și cheile dela brâu.

Vochița s'apleacă mai tare pe gherghef, preface 'n suflare adâncă, suspinul de bucurie ce o năpădește : l-a oprit la masă ! . . . Și pe Conrad Paschi ! . . . Așa hazliu e, așa plin de duh ! . . . Ce sară voioasă, vor petrece !

Nu se mai poate slăpâni, Vochița : sare de pe scaun, se duce în etac — aprinde trichelul și cu mișcări pripite își așază peplănatura în fața oglindei ovală cu ramă de argint.

III

Matusa Agripina, Maica, două cameriste se 'n-vîrt în jurul Vochiței, împodobind-o de bal. Dînsa, nemișcată în fața oglinzii, se lasă 'n voia lor, ațintind zîmbitoare chipul din fundul sticlei : E ea, aceia ! . . . Ii strălucesc ochii, aprinși îi sunt obrajii, cuprinsă cum e de frigurile întăului bal . . . Ce frumos va li ! Și cum se va 'nvîrti în aria valsului ! . . .

Lui Conrad Paschi a făgăduil întăiul vals. I-a sopleit el pe furis — aseară — rugămîntea cu a-lăta slăruință în căutătură, că i-a făgăduit . . .

Ingenunchiată în jilț și cu brațele grăsulii cruciș pe spălare, Ionica-i în extaz : Ce tare scipesc fluturii de aur pe iie și luminițele dela urechi ! S'ar zice încins de o flacără, gătul Vochiței, așa focuri sloboade salba ! D'apoi când Vochița își prinde în păr aproape de tîmplă, un mac roșu ca para focului, Ionica împreunează mâinele și oftează adânc, minunată :

— Ce frumoasă-i ! . . . Ce frumoasă-i ! . . .

De dincolo, Conu' Arghire bate'n ușă :

— Hei, gata, gata ?

Femeile se pripesc. Vochița tresare, Ionica sare din jilț și toate răspund deodată :

— Gata! . . .

În sală, Conu' Arghire nu-și găsește astâmpăr, cutreierând, bombănind, cum îi stă în obicei, când îl găsește nerăbdarea. Răzâmat de marginea mesii și fumând liniștit, stă Matei Cădere, bărbatul duducai Agripina, bătrân 'nalt, purtând cu voinicie cei șasezeci de ani bătuți.

Cum zări pe Vochița, scoase țigarea din gură :

— Bravo, bujor ce are moșu !

Ochii lui fugiră tot atuncea dincolo de Vochița și se făcură mărunței și dezmiardatori, oprindu-se asupra celei mici.

Copila aleargă la dânsul :

— Te duci și mata, moșule ?

Moșneagul cuprinde cu două degete bărbia delicată :

— Ce s'aducă moșu fetei ?

— Ce să-mi aduci ? Și Ionica ridică sprincelele subțiri, strânge gurița roșie, se 'naltă în virful picioarelor, întinde brațele s'ajungă la urechia moșului, care încetișor râde, aplecându-se spre dânsa :

— Ia zi! . . .

— Ași vrea . . . ceva . . . frumos, frumos . . .

Conu' Arghire nu se mai stăpânește :

— Când o cânta cocoșul, tocmai bine intram și noi în bal !

Și plecară.

Singură în odaia ei, maica Epraxia ia mătaniile

afărnate sub candela, se așază în jilțul acoperit cu damasc verde, și, lăsând să pice câte una mărgelile de chihlimbar, prinde a gândi :

... S'a slăpănit cât a pulut în fata boierilor, dară, la drept vorbind, acest întâi bal al Vochiței o tulbură cuimplit.

... De ce? ... Oare unde a crescut-o de mică? ... Pentru dânsa, care n'a cunoscut de zece ani încoace, decât măruntele bucurii laolaltă cu aste două copile, în cari s'a încuibat toată dragostea ei pămintească, acest întâi bal i se pare la fel cu cea dintâi încercare de zbor a pușorului din cuibul de sub streșină... Poate avântul să fie norocos, poate să cadă la cea întâi fâlfâială de aripăre... În lume-i răutate și vicleșug... Și mințea lăncără o ia nebunește înainte, fără sa-i pese de ele.

Ostează, Epraxia : O, Doamne! ... Iar o apucă aleanul de acă zece ani, când a ales-o maica stăriță să plece la curtea boierului Arghire Caramlău, să poarte grija gospodăriei și a celor două copile rămase fără mamă?

Și atunci ce lacrimi, ce desnădejde, ce luptă în ea! Cum să lase chilă albă și orânduită, în care trecuse treizeci și cinci de ani senini, netulburăți, numai cu frica lui Dumnezeu în suflet și cu dragostea fără prihană a Mirelui de-apururi ales?!

I s'a părut că o parte din inimă, din suflet i s'a frînt, când a trecut sub holla arhondaricului.

Apoi, când a intrat în sala mare, în odaia copilelor, s'a înșiorat de jalnica lăcere a casei cer-

nită. . . Parcă vede leagănul, unde Ionica dormia, sugând prin somn; iară alătura Vochița alipindu-se tot mai tare de mancă — pe vreme ce dânsa înainta cu pasul înnăbușit de papucii de păslă. O zi întregă ochii mari au ațintit-o cu sfială și numai a douăzi — spre seară — s'a hotărât să-i zică: — Cine ești mata? — Și cunoștința s'a legat ușor.

Dară de câteori a fost scoasă din răbdări de Vochița asta cu fire așa de curioasă! . . . De câte ori i-a venit să-și ia lumea în cap din pricina îndărătniciilor. Și de câte ori a scăpat-o de vârguța lui Conu' Arghire!

. . . Parc'o vede fugind ca un ied, în jurul străului din mijlocul curții și în urma ei Conu' Arghire vânturând vârguța și zbierând cât îl ținea gura: — Talpa iadului! . . . Talpa iadului! . . .

Cu totul altfel a fost Ionica, fire dulce și drăgăstoasă, având ca o nevoie sufletească să dezmierde, să fie dezmierdată. . . Sub ochii ei a prins să gângurească, să meargă, să îngaine cuvinte neînțelese. . . Și ei i-a zis întâi: ma-ma.

Zimbește moale, Epraxia: ar putea spune că chiar dela izvor a urmărit această viață scumpă. . . Sunt zece ani de-atuncea. . . S'au strecurat așa iute zilele l: fel și pašnice! . . .

De aceia intrarea Vochiței în lume o neliniștește pe dânsa, făcută numai pentru bucurii mărunte, întâmplări copilărești, ce înveselesc ori măhnesc fără zdruncin din temelie.

Și Vochița-i fermecătoare de gingășie, cu ochii ei mari negri, cu părul negru, inelat, ce face mai

traged obrazul trandafiriu. . . Și-i deșteaptă fata ; și-i plină de drăgălășie ; și-i de viață veche. Și are avere mare, și mulți or s'o rivnească! . . .

De-ar fi călcat cu dreptul pragul lunei. . . Cel de sus e mare și bun! . . .

Călugărița lasă una câte una mărgelile de chihlimbar.

Apleacă fruntea și, cu mișcare repede a buzelor, șoptește rugăciunea, moțâind a somn.

— „Și-atâta lume era, măicuță dragă ! Și-atâtea flori și muzică frumoasă !” înflăcărată șoptia, în zori, Vochița : — Când s'a oprit careta la scară, un fior, o sfială, mă cuprinsc zărind prin ferestrele aburile lumina orhitoare și foriola d'ianăuntru . . D'apoi, când ne-au vestit și un cârd de tineri s'au năpuslit întru întâmpinare! . . . Nici nu știu cum am pășit în sală și când ne-am apropiat de gazde. Erau în fund : el în stânga, ea în dreapta.

„Cu ochii la dânsa — frumoasă în portul românesc, cât pe-aci să uit de reverența cu care mi-a bălul capul mademoiselle Marie. . . Dară bună'mi zîmbi și toți mă priveră cu drag, că — uită-te la mine! . . .”

Și apucând cu câte două degete de o parte și alta marginea folelor, prinde a se'ndoi, tot mai adânc, Vochița, retrăgând în roată piciorul drept.

Epraxia râde incesfător și fericită, sorbind-o din ochi : ce jale copilărească o apucase aseară? . . .

Cască dânsa a somn, căscă și Vochița. Se'nghemuieste sub ogheal și zice încet de tot :

— . . . Da' să-l vezi pe Paschi! . . .

Așa de lin învîrte . . . Mănușchiul mîtinat de flori, el mi l-a dat — la plecare! —

Zimbînd închide pleoapele ostenite. Mai îngănă două-trei cuvinte, și urmează în vis, în legănări line, în mlădieri gingașe, valsul început cu Conrad Paschi.

Cam pe la vremea prânzului s'a trezit Vochița — și ca neallădată, liniște mare era în toată casa.

Să li dormind încă mătușa, tătuta, moșu? . . .

În vîrfurile picioarelor străbate coridorul, binișor deschide ușa sufrageriei. Toți sunt aici! În gura mare le strigă ziua bună. . . I se răspunde cu glas pe jumătate. Ce au?

E îngădurată mătușa Agripina — par îngrijați ceilalți.

. . . Tătuta, cu privirile în fundul farfuriei, tăcut îmbucă; Ionica învîrte defa unii la alții priviri întrebătoare.

Vochița s'așază ciudoasă la locul ei: Ce i-a lovit? . . . Nu-i potrivită posomorala lor cu sufrageria mare și luxoasă, despărțită în două de stâlpii între cari atîrnă policandre grele ce scîl-pesc, în bătaea razelor, în culori de curcubeu: înveselită de scoicile de mare, aduse din depăr-tări, înfipte unde și unde — ca niște buchete — în pereți, între dulapurile anume săpate'n zid.

. . . Pare nesuferit zăngănitul tacămului, pasul hîrscăit al sufragiului pe cimentul de jos — în adâncă amorteală.

li vine să strige, să-i trezească!... Ea are gust de veselie, nslăzi — de limbuțenic multă, de cânt voios, zburdalnic!...

S'apleacă spre Ionica, o întrebă din ochi. Inșă copila, care simția dela începutul mesei ca o gădileală la inimă, de nutrele visătoare, îi ajunge nedumerirea soră-sa, ca să izbucnească în hohot prelung de răs nestăpănit.

Toți se uită la dânsa — și ea la Conu' Arghire.

Dară boierul neclintit rămâne. Și numai la urmă, când s'au adus cafeaua, se'ntoarce către Vochița:

- Cum ți-a prilit balul?

— A fost așa frumos!...

Și cu toată inima: — Atâta ce-am jucat!... Ce bine joacă Paschi!...

Boierul clatină capul, amar de tot oțtează:

- S'ajung eu — Arghire Caramlău, să-mi văd copila purtată'n joc de...

Vochița, cu sprincenile ridicate, de mirare, se uită la dânsul, se uită la ceilalți:

... Ce-i?...

Cu aceeași clătineală de cap, cu acelaș amar glăsuieste boierul:

— Pentru mine a fost o palmă cumplită, văzându-te la brațul lui!... Nu erau ei destui cunonași moldoveni?!..."

Ah, pricepe!... O, Doamne, parcă numai pe dânsa a jucat-o Paschi?

— ... Pe toate?... Mie nu-mi pasă!

... Dacă li dă mâna să joace cu el, joace! Mie unul crezi, că mi-a căzut bine să văd că nici n'așteaptă să începi cu unul de-ai noștri balul?

... Ba încă să te învărtă ca prostul de se uită

lumea ca la comedie. . . Trebuia să-și zică : N'am păscut la un loc bobocii. Trebuia să nu uite până unde-i merge lungul nasului, să n'am nevoie să-i aduc eu aminte! . . .

I se ridică sângele la cap fetei : ce înseamnă vorbele latuții ?

Pe Conu' Malei il lovește, mila :

— Hei, strigă șagalnic, s'a trecut vremea, când ne despărțiau rangurile !

— S'or fi trecut pentru cine n'a avut niciodată rang de păzit, dară nu pentru noi! . . . Trebuia s'o lase, cel puțin, să înceapă cu unul mai cu greutate jocul — cu Leventi, de pildă. . .

Vochița sare'n sus :

— Cu Leventi?! . . . * Și întorcându-se către Ionica, Maica : — De 1-ți li văzut! . . . li zice o cucoană : — Dansăm, doninule Leventi ? Și el de colo : *cu plățere, cu plățere* . Get-beget grecoței ! Să juri că-i de ceia cu cosarca de alămăi atârnată de gât !

Maica își ascunde fața pe după șervăt. Ionica zice după soră-sa, prefăcând glasul ei : — *Cu plățere-cu plățere*.

Vochița se'ntoarce iară spre lată-său :

— . . . Și-acela-i boier de-ai noștri, Leventi ?

Conu' Arghire se cam încurcă :

— . . . Bine, nu-i Moldovan de-ai noștri, dară-i om cu vază, om cu stare, nepotul fostului Caimacam.

De data asta își iese din fire, fata :

— Până mai dăunăzi îți făceai râs de Caimacami, și-acuma vorbești de ei ca de Dumnezeu, tăluța! . . .

l se aprinseseră obraji și ochii aruncau priviri scânteietoare.

Toți se năhoară. Nu de curajul fetei — căci numai copilele astea, singura slăbiciune a lui Conu' Arghire nu se sfîesc să-i ție piept. — Hotărârea nestrămutată însă, ascunsă în vorbele ei, îl nedumeria : a bine să fie, ori a rău ?

Boierul își pune brațele cruciș pe piept, își măsoră câteva clipe copila din ochi, și-apoi jalnic :

— Halal respect ce se poartă în ziua de azi, părinților ! . . .

Conu' Matei, duđuca Agripina încearcă să-i impace :

— La dreptul vorbind nu-i nici o pricină de supărare, . . .

— Parcă eu l-am rugat pe Paschi să mă joace pe mine 'ntâi ?

— Cu mine să nu mai vorbești, mă rog ! — îi taie tată-său vorba.

— Atuncea mă și duc !

Și iesă din suiragerie, ascunzând în zâmbet de sfidare, lacrimile ce o hărățesc.

Dară, odată singură în ietăcuțul ei, o jale și o deznădejde o lovesc.

Cu obrazul în perne, izbucnește în plâns amar, fierbinte : Auzi mă rog, auzi ! . . . Că a jucat cu dânsul, ce larmă, ce ocară ! . . . Că nu-i cucuonăș moldovan ! . . . Că mare hoier e Leventi ! . . . Și dacă-l disprețuiesc pe Conrad, de ce-l primesc între dânsii ? De ciudă ! că-nici unul nu-i mai bine ca dânsul, nu-i mai de duh și mai deștept !

Sărmanul Conrad Paschi ! . . . cum a venit fugăr din țara lui asuprită ! . . . Cum și-a pierdut avere,

moșic și castel, luptând pentru sfânta libertate a fraților lui Poloni !

Cum nu pricepe tătuța fapta lui măreață ?

È înduioșător din cale afară rostul lui Paschi ! . . .
O ard lacrimile, își simte inima grea de — milă și respect. . .

Cum să priceapă boieri noștri, deprinși cu asuprirea obraznică a grecilor ori cu grobiena ru-sească, cum să priceapă dâșii, nobila lui faptă ? . . .

Săracul Conrad Paschi ! . . . spunea și dăunăzi că, dacă-i vesel ziua și plin de haz cu lumea, în liniștea odăii lui, noaptea, față'n față cu gândurile, cu amintirile, plânge une-ori ca un copil.

În cancelarie, duduca Agripina dăscălește pe Conu-Arghire :

— Crezi că-i nimerit s'o dai după Leventi — bine. — da-o ; da' iea'o cu binișoru. . . „Vorba dulce, mult aduce“. . . Și o inimă netulburată încă, o poți suci cum vrei. . .

Da' ia-o cu binișoru ! . . . N'o îndărătnici ! . . . Deocamdată îi mai mult pentru dânsa o cordică decât Paschi, și mai mult Paschi ca Leventi. . .

— È și frumos, strengarul — zice Conu Matei.

— Ei da ! . . . Și când fetele nu știu încă ce-s bătăile inimei, mulțumirea ochilor e totul pentru ele. . . Leventi săracu îi cam pipernicit. . . cam nesărat. . .

Celalt îi'nalt și subțirel, cărarea bretonului e tocmai în mijlocul frunții ; mustăcioara e frumuseșel răsucită ; mâna e ca de dudue ; și-i gătit parcă-i scos din cutie. . .

— Intrar'ar în cutia ceia cu cruce pe capac,

și n'ar mai eși! — blestema cu fălcile încleștate
Conu' Arghire, scârpinându-și nervos ceafa.

Conu' Matei ridică din umere:

— Doamne, mă Arghire, cum îți faci sânge
rău, fără nici o nevoie!... Cine știe cine i-o fi
sortit fetei. Și -- vorba cea: „Ce ți-e scris...”

— Dumnitale ce-ți pasă?... Și dacă-i fluera'n
cap pripășitul cela?

Buerii Cădere, rămân pe gânduri: Ar ști ei ce
să răspundă, dară să leu să n'arunce gaz peste
foc. De aceia socotă ei să facă „urna va alege”

— „Da-da-știu — mormăie îndrăcil Conu' Ar-
ghire: — parcă n'ai fi fost din aceeași plămădeală
cu raposala nevastă-me, . . . Tot ai fi visat cu ochii
la stele și te-ai fi lăpătat ca lumânarea, dacă nu
ți-ar fi fost după inimă alesul! . Ea -- Dumne-
zeu s'o ierte, n'avea gârgăuni de-astia 'n cap.
Nici nu știa de m'a sărutat de nouă ori, în nouă
ani!

Pe cliplul duducai, o umbră de jale trecu: săr-
mana ei soră, sărmanul Conu' Arghire! . . .

Tocmai viața rece, neincălzită de scântea dra-
gostei, slăbise bietul suflet a celei moarte. . . Și
cine-ar punea-o încredința pe dânsa, că nu cumva
vre-o flacăra puternică, aprinsă cam târziu — a
mistuit acel suflet plâpând? . . .

O veche bănuială îi strânge nesuferit inima.

Să nu li vie în minte să dea după unul fata,
când liița ei întregă ar fi răzbită de dragoste
pentru altul!

Lui Conu' Arghire mânia i se spulberă, deodată:
are dreptate Matei și cumnata, fără pricină s'a tul-
burat așa!

Nu-i îndămână să-și ție copila supărata — Sare de pe scaun, se'ndreaptă spre ușă :

— Hai s'o împăcăm !

Cu Epraxia, Ionica se furișează până la patul Vochiței. Cu vorbe mângâioase, cu ghidușii o mie, încearcă s'o impacă.

Aproape tot atuncea graiul lui sfădalnic prinde a umplea casa și toți încep a se înviora.

IV

Policandrela aprinse revarsă lumină din belșug asupra boierimii.

Se strănsese în gloată mare la Conu' Matei Cădere, s'aștepte Sfântu Vasile ; și să se indrumeze în chestii politice.

Era freamăt mare cu alegerea Domnitorului, care va avea poate de îngrijit și soarta Țării-de-jos.

Toți zâmbeau zâmbet de fericire visului gata să ia viață. Afară de câțiva îndârjiți ca Arghir Caramlău ori Vasile Tănase, moșneguț slab care pentru nimic în lume n'ar fi lepădat giubeaua, ișlicul, ori vre-un obicei apucat în casa părintească.

Aprinși grozav — în sara asta de iarnă -- toți sunt în picioare, vântură mâinele'n aer, se reped la vorbă.

Numai greoiul Costache Epure își leliăiește în jilț trupul scurt și gros, ascultând în tăcere, cu capul mare răzimat de spătare, cu obraji roșii

ridicați spre ceilalți. Rar mișcă buzele cărnoase, abia acoperite de mustățile mici, ca să arunce vre-un dui de mușcatit cu vocea-i groasă și înfundată.

Cucoanele mai vârstnice sunt toate la un loc; vorbesc de ale lor cu glasuri domoale — mai clătinând din cap, mai cu căutători blajine, mai cu zâmbiri ușoare.

În fund, păziți de Mademoiselle Marie, copiii joacă de-a „ineluș învârticuș”. Și toți vorbesc de odată — cu ciripeli, cu neastâmpăr de vrăbiuțe în stol, pe câmpie.

Uneori, privirea lor, minunată, se oprește la uniforma de cadet, în armata prusiacă, a lui Nicu Predea, fiul Cucoanei Frăsinica, crescut chiar de ea, de suflet.

Umplând salonul, fetele tinere, setele, își dau pe ceafă în râsete zglobii, capetele frumoase cu pieptănătura în formă de trifoi; pe când flăcăii în jurul lor se'ntrec în dughuri — în curtenii.

O nevăstuică oacheșă, răzimată leneș de brațul lui Conrad Paschi dă o părere.

— Tot îi ajunu lui Sf. Vasili, să ni facem pe ursilă!

— Așa-i!... Așa-i!...

— Da' cum?

— Da' cum?

— Trebuie ceară de albine; trebuie un ihric curat nou și trebuie un lighian cu apă de isvor...

— Mai bine să ni dea Maica în cărți!

— Apoi domnu Paschi numai în cărți, crede!...

— Cu toate că-i sunt cele mai necredincioase din „slăbiciunile” inimii lui — zice cu înțeles careva.

Conrad roagă pe Vochița :

— Spune duduța la Maica ?

Vochița se scoală, iese, se'ntoarce cu Epraxia la braț.

— Ce-am zis eu ? . . . Vedeți c'a venit ? — strigă victorios Paschi.

— Doar ai mata o vorbă, domnule Inginer când joci cărțile : *Chirisgaia ! . . .* !)

— Așa-i măicuță, așa-i ! — Se gudură el serios de vorba ei, însă cu o clipeală furișii către ceilalți.

O ia la braț, cavalereste, și toți îi duc în alai până la masa mare din mijloc.

Ascunsă de-atâtea capete drăcoase, iscoditoare, călugărița începe s'amestice cărțile.

În fața ei Conrad menește fanțele de caro, apăsându-l pe buze, șoptindu-i pripit ceva tainic, cu grele suspine, cu ochii în tavan, cu mura de sfânt . . .

Incep tâlmăcirile : căutătura mirală a inginerului, speriată uneori, gesturile lui deznădăjduite, repetarea ciuntită a ziselor Epraxiei, seriosul ne-maipomenit al înfățișării, râsul ascuns ce se găcea, stârneau uneori hohote nesfârșite.

Cu bărbia rezimată de umărul Epraxiei, Vochița ascultă și ea. I se lăsase în jos colțurile gurii și nu-i venia de loc să rădă, de loc !

. . . Mai întâi Leventi e veșnic lângă dânsa . . . Nu'ndrăznește să se urnească de teamă să n'audă în urmă-i mersul cela'n călcaie ! . . . Nu'ndrăznește

(1 Qui risque, gagne.

să crănească, de teama glasului ascuțit și pe nas. gata să-i răspundă.

. . . Din grămada boierilor, o plictisia Comăniță, îmbătat de înseși vorbele lui; — trage cu crada ochiului la dânsa, să descoasă impresia. . .

. . . Paschi înșiră nimicurile, pândind dințișorii albi ai Floricăi Dan, de care s'a ținut ca umbra toată vremea. . . Parcă-l vede—inainte de masă—nalt, subțirel, cu haina-i elegantă, ușor inclinat spre Florica și nu știe ce zicându-i, de se aținteau amândoi ochi-in-ochi, luptând uneori între mână și răs. . . Iată cucuanele împingându-se prin ascuns — cu cotul, lăcându-și semn spre dânsii, și chicotind în dosul evantriilor ridicate în dreptul feței. . . Oare ce înțeles pot avea semnele lor și răsesele 'nfundate? Doar Florica Dan e măritată și are hărbat și copii. . .

Din grămada boierilor, glasul lui Conu' Arghire. taie șirul gândului:

— Șolticării! Șolticării! . . .

— Coane Ar. . .

— Mă rog să mă slăbiți. . . soi de slugarnici! . . .

— Cu ambițiile astea nu se mai face *Unirea!*

— Și ca să se facă, trebuie să ne vărâm noi singuri capul în jug străin? . . . N'avem noi destui oameni pricepuți?!

— Coane Arghire. . .

— . . . Un străin cu datinele lui? Cu vederile lui deosebite? Să ni le impună nouă? . . . Să-mi impue mie legea lui? graiul lui? Oamenii lui?!

— Doar. . .

— Nici un *doar* ! Eu unul nici datinele mele strămoșesti, nici legea mea, nu le schimb !

— Nici eu ! — zice Vasile Tănase apucând cu două degete pieptul giubelei, și scuturându-o ușor.

— Doar nimenia nu vă cere asta, boierilor !.

— Tocmai ca să păzim trecutul e nevoie să ne unim. . .

— Supt un străin ?!

— Să 'nnăbușim ambițiile celor din țară, care se cred în drept la Domnie.

— Fleacuri !

— . . . Și mai la urna - urmei până la Prințepe străin, mai este. Vorba-i se nimerim la alegere pe unul să placă și Țării de jos. C'apoi Unirea. . .

— Și dacă nu s'o face ?

— Se face ! Trebuie să se facă ! — strigă cu foc Comăniță : — Sânteni același, sânge, același suflet trebuie să ne adunăm puterile risipite, să devenim acelaș trup ! să ne arătăm pricepuți și cuminte, să devenim mare și falnic.

— Să nu tânjească nici odată faclia nădejdei, aprinsă de visul vostru frumos ! — strigă Conu' Matei, bătându-l pe umăr.

Pe Conu' Arghire îl umflă râsul :

— Vorbe goale ce țin cât bășicile de săpun, umilate pe'un vârf de pai ! . . .

— Dacă toți ar fi ca mata Cucoane, apoi vai, de *Unirea* noastră — prind a se jăli cucoanele

Conu' Arghire pufnește :

— Bravo flăcăi ! Dacă aveți și femeile cu voi, trăiască izbânda !

„Ce vor femeile, vrea și Dumnezeu!” — strigă Nicu Preda.

— I'auziți-mi și mucosul acela!... Prin urmare femeile și copiii...

Zdravănă armată!... Ce zici Costăchel?...

— Doamne, bre Arghire — domol răspunde Costache lepure — să nu ne facem cruce cu mâna stângă!... Nu știi dumneata că moldovanu-i ca oaia?... Incoatr'o apucă una, apucă toate...

— Ca oaia?!... Ca bouul, zi-i!

... Și la mata nici un supărar' s'ajungi văcar la ei, așa-i Conu' tătuță? — s aude glasul lui Paschi.

Conu' Arghire se 'ntoarcе fript într'acolo :

— Domnule inginer Paschi...” șuieră a furtună.

Dară din curte se ridic cântece de fluter, mugete infundate, pocnituri de harapnice, lălângi, chiote...

— Buhaiut! Buhaiut!

Alargă care 'ncotro în sală, în salon, în sufragene, la ferestrele ce dau în ogradă.

Și Vochița, în ascuns, se 'nchină că a rămas tătuța cu vorba nesfârșită. Doamne și Conrad Paschi!... De ce nu-și măsoară vorba, mai ales că tătuții așa iule-i sare așchia!... Ce sfichi se pregătea în gura mare-căscată, de s'ar fi putut număra cei câți-va dinți cătăciți în gingie?...

Da' oare se va lăsa tătuța cu mânia nerăco-cită?...

... Și acuma, de ce-i aicea, lângă dânsa, Conrad, și nu-i lângă Florica Dan?... Cum se pri-

veau ochi în ochi, și zâmbetul ei cum îl pândea într'una! . . .

. . . Incetșor ridică fata căutătura plină de gânduri — și tot atuncea o coboară: O, Doamne! Pe *dânsa*, nu pe Florica, o desmiardă acuma frumoasa lui privire. . .

Un murmur slab, abia deslușit o cheamă:

— Duduie Vochița. . .

Răspunde Vochița, în murmur tot așa de slab — tot așa de deslușit:

— Domnule Conrad. . .

Și zăpăcită aleargă de acolo, se furișază lângă mătușa Agripina: Doamne, o ghicise Conrad?... Ghicise cât l-a îndrăgit? . . . Doamne, dară privirea ceia a lui, decât orice rază mai caldă, decât orice grai mai vorbăreață? . . .

Oare îi dragă vre-o leacă lui Paschi? . . .

Apasă mânele pe inimă, Vochița; întinde gâtul, și cu căutătura neastâmpărată dela unii la alții, la cei ce se 'ntorc în salon, pândește nerăbdătoare intrarea lui Conrad Paschi.

V

Triluri voioase umpleau acuma casa. Și 'n ari de joc se leagănă Vochița, ca floarea pe câmpie în adiere moale.

Uneori, în vârtej zburdalnic cuprînde pe Ionica ba chiar pe Maica, pe Moșu, pe Mătușa, de n'au încotro bătrânii și se învârt cu dânsa.

Numai aprigul Conu' Arghire se ferește ca de foc :

— Ia mă rog ! ia mă rog ! . . .

— Nu vrei să joci, tătuță ? . . . Ca o bucurie că ți-au eșit pe gust alegerile — strecoară șireată.

Atâta-i trebuie lui Conu' Arghire :

— Pe gust ? ! . . . Pe gust ? ! . . . Ca mâine-poimâne de al de gramaticul de pe moșia mea au s'aleagă Domnitor.

— Aluncea să jecânt de ciudă — se face a-l cuprinde.

— Ia mă rog, ia mă rog ! De multe ori m'ai văzut ținând ?

— Nici când ai fost mire ? Nu ? ! . . . Zi Moșule !

— Pe aluncea a invârlit și dumnealui o polcă ! Da' numai în dreapta „că'n slânga” zicea, „mi-e inima”.

Vochița își duce mâinele la spale, întinde gâtul spre tată-său, închide pe jumătate ochii de drăcușor, face gura mică-mică :

— Zău, așa ziceai mata, tăluță ?

— Ia mă rog ! — Iaie scurl vorba, hoierul :

— Știi că nu-mi plac șagile aslea ?

Vochița râde istet, pornindu-se iară în legănări de joc :

— Ce nostim e tăluța cu părerile lui invecchile !

Și zile în șir, arăi dulci, înăuritoare se înalță în casa lui Matei Cadere. Coboară uneori, ca să se ridice iară, să slăbeasca doar sara, lin și blând, lăsând încă inimile sub farmecul răsunelului lor.

Pe urmă — într'o zi — face Vochița, ascultând dintr'aiurea răspuns la cântecul său.

Nimica n'aude și rămâne pe gânduri : De ce Conrad nu mai vine ? Privirea cea, *de-atuncea* și șoapta învăluitoare, minciuni să fi fost ?

O, cum ar vrea să sfarme zidurile astea de cetate, în zbor să s'avânte sus, cât mai sus, să cuprindă totul cu o singură ochire !

Cât o înăbușă viața asta la fel plictisitoare și liniștită în aceeași — mereu aceeași tovărășie : de ai de Leventi, Comăniță, cari aduc mănunchiuri pe întrecut de frumoase ! Incep să o dezguste, florile ! ... De ce zâmbesc cu toții a răs plin de înțeles de câte ori aceștia se arată în prag cu buchetul în mână ?

Abia îngână o mulțămire dânsa. Ce are nevoie să se prefacă ?

... Da'ar fi dela Paschi ! ... De ce n'o mai fi venind ? ... O fi dat-o uitării acum, când dragostea ei vie, viu i-l ține în inimă, în suflet ? ...

... O, cum o doboară sindrofiile nesărate, anoste, neluminate de scânteia duhului lui deștept !

Și regulat se așează Vochița lângă aceeași țecreastră, cu brațele cruciș pe marginea gherghefului. Și stă ceasuri întregi cu fața spre ogradă, cu privirile duse-duse.

Până într'o zi, îl vede, înfârșit apropiindu-se de casă, cu pasul lui săltăreț. Il vede suind scările. Il aude mișcând în sală, zicând ceva feciorului. Prin ușa întredeschisă îl zărește îndreptându-se spre cancelaria moșului, afundându-se într'acolo —

de unde slab de tol îi vine vorba lui multă, întreruplă rar de vorba tătuții. . .

Pricepe Vochița pricina vizitei lui. Că numai chestiile de mare însemnătate, se sfătuiesc în tămița cancelariei, cu uși ascunse după perdele groase cât covorul.

Ce și-or fi zicând tătuța și Conrad? . . .

Și-i închipuie stând față 'n față: Pe tătuța în jilțul învelit cu mușama roșie țintuită în cuie cu gămălie de porțelan. O îi ascultând cu pleoapele aplecate, cu buzele strânse. O îi ținând palmă'n palmă, mâinele, cu degetele întrepuse, afară de cele două mari ce se 'nvârt unul în jurul celuilalt.

Și Conrad căznindu-se să convingă cu graiul, cu puterea ochilor albaștri. . .

Ce și-or fi zicând?

Va bulni, tătuța, că nu-i pe plac dragostea ei, dară nici un drept să-l respingă, nu are!

Târziu s'a deschis cancelaria.

Prin bătăile inimii, zvâcnindu-i în urechi, a deslușit Vochița loșnetul mișcărilor lui, în sală, a deosebit pasul lui pe scări, a privit prin perdeaua de mul, sania dispărând în sunetul zurgălăilor.

A mai auzit tusa scurtă a tătuții, și pe urmă tăcere, tăcere adâncă.

Î se stânge nesuferit inima fetei: De ce tac cu toții și nimenea n'o chiamă? . . . Doamne! Un semn de lămurire ar vrea! . . .

Dar vine seara—noaptea, altă zi, săplămăna—fără să i se pomenească de vizita lui Pașchi.

În casa mare, liniște grea apăsătoare s'a lăsat din ce în ce.

Conu' Arghire, cu mâinele la spate, cutreiera dintr'un capăt într'altul odaia, tușind mereu, aștinând podeaua, și, între sprincene cu o brazdă adânc săpată.

Nici Conu' Matei, nici duduca Agripina nu mai sunt ca în trecut, de se simte tot mai stingheră între ei Ionica, și tot mai mult se 'ntoarce cu gândul la Caramlăni, la voia bună a oamenilor ce foiesc toată ziua în curtea mare cu porțile larg deschise, pe cari intrau din zori până 'n amurg droștele vecinilor, ori pe cari intrau cei ajulați de dânsii.

La dreptul vorbind, de când e la Iași Ionica, nu i-a mai tresărit inimioara din tresăririle de bucurie a altora; din răsul bătrân a babei Mărgărinta care ținuse în brațe pe biata ei mamă.

O lovește dorul de față ca un zbârciog a bătrânului pălmir dela biserica curții; de graiul lui tremurat și morfolit în gura știrbă — și milă nespusă de biata lui ființă, așa încovăiată, așa prăpădită.

O cuprinde jale amestecată cu grijă de toți nevoiașii ajutorați de dânsii, și teamă că nu li s'o fi dând porția regulată de lapte și păpușoi.

Și neliniște o lovește și incredințare, că toți or fi pândind în zarea șoselei, s'o vadă reintorcându-se, dânsa mai ales, *luminița lor* — cum îi zic cu toții.

Așa că într'o zi, pe când Comăniță șoptia ceva Vochiței furișată după clavir, se apropie Ionica

de Conu' Arghire, din greu i se lasă 'n coale, pe genunchi, și așintindu-l stăruitor :

— ... Când mergem acasă? ...

Boierul se miră că nu-i venise mai 'nainte gândul ista :

Doar numai așa se pot învăța lucrurile după gustul lui, și va nita Vochița ochii leahului!

Comăniță auzise -- pândea răspunsul -- se tulbură de acel : „mergem-mergem!” hotărât.

Așa că, la plecare, în loc să-și ia rămas bun dela Conu' Arghire și Matei, le cere o nișută de stat. Și se afundă cu loșii în cancelarie.

Vochița surprinde la maică, la mătușică, nesuferitul zâmbet plin de înțeles, ca de alătea ori, când Leventi ori Comăniță se orală în prag.

Mai deslușește Vochița -- abia lănturii! — glasul curtenitor al tânărului, în cancelarie ; — glasul șăgalnic al boierilor.

Și cum s'a închis ușa dela scară în urma lui Comăniță, Conu' Arghire năvălește în odaie :

— Te-a cerut! — Și frecându-și una de alta palmele uscate : — I-am lăgăduit că mâine, chiar tu ai să-i dai răspunsul!

Tăcută ridică spre dânsul căulătura întunecată.

Conu' Arghire nu bagă 'n seamă :

— Știi tu ce noroc?! ... Știi tu ce om? ... N'are păreche 'n toată Moldova! ... Măine vine cu noaptea 'n cap, a zis! ... He-he-he... Nerăbdătorul! ... He-he-he..."

Vochița se făcuse ca varul pe obraz. În suflet simte ca o vijălie ce i se ridică tot mai sus, tot mai sus, până ajunge pe buze :

Crede tătuta că's vremurile celea când fata nu știa ca azi, că va fi logodită, mâine ? ! . . .

Cu dansa și-a găsit să-și facă ambițiile tătuta ? Pentru gustul lui, pentru înfunurările lui, are s'arate ușa cui vrea el, și are s'o dea pe dansa cui îi place lui, parcă ar fi în joc fericirea lui, numai a lui ?

Fără o tresărire pe obraji palizi, fără o bătaie de gene, ori o tremurare în glasul liniștit, cam coborît :

— Poate eu voi dormi, când va veni Comăniță. . . Să-i zici din parte-mi — că nu-l iau, *pe dansu*.

Conu' Arghire cască mare gura cu cei câțiva dinți rătăciți în gingie. Rânjește parcă să muște :

— Nu pe dansu ? . . . Te-a fermecat veneticul cela ? ! . . . Cât trăiesc eu, așa poznă nu îngădui !

— Și nici pe altul n'am să iau !

Știau și unul și altul că, de înduplecat, nici vorbă nu-i.

Boierul iese pe ușă, iară Vochița se 'ntoarce cu fața spre geam.

O poruncă tremurată, îi săgetează inima :

— Să vă strângeți buclucurile, joi să pornim, din ziuă !

O slăbesc puterile :

Joi ? Peste trei zile ? . . . Din înfundătura Caramănilor, ce vești va mai avea de *el* ? . . .

Oare așa grea luptă e de dus când iubești ? . . .

O ardeau pleoapele și în obraji simțea ca doi bujori aprinși.

Pe o dimineață posomorâtă dela sfârșitul lui Februarie, plecară. De sus ceață deasă coborise pe scheletul încă negru al pomilor.

Toți, afară de Conu' Arghire își uscau pleoapele jilăvite de măhnirea despărțirii.

Pe șoseaua lașului, Ionica zâmbia printre lacrimi stolului de vrăbiuțe uallate în pene, cari ciripeau, țopăind mărunț, în margine de șanț.

VI

Abia își duce Vochița pașii prin aleia răcoroasă a alunilor, ce fac ca o hollă de frunziș, de-asupra capului.

Aicea-i adăpostul drag, prielnic : lumină pe jumătate, adâncă tăcere : doar căleva raze de soare, ceva foiala 'n crâng, ceva abia deslușit din freamătul din vale.

Ostenită se lasă pe bancă.

Se 'ndoaie ca frântă 'n două, și, cu coatele pe genunchi, cu bărbia 'n palmă, se uită o vreme la umbra frunzelor tremurând în pata luminoasă făcută pe prundiș, de raze.

Stă cât stă — pe urmă se 'ndreaptă, Vochița. Își lasă capul pe ceață, închide ochii și încet, încetisor răsuflă : E bine, aicea ! E dătător de viață aierul improspălat de ploaia de peste noapte ! O ametește boarea caldică, încărcată de parfumul florilor din luncă, a florilor din grădină . . .

Ce bine ar fi să aștească! . . .

S'adoarmă lin, adânc, netulburat. . . Ca'n vraja viersul din crâng să-i odihnească inima; ca'n farmec, vântușorul moale să-i risipească gândul—să uite o clipă, doară, golul din ea, din jurul ei.

. . . Liniștea bună de altădată când o va regăsi? Vai, traiul într'o singură, neștearsă aminire! . . .

În mersu-i legănat, s'apropie Epraxia. S'apleacă din șele; cu privire miloasă, dezmiardă chipul slab al fetei și încelișor o roagă:

— li umezeală, aicea, puică. . .

Vochița clatină capul:

— Nu. . .

— li ceasul doctoriei. . .

— . . . N'ași mai lua. . .

— Ți-e mai bine?

Dânsa face semn: da. Închide ochii și o lacrimă de revoltă se strecoară prin pleoapele strânse.

Maica o zărește și o ia grăbită spre casă: lar plânge! . . .

De doi ani mereu plânge copila! . . .

Sunt doi ani încheiați, de când, zi de zi, puterile fetei se topesc! . . . Ce-o li având de gând Conu' Arghire? . . . Doar o vede și dânsul în ce hal a ajuns, și nu o ia din loc? În ruptul capului, nu o iea din loc! . . .

Să meargă să-l întrebe: Vrei s'o ucizi? . . .

Și'n graba spre casă, trupul greoi al maicei se leagănă tot mai tare.

Rămasă iar singurică, Vochița își șterge apăsat pleoapele: doctorii peste doctorii îi dau, și cred că's deslegați cu asta! . . . Ah, ce știu ei! Firi netede și strâmte 'n judecată, de unde să pri-

ceapă că sunt pe lume și suferinți de-acelea, unde doctoria nici un rost nu are? . . .

Se uită la mâinele-i subțiri și palide: Cum a slăbit! O fi bolnavă, oare?... Ce-ar fi să moară?... Ce-ar fi?!

Și-i inchipuie pe toți nebuni de durere. Pe lătuța topil de remușcare. . . Ar veni și Conrad. . . Oare țeapănă, nemișcată va sta dânsa, chiară sub focul călătorii pierdută 'n deznădejde? . . . Fără o înfiorare pe chipul palid ascuns în beteață și floare de lămâiță? . . .

Parcă-i vine să plângă, cum ar plânge pe alta: Ce va zice Conrad de raza asta de dragoste, prețioasă pentru dânsul în ilacără pustuitoare? . . .

Se 'ndoaie din nou, Vochița de-și razimă coatele pe genunchi și tâmplele 'n palmă.

Aproape de dânsa, grebla hârșcăie pe prundișul cărărilor; săpile se-afundă înăbușit în pământul moale.

Din spre sat câinii latră a hârjoană; colcodăcesc cu larmă găinele; răd argintiu copiii.

Păruse nesfârșită iarna. Și acum, doriți de munca țarinei, se îmbătau plugarii de mirosul pământului proaspăt, ce se vedea aburind în bătaia arșiței de soare. Cu suflet mânău în urma plugului, plesnind din bice, îndemnând cu graiul.

În Vochița se trezește părere de rău de sufletul ei închis pentru tot ce-o impresoară: de ce nu-i și dânsa dintre țărani iștia? Ca ei să fi ieșit până mai deunăzi în linda prispei și cu palma de-asupra ochilor să fi cercetat tot crâmpeiul albastru de sus; cu teamă de orice scamă de nouaș, de orice adiere, ce li-ar putea aduce omăt și frig.

Cu ei alături să se fi bucurat de tot firul de iarbă,
de toată buruiana prevestitoare de primăvară.

Cu sufletul adormit altor griji și doruri să se
strecoare 'n viață. . .

Deodată, cântec de fluier învăluie orice huet,
îngânându-se cu el, glas de femeie, subțirei și
jalnic începe, până ce isteț răspică aierul :

„Copiliță cu ochi ca mura

Vino,

Să-ți sărut ochii și gura,

Vino,

Că ți-oi da inel de-argint

Zău

Cu boabă de mărgărint

Zău !

— *„Nu se poate, mări badiță*

Mă,

Să-mi săruți a mea guriță

Mă,

Că ne-o vedea Dumnezeu,

Zău,

Și-apoi e păcatul mieu,

Zău !

— *„Copiliță frumoșică,*

Vino,

Vino, nu ai nici o frică,

Vino,

Dumnezeu e bun și iartă,

Zău,

Unde-i dragostea curată

Zău !

Vochița ascultă glasul acela, răspicând vâzduhul ca o lanțară de izbândă, și o lovește ciuda: Ce îndrăzneală încredere în cântecul infocat!... Dragostea!... Dacă Dumnezeu o îngăduie, atunci numai dragostea ei și a lui Conrad o prigonește?... Ori poate vre-o fată neîncercată de iubire cântă cu așa încredere?... Ce vrajă o fi având, de o slăvește tot omul, dela cel mai sus, până la cel de pe urmă?...

Din vale, pe îngânale, alt cântec se pregălește. Vochița sare în sus, înțește pasul spre casă: O, să n'audă, să nu mai audă vorbe, ce-i răscolesc nesuferit inima!

Și tot o fugă iese din aleie, urcă treptele largi și multe printre cele două rânduri de oleandri.

Gălăind păsește pragul, străbate sala, intră în odaia, unde Ionica în lecția. S'aruncă pe divan, se razimă de spatare, închide ochii, răsufală din greu. Se crede sfârșită...

Dincolo, glasul coborât al mamei, luptă cu lacrimile:

— Cât mă doare în inimă, Cucoane, numai Dumnezeu din cer o știe!...

— V-ați pus în minte să mă'nnebuniți, trăsni-l-ar din fugă! — Ocărăște Conu' Arghire,

Vochița vrea să audă mai bine; Ionica, guvernanta o împiedică.

Nervoasă li face semne cu mâna.

Pe același ton nenorocit, scâncește Epraxia:

— Casa întreagă pare odaie de bolnav, de când mata nu mai ocărăști... Da' așa îndura și asta, de n'asî vedea-o prăpădindu-se cu zile!...

Ionica se scoală, aleargă 'n vârful picioarelor lângă soră-sa, îi suflă în ureche :

— De tine-i vorba !

Vochița-i face senin să tacă. Și toate trei se cultă, ținându-și suflarea, cutremurate de grijă, de nădejde.

Conu' Arghire susține :

— Îți spun că vă pare !

— Ni se pare, numai ?! . . . Eu mă duc cu coane. Da 'nseamnă mata ziua de azi ! Și de n'a să zici : avea dreptate, Epraxia, — apoi . . .

— la mă rog să nu-mi cobești ! . . . Că potă vite cucuvele ați fi și d-ta și duduca Agripina ! . . .

— De, eu . . .

— Cum naiba, nu vedeți că-i lipsește o doagă Leahlului ?

— Ii șagalnic . . .

— Șagalnic acela ?! . . . Gros de obraz !

— . . . Că-și cam petrece pe socoteala tuturor, asta-i cam așa. Da' nu-i cea mare greșală. Că răsul lui e fără răutate . . . Mai mult e vina du-ducilor din lași, că i-au făcut într-una haz . . . Copil alintat, lăsat să zburde 'n voie . . .

— Ducă-se la iarmaroc și facă pe paiatul, dei place să se tăvălească toți de răs, cum o căscă el gura ! Nu-i pentru o fată de boier un Vasilache ca dânsul !

— De ! . . . Cum crezi și mata . . . — oftează biata Epraxia : — Eu una, drept o spun, că, de cât să mai duc o săptămână de așa trai, mai bine îmi leg o piatră de gât, și . . .

— Alei, ce mai scârbă ! . . . Vorba-i că, ori așa,

ori așa. . . Iot mi se duce lina. . . Trimet chiar azi după Conu' Matei, să ne sfătuiți. . . Acu' mă duc în cancelarie — să vie Vochița!

— . . . Ași îndrăsmi, cucoane, numai o condiție să puneți domnului inginer: să facă crucea creștinească. . . Tare-i pe dos, cum o ia de la stânga la dreapta, și cum se lovește' n piept, apoi, ca — Doamne iartă-mă — jidani în havră. . .

Ce mai zice hoierul, fetele n'ascultă. Ionica, fără grai, înbrățișază pe soră-sa; fără luit sare prin casă; O, călă bucurie! Din alăta tristeță, din alăta supărare se lămurise de pricina neînțelegerii între tătula și Vochița, și dacă nu tocmai pricepuse îndărătnicia, îndârjirea lor, totuși se bucură că se vor împăca amândoi și iar se vor înloarce zilele bune de demult. Iară se va găti frumos Vochița, se va pieptăna cu flori la tample fără să-și mai strângă părul în rețea. Va cânta iară, ziulica întreagă — și seara — se vor strânge ca acu trei ani — cu toții pe cerdac — în serile cu lună — și Vochița va cânta din nou și vor primi lume, se vor duce în vecini; vor însoți pe maică în sat — ferindu-se de soare sub ștergare de borangic. Și se vor prinde și ele' n joc Duminicile — ca în trecut — la hora ce se 'ncepe în curte și ține de după slujba bisericeii și până în asfințit.

Dincolo, Conu Arghire mai dârj, mai cu glas poruncește:

— Să vie 'n cancelarie!

Maica împinge ușa de la odaia lor.

Fetele-i sar în cale, îi înlănțuic grumajii, și în-

cețisor răd căteși trele, cu zâmbiri aproape de la
cu

Pe urmă, Ionica se întoarce la Mademoiselle
Marie : să nu-i fie inima rea, că n-a fost și e
dezmiertată.

Și, netezând cu mânușița albă și grasuța, un
străvezie, cu vine groase, albastre :

— De acum vei avea cu cine vorbi leșeste;
n'ai să te mai simți între străini — Așa-i, made-
moiselle dragă ?

* *

Elegant în straiul de piele de căprioară, cu șapca
dală pe ceafă, șfichiind din biciușca trecută pe
pumn, sprinten în șea, zboară Conrad Paseli spre
Caramlani, liniștit de loanele calului, stăpân pe
hățul, ținut în mâna înmănușată.

Alcargă într'un suflet, strângând cam tare pin-
tenii botlorilor de lac negru, cu reverul de piele
cafenie. Abia se ține de dânsuț vizitiul lui Conu
Matei, de care pare a fi uitat, Conrad.

Tot o fugă o ține prin umbra de răchite din
marginea șoselei. Fără o ochire spre codrul verde
spre lanurile fâgăduind belșug ; fără o privire
pentru bordeile ascunse supt acoperișul nalt și
țuguat, de supt care chipuri de toată vrâsta se
risc, se apropie de zăplaz cum zăresc minunea
de blăreț înușos și tânăr, ca un fecior de Crai.

Nimic nu bagă 'n seamă, Conrad—fural de
Măteiu, înereu aceleași, din clipa în care Conu
Matei i a zis : „s'a îndupțecat Arghir”.

.... Acum se vor revedea ! — Oare nu-i

un vis?... Oare în adevăr Vochița ceia, co-moară de drăgălășie s'a putut, până într'atâta, înamora de dânsul?... De omul petrecerilor ușoare, al glumei și râsului lă ră de roși?... De dânsul, snovarul istorioarelor piparate, zise cu jumătate de gură?

Și, mai la urmă, cine ar fi zis, că tocmai el, ușuratecul curlezan universal, va li răpil de a-mintirea celor doi ochi negri, adânci și calzi?

Dar Conu Arghire cum de s'a înduplecat?

Că doar îi zbârnîie 'n ureche ș'acuma, lămurit, nenital, răspunsul de refuz de acumia doi ani:

— Ești cartofor, domnule inginer... Ești un crai și jumătate. Mă prind, că ești daltor vândut. Noi moldovenii, suntem gospodari băștinași; iar Moldovencele noastre sunt deprinse cu viața lăbnită la valra lor, lăngă bărbat, lăngă copii... D-voastră, Nenți — că vorba tot un fel de nenți sunteți toți străinii — sunteți de altă creștere. Fata mea-i deprinsă în alte idei, și va'ți stingheri laolaltă".

Oftează Conrad:

Că-i cartofor... Că-i crai... Că-i vândut daltor!... Dară nici nu-și închîpuie Conu' Arghire, câtă putere de îndreptare are iubirea adevărată!... Ce ușor se poate preface, după tipar nou, un suflet vechi, topindu-se în puternică iubire, cum nu s'ar fi crezut în stare să iubească vreodaltă.

Ridică ochii la cer: un firicel de bun simț, de judecată, de voință mai ales, să'l însoțească pas cu pas! Să nu-i vie ideile sănătoase și sila de dânsul — ca în atâtea rânduri — după ce s'a dat ispitei.

Și Florica Dan, îi răsări înainte ; Oare nu-ți stăpânise ca o sminteală, când, cu inima plină de Vochița, ingenunchia înaintea Floricai cu vorbe amelițoare de drogoste ?

O putere nevăzută îl împingea, parcă, în casa cea ahrăgătoare și nesuferită. Cu ce strigat de fieră l-a înlămpinat : „Te'nsoară ? !

Strămbă din buze, Conrad : femeile astea, pretind mai trainic legământ din partea amantului decât își țin legământul ele, față de bărbatul luat în toată legea. . .

— De-aceia încep curțile" arată vizitiul gardul nesfârșit de zăbrele boile cenușii, ce încinge parcul întunecat de copaci înalți și stufoși.

Conrad zâmbeste, cu ușoară strânsoare de inimă : S'apropie. . .

La o răspânlie coliră și prinse a se zări întâi hogeagurile, pe urniă, prin rariștea pomilor, casele mari, albe de var, cu ferestre din multe ochiuri ; cu scări largi în slănga fruntariului de pe gârliciul beciului ; și cu cerdac boit roșu jur-înprejurul casei.

Și, între stâlpii cerdacului, printre cele două randuri de oleandri, i se pare lui Conrad că deosebește o mare de capete.

Nici nu știe bine când s'a pomenit înaintea Vochitei așa subțirică în rochia de anul alb.

Conrad tremurarea mâinii slabe și reci, din mâna lui, Cu cât se apropie de buze :

— Dudaie Vochița. . .

— Domnule Conrad

Ionica se gudură în jurul lor

Care Matei îi cuprinde într'o îmbrățișare :

— De-acu ziceți-vă pe nume, băieți!...

Vochița se rumenește ceva mai tare și cu frumosul ei zâmbet de altă dată:

— Conrad!... „ingână cu glas din cale afară dulce, cu luminele ochilor mari, în ochii lui desmerdători.

VII

Un bal mare deschise din nou porțile Caranlianilor, zăvorâte cu îndărălnicie de pustnic, vreme de doi ani.

Și glasuri pline răsună acuma în voie. Și abia ajung odăile mari sumedeniei de neamuri, care alergase la cea d'înlăi chemare și se stabilise la curte ca să nu plece până după nuntă.

Și toată ziua se cotrobăesc lăzile mari brașovănești, cu capace înflorite; și valurile de borangic, de pânză în cinci ițe, așezate ani în șir de Epraxia, între săculețe de levănțică uscată, se desfășoară într'una, se croiesc după fir. Chiar lăzile cu capac de blană de căprioară sunt zilnic deschise, se dau în lături prostirile ce acopăr blăniile scumpe, cumășurile de matasă, dantelele de preț, îngălbenite de vreme.

Și toți își dau părerile, vorbind deodată, imbălați parcă de mirosul amestecal, de iarbă mare și naftalină.

Și mereu izbucnesc strigătele prelungi de minunare a fetelor ținându-se de după gât, la braț,

de mijloc, făcând ca un lanț în jurul croitorilor aduse din Iași, cari coasă fără întrerupere, ajutate de fetele popii din sat și de câte-va fete bătrâne, de boierinași scăpătați.

Fară tot la două zile se înjgheabă claca scosului saielilor; și atunci, în cântice și snoave și cimilituri, își joacă cu poftă pe mână fetele, mulurile străvezii, — dându-se gata, cât s'ar clipi, cutile cu smochine, cu rahat, ori curmale anume aduse din Constantinopol.

Il fură — une-ori — veselia tuturor chiar pe Conu' Arghire, de se pomenește adesea vorbind domol cu Paschi, fără ascunsa sforțare launtrică.

Vochița e cu totul la fericirea ei. Bucuria nădejdei îi rotunjește obrajii, îi rumenește frumos. Legată numai de zilele din urmă, lasă anintirele triste să se piardă într'un trecut ce i se pare foarte depărtat.

Pe duduca Agrigina, pe Maică li ialinerește nădejdea fără umbră, revărsarea de firicire la părechea parcă anume făcută să străbală alături ca-lea vieței.

Iar Conu' Matei se lasă dus într'o nesecată amintire, alunecând pe nesimtite de la o poveste la alta, cântec la altul, mlădiat din greu cu vorba lui bătrână de i-a răspuns, odată, Ionica sărindu-i pe genunchi.

— *Mășor,* nu mă cânta, că mi se rupe inima.
Dânsul rade încetșor, cu un fir de amar în glas:

— *Inimă de putregai
N'am cușit ca să te tai!*

VIII

Se înoadă beteala. Crește pe nesimțite movila de fir de aur și fioncuri de cordele albe, din mijlocul mesei.

Afară, pe albastru de sus, se îngrămădise fără veste, nouri tot mai deși, tot mai plumburii, ca niște stânci gala să se prăbușască pe pământ.

Strălucirea amiezei se prefăcu deodată în cenușiu de amurg.

Fetele lasă lucrul, aleargă la ferestre :

— De n'ar ține și mâine !...

— ... Ploaia de cu Sâmbătă, ține o săptămână...

— Doar e a bielșug plouia 'n zi de nuntă.

— Bielșug !... de !... zi frumoasă, s'avem...

— Doar 'n casă nu vă plouă — spune Conu' Arghire.

— Da' hora țăranilor ? — Se 'ngrijește Ionica.

— Da' șure nu's ?... Da' hambare nu's ? șoproane ?

— Poate să și răzbună — spune Epraxia, făcând o cruce mare, că fulgerase.

Săgețile de foc se 'ndeasă pe văzduhul întunecat, sguduit de tunele.

Tăcuți se 'nchină. Maica aleargă s'aprindă lumânarea de la Inviere. Prin ogradă argații împăntă din fugă, topoarele 'n pământ.

Vifor năprasnic prinde să mugească printre copacii parcului ce se leagănă tot mai tare, pe când florile își scutura deznădăjduit creștetul delicat.

Cei întâi stropi se aud pe acoperământ, se isbesc în geamuri — și un ropot strașnic pare să inghiță pământul.

Șirul vorbeii, se pierduse în casă — și toți se uisau când jos la florile răpuse, parcă frânle; la apa ce înecase straturile, curgând ca pârâiașe printre cărări — când sus — pândind vre-un crâmpei albastru în înfundătura slâncelor de nouă, ce începe — pe ici — colo — a se auri. — Pe început — fulgerile se răresc — dispar; stropii se împușinează: nouri doborători se prefac în văluri supțiri, albe, cu margină argintată, pe după cari zburdalnice raze, se ivesc, s'ascund, se ivesc mai tare, învăluind ca într'o zămbire, întreg cupriusul împropătat. Peste un ceas, floricelele s'ridicate pe tulpinele înălțate; iar în pervazul ferestrelor fetele salută voioase, curcubeul.

IX

În curtea licsită de cupele, calește, strălucitoare în bătaia soarelui, norodul în valuri dese, intră, și minunat rămâne cu ochii la armăsarii negri, încordați, nechezând și răscolind neastâmparați pământul cu copilele văcsuite, ori scuturându-se în zăngănilul alănilor sclipitoare și în fâlfâiala cordelelor, batistelor albe de pe la ureche.

Sau țarat cum au putut și bătrâni — moșnegi

și babe cari fuseseră de față și la alte nunți a neamului ăsta.

Și acum osteniți se îndoiu pe cionegele lustruite de mult purtat. Ochiilor lor spălăciți, mai stinși, nu se deslipesc de ușa ceardacului, pe care vor eși mări să bea cu dânsii împreună păhăruțul închinat de cel mai vrăstnic din sat.

În fruntariu de pe gârliciuil beciului s'au așezat scripcarii. Și horile din curte, și jocul din casă nu mai dau răgaz decât când viersul de inimă albastră mai taie cântul horei :

*Frunză verde răzmeriță
Cine n'are-o drăguliță
Duce viața ca n pustiu
Nici nu-i mort și nici nu-i viu.*

În jurul mirelor e ca o curte de vorniceii, de drușle. El — cam palid, cam nervos, răspunde nesfârșitelor întrebări : ea trandafiric sub văluri și belecă — încrezătoare zâmbește a fericire.

— Măine pe vremea asta sunteți departe — departe — zice Ionica răzimată cu îndulcie de brațul lui Nicu Predea.

— Mergeți negreșit la Veneția ? — întrebă Florica Dan, strângând buzele albe, tremurătoare.

— Așa zice Conrad — cald de tot îl privește Vochița.

Și Florica Dan trece prin nui de morți : i se cade lui Paschi dragostea asta curată ?... Prin asemănare cu Vochița — ce strașnic dispreț o fi având el pentru dânsa — ghicește din căutătura liniștită și răce.. Și disprețul ista îi picură — clipă

cu clipă — venin otrăvitor, în inimă, și un gust nebun îi vine, să strige în fața tuturor amorul lui cu dânsa..

!! așintește, rea.

Dânsul tocmai șoptește, ușor aplecat spre Vochița:

— ... Vom pomeni nopțile albastre de acolo: albastru întunecat de sus, stropit de licărirea argintie a stelelor, oglindindu-se în albastrul întunecat de jos, cu răsfrângerea acelor licăriri. Iară noi, în fundul gondolei, supt farmecul de lună, purtați pe apa lină, înceată, fără valuri, fără murmur.

Vochița închide pe jumătate pleoapele, și parcă-i vine ca o moleșeală, de nopțile albastre de acolo... Se simte parcă alunecând pe apă, în adâncă tăcere, întreruptă rar de pleșcăitul lopeței, conducând gondola.

Ionica 'și împreunează mâinile :

— Ași vrea să merg și eu !

Florica Dan, râde urât :

— Spune-le să te ia !

O tânără nevastă, îi cuprînde bărbuța în degete, și cu înțeles :

— Peste câți-va ani, te duci și mata, pe-acolo...

Peste șase ani...

— Trec iute șase ani ?...

Râsul Floricai se stârnește iarăși, amestecat cu vorbe de duh, cam suptiri — se vede — pentru mintea Ionicăi, a Vochiței. Conrad i le arată :

— Vorbești prea mare filosofie, pentru deșteptăciunea lor, doamnă.

Dânsa pricepe sfichiul. Își mușcă buzele albe — Vede toate cruciș, de furie — și o ispită grozavă să-l palmuiască-i vine.

O, dacă n'ar fi dânsa în joc ci numai taina lui!... Dar vremea nu-i pierdută!... Și cu câtă mulțumire îl va arăta cu degetul!...

O arie îndrăcită îi cheamă iar în horă.

Și Vochița saltă voioasă, trandalirie sub văluri și beteală, increzătoare zâmbind fericirii.

X

Grăbită și gravă, ca orice gospodină nouă, ce-și prețuește rolul, s'așază pe scaunul fără spetează din fața mesei de toaletă, și camerista începe să-i scoată cu băgare de seamă spelele, ce țin pe coc bonetă de dantelă și cordele.

Dar Vochiței nu-i place migăleala: smuncește boneta, scutură capul, și părul în unde se desvălătuțește până la glezne; desbumbă capotul, scutură din umere, și haina de pe dânsa alunecă pe covor, cu foșnet de frunză uscată.

Și tot pripită deschide bisacteaua de lemn de trandafir, cu numele ei împletit în filigramul de argint al capacului. Scoate pe rând sticlutele a-fundate în căptușala de acaz albastru... pline cari cu parfumuri, cari cu ape de trandafir, de castraveți, de migdale dulci și amare și picături de Smirna, talismanuri neîntrecute pentru obraz și a căror pregătire e taina Epraxiei, cum e taina ei șărbetul de nuferi, compoturile la chiup, de cari i s'a dus vestea.

După ce a afundat iarăși sticlulele în aciazul albastru, Vochița din nou s'așază pe scaunul fără spețență, și camerista începe a-i des-ace binisor suvitele, a i le netezi, a i le despărți în trei parti potrivite, ca să i le învălătucească pe urută pe sul — să i le prefacă în trei zuluți frumoși — cei dela urechi să-i vie pân' la umăr — și cel din mijloc, până la șele.

Vochița, cu ochii în oglinda ovală cu rama de argint, se lasă în voia zâmbetului cald și a privirilor duse dincolo de etacul luxos, la Conrad al ei. . .

De două luni sunt în țară, și de trei, sunt luați. . . Și, Doamne, cum era să piardă atâta fericire! . . . O urmăreste ș'acuma uncori, zilele celea triste de naintea logodnei — noaptea mai ales — în vis. Și cu sufletul greu, neliniștit se trezește. Și cum dă cu ochii de tot ce-o impresoară, face o cruce mare și se furișează mai aproape de dânsu, își culeă capul pe pieptul lui, el o cuprinde, și'n calda îmbrățișare doarme ca un copil.

Și ce bine-i în lașul ista! . . . Are dreptate, Conrad: aicea-i traiul, clocotul de viață! Și ce mai mare mulțămire decât să te vezi printre cei dintâi. Să te alinte cei mai vârstnici, să îi ținta privielor de admirație a tuturor; să vezi în jurul tău, — abia intrată pe calea asta nouă — ca o curte; să vezi cum oricare caută să imite gospodăria ta abia înjghebată. . .

Nimăi tătuța se uită cu ochi răi la luxul lor, la petrecerile ce li se dau și la cari — negreșit — trebuie și ei să răspundă.

Și-i vine să râdă în hohot, Vochiței: Ce mutră

nenorocita are biata Epraxia, de câte ori îi istorisește, vre-o sindrofie de-a lor :

— Să te ferească Dumnezeu de prieteni, că de dușmani te mai ferești și singur !”

Ce frică are Epraxia de cunoștințele ei ! Din marea slăbiciune pentru dansa, pe toți îi bănuiește de rău.

La drept vorbind, numai de Florica Dan, nu greșește Epraxia : Chiar că prea tare vorbește ; prea ușor prinde vorbele cu subînțeleș, zise de buieri și prea pe față și sgomotos face haz — fără nici o sfiială — ei cu capul pe ceafă, cu ochii de diavoliță scâpărători pe sub genele negre și dese — pe când în colțul gurei îi atârână țigara subțire cât un fir de pai... Nici lui Conrad nu-i place s'o vadă prea des cu Florica Dan...

O vâpaie caldă îi umple inima Vochiței : ...Și mintea ei proastă nu se apucase într'o sară de Sf. Vasili, să-l teamă de Florica ?!...

Abea își ține răsul, Vochița :

Va spune lui Conrad, ca să rădă o leacă pe socoteala ei ! Și ca se va preface mânăoasă, să se sărute mai cu foc, apoi !

Împinge ușa, și tiptil, ținându-și suflarea, s'apropie pe la spate. Dară când să-i treacă pe după gât, brațele, Conrad se'ntoarce. Intinde o mână s'o cuprindă, iară cealaltă o lasă pe hârția ce ațintise cu-atâta luare-amiinte.

Vochița ciudoasă îi sare pe genunchi :

— De ce m'ai auzit !...

Și tot atunci îi fuge căutătura iscoditoare pe asa de scris, la fotografia ei, alături de-a lui, în

rana de aur înfățișând un fluture mare cu peruzele pe aripi... Din Paris au cumpărat-o, și ce gură a făcut tătuța aflând că-i două sute de galbeni... Cum făcuse palma, pumn, și o sălta parc ar fi cântărit comoara: „Două sute de galbeni!... Sunteți nebuni, să mă bată D-zeu!”

Dară deodată își scutură zuluții Vochița, se întoarce către Conrad.

— Ei cam tăcut el astăzi! Ca niciodată-i de tăcut! Ii ia tâmpile 'n palme, i se uită drept în ochi: — Ce ai?...

Ii răspunde numai cu un oțlat..., de-i îngheață inima: Ascunde Conrad ceva—ascunde de dânsa—și-i vine ca un nod în gât... Dar poate îi bolnav?...

Ferbinte îl roagă:

— Nu cumva ești bolnav?... Astă noapte, gemei, parcă, în somn...

Își apasă mâna lui pe inimă. Dânsul simte bătaile iuțile.

— Bolnav nu-s... Da' tare năcăjit...

— Năcăjit?!...” I se ridicase sprincenile și ochii i se măriseră de nedumerire...

Atuncea Conrad își face o socoteală: să nu înceapă cu tănuirile! Să nu 'nceapă cu tănuirile, să nu intre în urzala minciunilor, din care nu s'ar mai putea descurca.

Și întunecă ca niciodată, în atâtea luni de zile— începe rar, pe dibuite, cu oprești, cu teama primilor pași pe puntea șubredă de peste prăpastie:

— Tu știi, Vochița mea, că cel mare hogâtaș, n'ar luat...

— Ea-i astupă gura cu mânușița:

O, de ce, de ce să pomenească partea delicată, ce era să li strice tot roștul vieții?...

El își dă capul mai pe ceafă și spune pe-aceiași glas :

— ... Și... știu... tristețile împrejurări ce n'au alungat din țara mea... pierzând avere, moși și castel în speranța liberării...

— Știu-știu...

— Ei bine, după ce am... risipit tot avutul, aveam încă nădejdea încreșterii... Și ca să nu las să se stingă focul ce-mi închipuiam aprins în ceilalți poloni...*

Și zâmbește amar, Conrad :

— Eram încă tânăr și așa încreșător ! Și dacă vre-unul mi-ar fi zis : „toiagul meu de-argint”, „peștișorul meu auriu”¹⁾ ași fi fost în stare să-i dau și cămașa de pe mine... de bucurie că găsesc simțirea sinceră în jurul meu. Mă credeam îndatorat să-li port de grijă. Credeam că'n propovăduirea idealului trebuie un pic de paradă, un pic de notă veselă. Și pentru toate astea îmi trebuiau bani, pricepi ?

— O, da...

— Și nu-i aveam !... Și i-am împrumutat !...*

Se oprește, lasă bărbia 'n piept.

Vochița îl ațintește liniștită, senină.

El răspicat smulge cuvintele dintr'un adânc dureros :

— Vezi că, și creșterea ce-am avut !... Îți închipui tu : singurul copil, al unor părinți slabi de înger. La șase ani aveam caii mei, trăsura mea,

1) Expresii de măgălice, poloneze.

doi servitori ai mei. La 12 ani, se topiau de laz părintii, că luam ca un turc... Și la 17 ani...

Dar se oprește!... Cât pe aci să-i povestească întâmplarea galantă de când avea 17 ani!... Cu astfel de spovedanii s'atingă sufletul ei curat!?

Dânsa-l cuprinde iarăși de după gât — își a-lipește obrazu, de obrazul lui — și blând de tot îl întreabă :

— E rău c'ai împrumutat?...

Conrad simte nevoia să s'acuze, să se ocărăască :

— E rău, când n'ai de unde plăti !

Dânsa nu se 'ncrede :

Așa-i de mult?...

— Cinci mii de galbeni!... Și fără nici o zăbavă, mi se cer toți banii deodată! Uite scrisoarea!... Din Lemberg!

Își strânge tâmplele 'n palme; iară dânsa abia îndrăznește să-i șoptească :

— Poate să dai de-un mijloc, Conrad...

El ridică din umere : Mijloc ar fi, dară nu-i vine să-l spuie.

Mai socote că, și aci, în Iași, e plin de datorii, și din zi în zi pot năvăli creditorii...

Înceleștează pumnii și fălcile, și de sub sprincele-nile crețe, cată crunt în gol :

Cum de s'a înglodit așa?... Și cerând ajutorul ei, nu va zice Conu' Arghire c'a luat-o pentru bani?... Și dacă aude dânsa, și-i intră bănuiala'n suflet?

Vochița îi alunecase de pe genunchi. Se așezase'n scaun alături, și cuminte așteaptă...

Însă pare ca împietrit, Conrad.

Dânsa-i netezește binișor mâna :

— Credeam că sunteți mai bogați, decât atâtă...

— Mai bogați!... Suntem!... Adecă ești, dară eu n'am drept să m'ating nici de un pitac din avutul tău, fără învoirea ta.

— Invoirea mea?!... O ai, tu știi bine c'o ai!

— Da' nu vreau s'o primesc.

— Nu?!... Și Vochița se trage înapoi; i se pare că un sloi de gheață căzut pe umere, îi răcește și trup și suflet.

Adecă, cum? Ea-i întinde mâna de ajutor și el i-o dă cu dispreț într-o parte... E o străină, pentru el, atunci! Că, dac'ar fi — în adevăr, ca jumătatea sufletului lui, cum îi zice — atunci n'ar mai face deosebire între nimic, dintre ce e a unuia, și ce e a celuilalt.

Se uită'n jos, și socote, Vochița — că-i tare nenorocită, că cerul să se fi năruit pe dânsa n'ar fi zdrobit-o mai rău ca vorbele lui... O lacrimă mare îi picură pe palmele strânse 'n poală.

Conrad o vede. S'apleacă. Și Vochița se pomenește luată pe sus ca un copil și strânsă la piept, și acoperită de sărutări: N'a vrut el s'o supere. Nu!

Dânsa fericită râde cu ochii încă plânși, în ochii lui: Chiar acum vrea să-i dea iscălitura ei—chiar acum!—Și dreptul să mănuiască el—cum o vrea el—banii lor—a amândurora, da, a amândurora!

Că doar el e șeful casei, a familii.

A familiei!... Zâmbesc amândoi cu înțeles:

— Cât îi vom iubi, Conrad dragă! Odaia de lângă etac, vol preface-o pentru militelu nostru... Să-i auzim din zori glăsușorul!... Și obrăznicile

când va mai avea frați ori surori... li vreau bălani, cu ochi albaștri... Ca tine, să fie!" — Și iar zâmbesc amândoi neînclăpuit de dulce.

XI

Vochița mai zice odală vizitiului pe unde să apuce, pe urmă se lasă pe perinele de catifea a trăsurei — cu un suspin de ușurare:

Biata Evghenia, ce mulțămilă va fi!

Venise cu o zi înainte la ei mătușica Agripina. A privit florile risipite pe masa din sufragerie și a clătinat capul și a îngânat a muștrare:

— Păcat de Dumnezeu, băieți!... Dacă aveți slăbiciunea meselor, petrecerilor, dați mese, petreceți, da' fără prisosul ista de risipă!...

Chiar acum am fost la biata Evghenia... Și cu tot frigul ista de Februarie, un tăciune, mai băieți, un tăciune stins, n'avea în sobă. Și copilul îi zace de o lună!... Dăm noi cât dăm—dară un singur ajutor, n'ajunge la groaza de nevoieși din lașul ista... Și dacă fiecare bogătaș și-ar avea doi-trei susținuți ai lui, de mare amatori ar ușura pământul și de mare vină și-ar ușura sufletul!... Cât ați cheltuit voi cu buruienile astea, ce, până 'n miezul nopții, toate vor fi veștejite, hrăniți și încălziați de al de Evghenia, două luni de zile!...

Și Vochiței i se strânsese ca într'un clește inima:
— Zău, mătușică?...

— Du-te mâine de-o vezi! Și de n'ai să te încredințezi căl e de strigătoare la cer suferința unora și zburdalnica nepăsare a altora!..."

Și Vochiia a încărcat trăsura cu merinde: a pus în portofel câțiva napoleoni, și acum, puțin cam aplecată sub poclit, se tot uită în stânga ulicioarei, să nu treacă de locul viran cu o căsuță în lund.

De-aluncea, o urmărește într'una pe Vochița, vizita la Evghenia:

Se vede, străbătând ograda pustie, intrând în odăița mică, joasă în lavan, și goală și tristă. În fund patul sărăcăcios, capul de ceară dintre perne. Și ochii Evgheniei inotând în lacrimi și tremurata cheniare:

Petre, mamă ..

Iară copilul neclintit rămâne, suflând răspicat, printre buzele arse.

Aluncea răzvrătii văjie glasul mamei:

— ... Nici o cruțare!... Nici o cruțare!... Lavina de nenorociri una după alta una după alta m-au niuerit! Și tot sunt pe picioare!... Cum de nu m'a găsit pe mine, moarlea; în locul mamei natale?!..." Și cu slăbiciunea scăpatatului să-și pomenească vremurile — Viu ceva cimolie cu Agripina și cu mamaia natale..." Se oprește încurcată, parcă s'ar teme să nu fi jignit, cumva, cu vorbele astea. Și cum și-ar cere ertare: — Că doară n'am fost totdeuna în starea asta!... În

Basarabia trei moșii aveam... Da' am avut și-un tată risipitor, fie iertat..."

Vochița o ia cu binisoru, cum ar umbla pe lângă un rănit :

— Știu cine ești, și că ni nrudim. Și numai așa am îndrăznit să viu cu ajutorul meu și să te rog s'aduci pe socoteala noastră doctor la copil...

Chipul întunecat de nenorocită prea nedreplătită de vrăjmașa soartă, se mai luminează, puțin :

— Dumnezeu să-ți răsplătească!... Ce bine aduci cu mamaia matali!... O țin minte, parcă ieri am văzut-o. Când eram mică, mă lua des la dumneaci... Eu eram de-o schioapă, iar d-ei „demoazelă” mare... Mă lua la dumneaci, și toală ziuica mă gătea cu cordele... Și zicând, sărmanul glas se stinge într'un sughit de plâns : — de ce nu m'a strâns pe-atuncea Dumnezeu ? !..”

Și glasul cela, și cei doi ochi bolnavi de suferință, i s'au înfipt în inimă, Vochiței, ca să i-o zvârcolească nesuferit tocmai în toiul petrecerilor, în clipa extazului năntea unei rochii nouă.

Duduca Agripina îi găsește buzumilași :

— Nu uitateți bucuria de oaspeți ca mine ? Ca *tantica*, ștregarule ?

Atuncea Conrad i se plânge :

— Vochița e ta, parcă-i de optzeci de ani, *tantico* ! A vrea mereu să stea în casă.

— Aș vrea, dar nu stau ! Că nu-i cine să facă și pe placul meu !

Mătușica se uită dela unu la altul. Un val de

bucurie îi năpădește inima, îi luminează obraji moi, puhabi, de femeie vrăstnică. Se arată însă cât mai nepăsătoare :

— Ai și mata oleacă de răbdare, Conrad. Cum e dansa acum, îi vine chiar greu să se gătească. Pe urmă nopțile de nesonin, nu mai sunt pentru dansa... Trebuie să-și cruțe puterile, pentru ziua ce s'apropie...

Mai stă cât stă duduca...—parcă ar sta pe spini— până se scoală de plecare.

Vochița, Conrad, i se împotrivesc :

— Abia ai venit !

— Măine stau mai mult. M'așteaptă Matei...

— Moșu când vine fără mata, zice : „M'așteaptă Agripina” Mata : „m'așteaptă Matei” — se răsfăță dansa, legându-i sub bărbie cordelile capeluței.

— Chiar așa...” zice Conrad așezându-i pe umere mantela.

Dar mătușa, de grabă ce-i se năcăjește să-și puie pe mâna dreaptă mânușa mancei stângi.

Îi saltă bucuria 'n ea — și abia mai are răbdare, să nu alerge de-a bine, până acasă să-i strige lui Matei : I-am nimerit leacul, Vochiței !

La urma-urmei, n'are gust ea — Agripina Cădere — să-i văre Conu' Arghire degetele 'n ochi și să-i zică : — Unde ai ajuns cu înduioșările ? — Și afară de asta n'ar tocmai dori, să-și muște, ea singură pumnii, de părere de rău, când n'ar mai fi leac de îndreptare... Că — zău — prea au luat-o nebunește — cu luxul, cu petrecerile, băieții ăștia !... Uitând că vine copilul, și după aista altul, dacă o vrea Dumnezeu... Și nu-i pentru o

casă cuminte, risipa asta nebună, de mese încărcate de haine luxoase... Vorba lui Matei — Chiar bacșișul — slăbiciunea Moldovanului la ei e ca la neameni, așa-l aruncă cu punții!

A văzut, însă Vochița, la Evghenia, pilda vie a necumpătării — și o va fi priceput.

... Dară Conrad nu pricepe. El nu pricepe sără moartă ca de priveghi! Și regulat iesă, iară Vochița — cu toată sarcina înaintată — se ține de el — că, alfel stă prea târziu, Conrad, și oste-neala-l îmbolnăvește, de nu-i în stare pe urmă, o zi întreagă să se miște de pe canape, de durere de cap, de ameteți și de rău la stomac.

Întăia dată când l-a văzut astfel, a trimis după doctor. Dar așa în ușor i-a privit suferințele, ba chiar—ca duh—il îndemna cu poiroc, ca leac, că a jurat Vochița să nu-l mai cheme—ci mai bine se ține de dânsul să nu stea târziu de tot, noaptea.

XII

Vochița se ridica a lene, în așternutul moale. Casă odată, își trece dosul palmei pe genele lungi, întinde mâna spre șnurul cu canaf de la căpătâul patului, dară tot aluncea se strânge grămadă gemând. O durere cumplită în tot trupul... Se

sperie... ar vrea să se urnească și se teme... ar vrea să tragă clopoțelul — dar durerea ca prin minune dispare, și ea se răsgândește : Nu, să nu cheme pe nimeni — să mai stea așa — să se gândească...

Și două cute mărunțele, răsar în colțurile gurii : De când sunt în Iași, luni au trecut la mijloc, anul aproape și o clipă n'a mai avut a ei. Nici postul Crăciunului ori a Paștelui n'a fost ca mai înainte. Și întâia dată a luat împărțășania fără pătrunderea de credință din ceilalți ani.

Are dreptate, Epraxia, mătușica, să strâmbe din buze, când e vorba de traiul ăsta din Iași ! Prea s'au lăsat în vârtejul lumii. Incepe să o oste-nească, neconținutul freamăt... Une-ori, mai ales când Conrad pare a uita de dânsa, nedeslipit cum stă — cât ține sendrosia — de la jocul de cărți, se simte așa sfîngheră...

Căutătura Vochței întunecată rățăcește prin odaia scumpă, ca un etac de Domniță... Gustul lui fusese ! De la Paris au adus perdelele de mătasă, portierele, poalogul ; de la Viena mobila de preț, de i s'a dus pomina, și Conu' Argheire a bombănit furios :

— Haide — hai ! Că nici de comand n'o să-ți lase domnul inginer !...

Ii cam place lui Conrad luxul, ifosele... dară de-i vine uneori ca un alean, ei, nu-i chiar din pricina asta... Aita e jalea ascunsă adânc, adânc — nimeni să n'o zărească :

Alt-fel și-l făcuse, visul ei de dragoste : zile întregi, în sfaturi lungi și de aproape. — Prețuirea

singurătății, ca avarul comoara lui de aur, așa credea să fie...

Prea-i place huițul, lui Conrad și musafiri într-una, și mese peste mese.

... I se pare că vârtejul acesta i-l răpește ei, dragoslei nemăsurate.

... S'ar zice, că viața împreună i l-a schimbat cu totul... Unde-i nevoia cea de împărtășire sufletească din timpul logodnei ?

Un gust nebun, de plâns o lovește : Sunt mai multe feluri de a iubi, în aceiași dragoste ?.. În zbuciumul zgomotos, abia au când o vorbă-două să-și spună.

... Ah, Veneția !... Acolo, în adevăr — l-a simțit al ei, al ei cu toată puterea iubirei fără umbră...

Acuma, cu atâta dor, nesăț de petrecere, câtă pârlicică din inima lui, rămâne pentru dânsa ?...

Și bieții ochi negri, grei de malmnire rătăcesc prin odaie, se opresc la rochia de mătasă albă, brodală cu spice de grâu : dacă s'a simțit bine a-seară, supt privirele de admirare...

Dar o durere cumplită o strânge iar grămadă. Iși mușcă buzele să nu țipe... Iși face mâinile pumni și le trece sub șele... O fi deochiat-o Florica Dan, ascară. Numai dânsa, par'că s'o fulgere cu scânteierea luminelor ca doi cărbuni aprinși. Cum ședea picior peste picior și pufulia din țigara subțire cât un fir de pai, și parcă s'o vrăjască o aținea într-una !...

Ușa se deschide încetșor și Conrad intră, cu băgare de seamă să nu o trezească. Vede că nu doarme, și răsător s'apropie, s'așază pe muchia

patului, îi trece mâna pe după gât, o atrage mai lângă dânsul:

— Duduia Vochița postește cafeaua? Să sur să i-o aducă?”

Dânsa uită supărarea; cu haz, ca de o șotie.

— De m'ar vedea Epraxia că beau cafeaua 'n pat, „fără să mă spăl pe ochi”, cum zice dânsa..

— Doară nu bei cafeaua cu ochii... Am să sur s'o aducă, și pe urmă le îmbraci frumos... Duduia Vochița n'o fi uitat, că azi e ceai, la noi...

Ali, asta-l adusese, un dorul de dânsa!

Și răul cela ascuns cât mai adânc în inimă, se trezește din nou.

Cu glas schimbat îngână:

... Du-te! să mă scol!

— Ce ai? — Și-i atâta nedumerire în ochii lui albaștri.

Ea tace, cu buzele strânse, cu fălcile încleștate. Câte odată clipește s'alunge înapoi lacrimile ce o lăărătesc.

Conrad se îngrijește: Ce are?... Ce-i supărarea asta pe Vochița lui senină, de obicei, ca o zi de primăvară?

Tot mai de aproape o ține, și alăta caldă grijă e în vocea lui rugătoare.

Dar Vochița, tace. Se teme să i se spovedască. Se teme, că nu-i va fi înțeleasă iubirea ei adâncă și neliniștea ce poate isvori d'intrânsa.

Un junghi în șale, îi tăie suflarea, aproape leșinată cade pe brațul lui

Nebun de spaimă — trage clopoțelul, strigă după ajutor, o chiamă cu vorbe duioase, o așază

pe perne, și tremură de-i joacă toată carnea pe oase.

Intr'o clipă-i lângă pat și Ducea Agripina, și moșă și doctor.

Durerile se întetesc, și sfâșietoarele gemete și minunta de răgaz în care Vochița și găsește lărașă de putere în ochii spăriași a lui Conrad plini de milă și suferință.

Veni copilul. Un băiețel de-o palmă, vântat la trup, cu ochi închiși, cu fața cât pumnul și cu scâncet slab ca mieunatul de mătășor zugrumat.

Conrad se uită cu îndoială și milă, la mânușitele, piciorușele slabe, cu pielea crețată. Pentru nimic în lume, n'ar fi cutezat să-l ia, neînșășat, în brațe, de teamă să nu-i frângă osușoarele crude.

Vochița însă, fudulă-l arată cucoanelor venile cu rodii pentru noul născut; și ele zâmbeau de curtenie arătării de om mică și urâtă-

Conu' Arghire se 'ncruci:

— Pune-i un benchi în frunte, soră, că'l poate deochia de slutișor ce-i...

Atuncea Epraxia dă sfat Vochiței cum să-l scalde numai în zăvă de scuturătură de fân, amestecată cu un pahar de lapte de capră:

— Și dacă n'ai să mă pomenești, puică...

— Da — da — mormăie Conu' Arghire: și un pahar de sânge-de-nouă frați, și mândruș de șarpe leșăsc, topită în hărb căzut din lună

Vochița, însă, face cum îi zisese Maica, și copilul merge spre îndreptare.

Toată liniștea ei, de viața asta șubredă, atârână. Orice îmbujorală mai ceva, orice tăcere mai prelungă o umple de grijă, de spaimă.

Îl ține în brațe ziuica întreagă, pândindu-i mișcările, începutul de scâncet.

Ochii mari cenușii din pleoapele largi, gropița în obrăjorul puhab e toată fericirea mamei. Nimic nu mai vede în afară de copil. Și viața ei, din viața mică se strecoară, de nici nu bagă de seamă nopțile singuratice și întorsul de multe ori în ziua, a lui Conrad.

Nici nu mai ieșea din casă, Vochița. Prietenile zâmbeau iertătoare: „Așa-i la cel întâi copil”. Și veneau ele s'o cerceteze. Și dansa li eșia în cale, numai cu noutăți de cel mic:

— Drăgălaș ce găngurește mânușitelor lui! Se uită la ele și spune, și sfătuieste și dă câte un chiof!...”

Ori:

— Știi că stă „copăcel”? Vrei să-l vezi, voi-nicuț cum se ridică 'n sus și stă, și se teme, și râde cu mânușitele întinse spre mine?

Ori prelăcând glăsușorul lui:

— Ma-ma — zice. Am plâns când m'a strigat întâi...”

Cucoanele cereau să intre 'n odăița lui. Și nu li venea să creadă că băiețașul alb, trandafiriu, vioi și-așa frumușel, e arătarea mică de acu' un an.

Când începu să umble copilul, inima Vochiței nu-i mai încăpea în piept:

— Cine iubește pe mama lui?...

Iară băiețelul gata s'o tulsească, șiret și dragălaș scutură din cap:

— Coca Nel?... Nu!..." Și o ia la fugă, și Vochița după dânsu, îndoită de șele, tropăind și amenințând:

— Nu ți-e dragă mama ta?!

Micuțu deapănă piciorușele cu papucași albi, până e prins, ridicat în sus, strâns cu foc la sân, n hohotele voioase a peptișorului fraged. Ș-atunci, i se pare Vochiței că nimic mai puternic ca cele idouă brațe delicate, ce-i înlănțuie grumajii.

Povestește lui Conrad, mai ales, nimicurile scumpe din care-și umple zilele. Uneori o ascultă cu drag, la copilul pe genunchi; îi scornește jocuri; îi înalță casă de cutii; îi face coil de hârtie, și-l învață să salute militărește.

Copilul minunal să uită la tată-său, îl dezineardă cu palmele califelate. Și din toată căldura sufletului, o vorbă ciuntită se strecoară pe buze:

— Tata dela Coca Nel...

Sar fi zis, în zilele celea, că nimic nu va avea tăria să 'ntunece cerul fericii lor...

Data sunt zile, când Conrad pare plictisit de poveștile Vochiței.

Cu ochii în altă parte, parcă fuge de ochii ei, și masă degetele pe frunte, nervos. Atuncea Vochița îi dă, și îi leaga fruntea cu basma mișcată 'n oală de trandafir, dojănindu-i, că tot în ziua vine.

El dulcoag răspunde, făgăduiește că n'are să mai stea așa târziu.

Da' cum îi trece răul, se 'mbracă frumos, cu grijă, ca o duduică. Își pune mănușile de piele roșie, își așează în fața oglindei bretonul sub pălărie. Și sprinten coboară scările, învărtind bastonașul cu numele lui săpat pe mânerul de argint. Și șuierând printre dinți vre-o arie de operetă, iesă în uliță. Fără nici o grijă de Vochița, care tot mai nemulțumită se uită după dânsul.

XIII

Vochița leagănă pe brațe copilul aproape adormit. Și mintea ei urzăște idei negre :

Conrad e schimbat—mereu furat de gânduri—mereu cuprins de-o grijă. Nu mai deziniardă băiețutul; nu mai vorbește cu dânsa.

Azi l-a întrebat din nou :

— Ai vre-un neajuns, Conrad ?...

Și el i-a azvârlit un : — Nu ! — tăios, de i s'a implantat în inimă... Ce-o fi având ?... Deunăzi a încercat iarăși o apropiere; a încercat să-i smulgă un cuvânt de lămurire. Cu silă a dat-o într'o parte și a plecat ocărând sluga ce-i ieșise în cale. Toate-l nemulțămesc și nu-i zi să scape neocărat bucatariu, fecioru, vizitiul.

Și umblă parcă tot caută ceva; și când îl crede ieșit pe poartă, atunci se pomenește cu dânsu

Întins pe divan, suflând greu; și când îl crede adormit în colțul unde se așezase nici urma nu-i de el în toală casa. Cum a venit, așa a tulit-o. Nu-și găsește loc, nu-și găsește tihnă, ca leul ce înconjoară din zori până'n amurg cușca de grâu, căutând scăparea...

Vochița se scoală binișor, să puie copilul în crivățel.

[Se pare că un pas străin urcă scările, și ca ar clipi, Florica Dan e în antret.

— Cu băiețelul, iară?... Ce face?

— Doarme.

— Atunci am nimerit-o!... Vii cu mine la plimbare?...

Vochița se silește să arate părere de rău:

— Dacă se trezește și nu dă cu ochii de mine, știu că numai într'un plâns o ține?

Florica se privește în oglindă, cu ifos și mulțămire. Nelezindu-și șoldurile bine prinse în rochia luxoasă, clatină capul:

— Nu-s de ideia mătăle! De ce te-ai îngropa de vie?... Crezi că cine știe ce recunoștință îți pregătești dela copil?... Și—pe lângă asta—nu-i bine să-ți lași bărbatul să petreacă singur... Nu-i bine nici pentru dansu, nici pentru mata!

— De ce?

— De ce?... Pentru că unde-i sendroffe e joc de cărți; unde se joacă cărți se pierd bani; unde's cărți e și băutura, și unde-i băutura sunt și *altele*!...

— Și *altele*?...

Vochița nu pricepe. Adecă să teme de felul cum pricepe dansa. Dară cealaltă nu-i vede nedumerirea. Ci grăbilă își ia rămas bun, o mai

îndeamnă să vie, scoboară treptele, pripit, se urcă în trăsură, lăsând în urmă veninul vorbeii rele...

O vreme încă Vochița a stat în ușă, până n'a mai zărit nici pana de struț, dela pălăria Floricăi, ce părea că sălfăie ca un steag biruitor.

XIV

În sara cea, Vochița cu Ionel de mână, rămâne din nou uilându-se cum se face Conrad nevăzut din dăra de lumină a fanarului din colțul casei.

Și un gust nebun de plâns, o lovește și ca o ciudă pe dânsa, pe frământarea de inimă ce nu mai poate alunga...

... O întrunire politică și astăseară?... Ce pia-tră scumpă s'o fi măcinând *pentru* — ori *contra* — bietului Donnitor — în întrunirile astea ce se sfârșesc în zori? Și ce strașnică lumină din discuții în care păhărelul și jocul de cărți îndrumază mintea?... De astfel de oameni atârnă liniștea unui tron și binele unui neam?

Copilul oftează a plâns:

— S'a dus tata?

— S'a dus, și vine.

Dară copilul cu colțurile gurei căzute:

— Vine tata?

— Vine, puiule. Întâi să zicem *în numele Tatălui* — să facem nani, și când ni trezim, tata-i acasă...

Micuțu gata să plângă, se lovește cu pumni-șori 'n frunte :

— Tala-lata..., fiu-fiu...

Mamă-sa-l ia în brațe, îi sărută mânușițele și până-l adoarme îi cântă tremurat :

*Nani, nani puiu mării
Că mama te-o legăna
Te-o legăna mitilel
Și te-o scula voinicel.*

Pe urmă binișor se ridică, trage oghealul până sub bărbușă, chiamă dadaca.

În vârful picioarelor trece în etac, s'așază la masă, apropie trichelul să aibă destulă lumină și alege din teancul de albituri mărunte, cămeșuța începută pentru cel ce va veni : De-ar fi și acela băiat ! Că-i bine de ei. Iși pun pălăria pe-o ureche și pe aci li-e drumul...

Oștează Vochița. — Oștează așa cum nu ține minte să fi oftat vreodată : Altfel e cu o fată... O crești în grijă, în pază. O ferești de tot ce i-ar putea atinge delicaleta sufletului, ca și a trupului... De le crede toate în bine, neștiutoare de rău, când i se deschid porțile lumii necunoscute, în a cărei vrajă, nebănuitoare se lasă...

O robește dragostea, căsnicia, copiii, de cari nu se deslipește, pe când tatăl la nimic din viața lui micuță nu renunță. Ba încă, ieșind singur plecând când vrea, venind tot așa, își face lumea cămin și căminul odaie de hotel...

Ideile întunecate ce se urziau, abia, lunile trecute, acuma se țese de zor...

Adâncă tăcere a nopții se lasă din ce în ce—
Doar șuieratul de strajă se mai ridică 'n răstimpuri, vibrând tot cuprinsul adormit.

Vochița 'și aduce aminte de sările de altă dată, în odaia mare cu paturi moldovenești. Lumina slabă, răsuflarea Ionicăi în brațele dadacei, fusul sfârâind între degetele Epraxiei și veșnic noua poveste cu Baba și Moșneagul...

Nu, zău — nu erau luxuri de astea la curtea din Caramlăni... Da râsul și veselia se cuibărise parcă 'n odaia mare cu paturi moldovenești...

... Din una 'n alta își amintește Vochița de scara cea, când Moșu Matei, tătuța, puneau în așa fel palmele, de ieșeau din umbra lor pe părțile, epuraș, cocoș, cățel. Ea — în picioare pe pat — se năcăja să-i prindă, dar umbrele săreau din loc în loc, în hazul tuturor, în ciuda ei...

Și numai ce intră vâtaful Gheorghe și șoptește ceva tătuții, tătuța lui Moș Matei, Moș Matei cu-coanelor, cari, ca găinele la apropierea uliului, se strâng grămadă cu dânsa și Ionica între ele, pe când boierii se reped pe ușă. Tot atunci prind a lui puștile, prind a urla câinii... Cucoanele tremurând își fac cruce, pe când Ionica, prefăcând împușcăturile, strigă neștiutoare: „Pif — paf?”

Fusese hoții.

Inghiață, Vochița, se oprește din lucru, ascultă sub geamul etacului, foiește ceva.

Pași innăbușiți!...

Intinde gâtul și cu suflarea oprită, cu gura întredeschisă, ascultă.

Ce-ar fi să-i calce tălharii, ca atunci?!

Inima să i se rupă.

Flacăra lumânării pâlpâie lunegand. Se teme să 'ntindă mâna până la muc. O învăluie, o pătrunde tot mai tulburătoare, amorțeala d'impresur în care, parcă tot felul de mișcări deslușește...

Ce-ar fi să-i calce hoții?... Ce-ar fi să-i găsească Conrad zăcând fără suflare, într'un lac de sânge?...

O, să teme!... Pentru fulgușorul de om, care doarme colo liniștit, somnișorul lui nevinovat, se teme!...

Și smintită de spaimă, se vede ingenuchiată înaintea hoților, ca mama cea dreaptă în „judecata lui Solomon” și cerând cruce pentru copilăș.

Tremurând ca de friguri, își așinteste umbra pe perete: I se pare că și aceia, are mișcări de viață, că-i gala să se desprindă din loc, să se năpustească asupra-i.

Vrea să strige, și vocea nu trece prin gâttelejul zugrumat de emoție.

Conrad o găsește adormită 'n jilt, cu lucrul pe genunchi, cu brațele strânse la sân, cu boabe mari de sudoare pe frunte.

Și a trezit, cum o ducea pe pat. O vreme n'a vorbit — pe urmă a început să descrie ce noapte petrecuse.

Și spune liniștită, rece, uilându-se la el, ca la un ~~dece~~ ~~dece~~ până 'n adânc, că-l vede în ~~grumada~~ înaintea patului: că o ascultă cu buzele pe ~~mâna~~ ei — și din vreme 'n vreme șoptindu-i cu suflarea ce miroase a băutură:

-- Sunt atât de nenorocit...

-- Se și vede! -- strigă însfârșit, răzbită.

Dânsu înroșește ca sfichiuit de bici:

-- Ah, nu mă pricepi!

Că nu-l pricepe... Nici nu are ce să mai priceapă! Știe atât că aista nu-i Conrad din trecut—Conrad căruia, nemărginila-i orbire nu i-ar fi găsit păreche în lume!

Atuncea el, întărâtat grăiește. Și din potopul de vorbă, un cuvânt, neconținut același, repetă: bani-bani.

- Nu-ți mai ajung banii?... Ce vrei să fac?... De ce nu ți-ai făcut socotelile înainte să te însori?

Și izbucnește în plâns amar, nervos, de se cutremură patul sub dânsa.

Din cale afară nenorocit, se roagă să-l ierte. Să-i ierte mizerabila nesocotință... Ispita câștigului îndoii, l-a îmbolmăjit. Și când s'a pomenit fără un pilac în huzuar — ba încă îndatorat cu câșliul dela moșie pe un an înainte, de disperare se gândea să se împuște... Da' nu se îndura de dânsa, de Ionel... Și lupta cea launtrică, îl adusesse de-o vreme în starea mai cumplită ca o boală chinuloare.

Pe Vochița o lovește mila:

— Și ce e de făcut?... Cu ce să ducem gospodăria?

Se simte mai săracă decât cel de pe urnă sărac. Rotește ochii prin casă. Strânge pleoapele — să nu mai vadă luxul ce pare că rânjește crud, sarcastic.

— Oare Conu' Matei?... Se 'ncumetă Conrad.

— Să ne'mprumute Moșu?... Mi-ar zice că nu

poate lipsi pe nedrept nevoiașul. — Și după un răstimp :

— Să mergem la tătuța !

Pe umă — pe tăcute își șterge lacrimile ce nu mai conținesc.

Conrad tace. Simte el bine, că vorbele lui nu mai au puterea de convingere din trecut.

Impinsă ca de o boare, se deschide ușa. Ionel vine ca'n toată dimineața să-și sărute părinții. Rămâne la picioarele patului, încurcat, cu ochii în ochii mamei, cu degetelul la gură :

— Plânge Mama ? Are buba ?...

Vochița-i întinde brațele. Și pleoapele inierbinate se mai răcoresc, aplecate asupra căpușorului bălan.

XV

La toată minunta Ionica-i în picioare pe parmaclac, cu brațul în jurul stălpului, cu palma deasupra ochilor. Stă cât stă, scoțocind îndepărtarea zării, apoi coboară, intră'n sală oftând :

— ... Nu-s...

De data asta, cucoanele o năcăjesc :

— Da, n ai văzut stafela ?

— ... Nu ?...

— Nu ?!... Au amânat plecarea

Interrupți, Ionica. Se uită dela ușă în ritul la dăduo Agripina, la cocuana Frâsinica, la tă-

tută, la Moșu, la Nicu Predea, care zâmbește a răs, din ungherul de lângă fereastră.

Parcă nu-i vine a crede: Nici o dezamăgire pe fețele lor.

Li roagă să spuie drept.

Din colțul mai îndosit, unde Nicu s'a așezat, se uită în toată voia la dânsa. Și răsucindu-și mustața mică, neagră, se'ntreabă, când a crescut așa nântuță, copila asta drăgălașă, cu mlădieri gingașe, de frestie atinsă ușor de vânt... Câți ani o fi având Ionica?... Face socoleala, Nicu... Să aibă cincisprezece ani? Atuncea, numai cu șaple ani să fie mai mare, dânsul?...

Ionica s'apropie cu mâinele împreunate:

— Mă amăgesc, așa-i, Nicule?

El stă la îndoeală: Să-i spuie, ori ba? Au minte cucoanele s'o năcăjască?...

Stăruitoare s'apleacă:

— Zi — drept — drept...

De ce l-o fi tulburând astăzi ochii aceștia senini, de copil?

... Și-l lovește un gust, s'o năcăjască și dânsul. S'o fie o vreme aicea aproape, așa inclinată, așa ațintindu-l.

— Zi, Nicule...

— Nu știu...

Se'ndreaptă roșie de ciudă. Bate'n dușumea, cu călcăiul pantofiorilor de brunel:

— M'am supărat!

Și tot atuncea e sus pe parmaclac, cu brațul în jurul stâlpului, cu palma de-asupra ochilor.

Nicu se ține de dânsa.

În urma lor cucoanele chicotesc infundat, în

un gând ascuns pentru acești copii: Nu s'ar zice că un avânt deosebit îi împinge unul spre altul? Nu spune totdeauna Ionica de Nicu: „Sa vede că-i boier moldovan!?...” Iară Nicu, după o vizită la Caramlăni, nu repetă el, ziulică ntregă, numai ce-a zis Ionica?

Și mătușile își fac sânnne, cu ficăria în ochii lor bătrâni.

De pe cerdac un strigăt de bucurie li cliaună:
— Buciumu, buciumu!

Și Ionica și Nicu se prind de mână, coboară scările, ies pe poartă, o iau la fugă, zoriți de căsunetul buciuniului, a harapnicelor.

Pe când porțile cele mari se deschid scârțind din țățani, dâșii se'ndepărlează pe șoseaua bătută ce pare o aleie de grădină, între șiragul de copaci stufoși a parcului—de o parte—și a livedei de pomaturi de cealaltă parte.

Ajung caleașca, o opresc, se urcă. Și-s izbucniri de veselie, de îmbrățișeri. Ionica strânge într'ale ei, mâinele soră-sa, a lui Conrad. Sărută gropițele obrazilor mici, amenință pe Nicu din deget: uriciosul, ce spaimă i-a dat!

Se opriră la scară cu alte izbucniri, cu îmbrățișări, cu vorbă dintr'odată. Ba râdeau îndoit, bătrânii, s'ascundă unii de alții grija ce li da slăbiciunea Vochiței.

Pe la colțuri casei, țigăncile își scoteau capetele oacheșe, arătând, de bucurie, dinți mari, albi.

Știau, că dudua nu li uită când vine dela târg. Și înainte pe baza celor testemele, peslelci, măргеle, cercei.

Zăpăcit de-atâtea nutre străine, Ionel își ascunde fața la umărul lui tată-său.

Ionica-l indeamnă să vic'n brațele ei. Dară copilul alintat zâmbește dintr'o musteață, răzămându-se inni bine de Conrad. Și arătând-o cu degetelul, glăsuiește cu intonarea plină a celor mici :
Nonica...

Indată ce și-a lepădat Vochița straietele de drum, a luat pe soră-sa la braț, și a început să cutreiere casa.

O cutreieră, o cercetează, oprindu-se cu dor în toată clipa, când ici — când colo — uitându-se în parte la tot lucrșorul ce-i amintește trecutul, bucurându-se de ele, ca de revederea unor prieteni scumpi.

Se simte nespus de înduioșată între zidurile astea cu aierul lor bătrânesc și cuminte, ce-i adăpostise ani de seninătate, cum nu va mai avea !

... Amintirea lui Conrad, a purtării lui, a grijelor ce i-au adus la țară, o năvăliră deodată — o năvăli convingerea vieței ei zdrobită.

Ionica o simte lăsându-se din greu.

— Ești ostenită ? — Și o înspăimântă buzele soră-sa — ca obrazul de albe.

Și Vochița nu găsește răspuns.

În vremea asta, duduca Agripina, ascunsă de ceilalți, își gătește nepoțelul cu straiete băiețești, aduse de Conu' Matei, din Cernăuți.

Ionel nu crăcnește, de ludulia primilor pantaloni — ci râde cu pumnișoru la gură, șoptind după mătușă-sa :

— Ce-o să zică mama ? !...

Duduca-l suie pe masă, ca să-l vadă mai bine,
și ținându-l de subțiori, prinde a-i canta:

— Iha, iha și mân meren
Și-mi conduc cărușu meu.
Prin orașe și prin sate
Fetele mă cunosc toate
Și-mi dau bete și inele
Ca să mă sărut cu ele*.

Conu' Arghire, de dincolo, mirat de așa chei
la cumnată-sa, deschide ușa. Dă cu ochii de copil—
și intră punându-și ochelarii pe nas. La câțiva pași
se oprește. Își duce mâinele la spate, mișcă din
sprincene:

— Aferim, de-așa flăcău!

— Și nu ți-oi fi plăcând, bunelule? — fudulă
îl ridică duduca pe sus, să-l puie mai în vază.

— Cum de nu! — zeflemisește boierul —
...Numai că-i cam... închireit... parcă-i... fulgerat!...

— Alei! — se'ntoarce dintr'o bucată dânsa —
pe obraz ca racul de roșie: — Ai uneori niște
vorbe...*

Cuvinte așa greoaie, de-o spumă de copilaș ca
aista! Alb, trandafiriu, cu ochi mari albaștri și
cu gurița ca o fragă. Și blând ca un mieluşel!

Conu Arghire, dacă vede c'a mers prea de-
parte cu șaga, scoate dela brâu lanțul ceasorni-
cului, îl aşază la pieptişorul îngust, șoptind a
ras ascuns:

— Iac'ășa, pui de Leah!

Și pe urmă-l ia de mână, aplecându-se; îl duce

la Vochița potrivindu-și pasul, după pasul mic, însă mormăind, să nu-i piară năravul.

— Poștim ce zile-am ajuns!

XVI

Ți-a adus Epraxla cafeluța cu lapte potrivită de dânsa, cum ți-o potrivira altă dată. Și ți-a ales o felie de cozonac, cu zahăr și migdală „pe capac”, cum cereai mai demult.

Pentru o împărăție, n'ar fi fost în stare să mănânce Vochița. De hătărul călugăriții înghite două sorbituri, ciupește o migdală.

— Așa n'am poștă de mâncare...

— Se vede -- îngână Epraxia, cu ochii la năni, la obraji, la ungerile săpate, adâncite ca două solnițe, de o parte și alta a gâtului.

Asta-i copila plină de viață, de frumuseță și dragoste, cari li făcea sămne cu batista, a treia zi de nuntă, pe când caii o ducea într'un zbor nebun?...

Zâmbetul maicăi, tot mai trist, mai dureros se șterge.

Incetșor, blând, cu vorba cea moale de bătrân, ce alunecă pe suflet fără să-l apese:

— Incalte ești fericită, puică?

Vochița rămâne o clipă surprinsă. Se silește să dea adânc din cap.

E fericită, cum nu!

— O fi — oftează maica : — Aista-i și dorul meu. Altul nu cred să mai am pe lume, decât să vă aflu fericite... Iți aduci aminte, când erai micuță și-mi cântai :

„Dulce-i glasul maicăi mele...”

Vochița dă din cap : da.

— Ai vrea să mi-l cânti, acu ?

— L-am uitat, măicuță...” Se roagă. Și socoțește, că atâta ce a plâns de o vreme, că, din gâtlejul ce o ustură într'una, cine știe ce voce răgușită ar ieși...

Chiar acuma lacrimile o hărățesc, îi joacă pe supt pleoape gata-gata s'o podidească.

Maica vede. — O atrage la ea, ca pe când micuță îi ghicea vre-un necaz. Dânsa se furîșează la pieptul ce-i primise suspinele de copil.

Nervii slăbiți nu mai pot lupta. Și plânge — și plânge și spune :

Ce are?... Nici ea nu știe ce are. Nimicuri mărunte, din cari pe nesimțite s'a încheșat ne liniștea ce-i otrăvește sufletul.

Și spune Vochița, întreruptă de suspine. Și spune și repetă că s nimicuri toate, vrând parcă să strecoare și Epraxiei convingerea neînsemnatelor necazuri.

— Așa totu iată — murmură Maica, furiș de jalea țetei. Intreabă mata și pe duduca Agripina.

Așa-i mii ? De mătușica s'o întrebe ? de multe ori, în lungele cășicite, lăuă vânt pe lângă Mata, întorcându-se 'n zonă acasă ? Cu albul ochilor ca de iar cu cântăra hăibată ? — Și mirosind dela o noștă a băntură și pășind parcă din pod calcă ?...

Și trântindu-se înbrăcat pe divan, mormăind o ocară?... Și o clipă mai târziu cu fața umflată și bugedă în sus, cu bărbia 'n piept să horăie de se cutremură casa?... Și la deșteptare să-i fie rău de crezi că se mântuie?...

Dară toate astea, nu 'ndrăznește să li rostescă Vochița.

Partile astea trebuiesc ingrămădite cât mai adânc în suflet.

Ce vază ar mai avea în ochi lor, Conrad?... Ah, omul pe a cărui faimă, credea că se înalță în lume...

Sărind partea ce-i rănise așa de dureros inima, Vochița pomenește de încurcătura bănească ce i-a adus aicea.

Epraxia nu-și pierde liniștita înălțare. Ba încă rostește încelișor, ducând a împăcare vocea, ștergând lacrimile fetei -- cătând s'o domolească -- ca pe când copilă -- în neînfrânată-i zburdălnicie -- se lovea ceva mai deochiat:

— Nu-i păcat de ochișorii ăștia? Ihi, ce mai botișor imi face!...

... Căsniciile nouă, vezi mata puică, sunt ca telegarii tineri, înhamati pentru inlăia oară alătura: Ori o iau nebunește la fugă, de cum li s'a pus capăstru, și atunci să știi că se opresc într un gard; ori fac mofturi la început, unul trăgând la dreapta cellalt la stânga, până se deprind alătura. Și atunci merg de ți-e mai mare dragul de ei cat vor trăi. Asta-i bob numărat!

... Când vine boierul, mata te și du să-i spui. Va hui o leacă, da are să-i treacă. Cum se n-

toarce de pe câmp te du și zii : uite tatula așa—
și pe dincolo.

A trimes Vasâlca după mine. Când m'oi in-
toarce să te găsească voioasă !

Maica se grăbește cu pasu-i greoi măbușil de
papucii de păslă. Cam tot atunci o vede Vo-
chița trecând pe poartă, luind-o în susul drumului.

... De ce într'acolo, când bordeiul Vasâlci, e
tocmai în inima satului ?...

De după ușă, glasul răpezit a lui Conu' Ar-
ghire îi răspunde :

-- Intră !

Vochița apasă clampa.

Boierul, cum o zărește sare de pe scaun :

— Tu erai ?... O, mânca-te-ar norocul, fată !
Credeam că-i păcătosu de Stavăr. E bun și dâ-
sul de gramatic, ca... domnu inginer, bunioară, de
mitropolit !

Se oprește Conu' Arghire : se uită mai din a-
dins la fiică-sa și — din slabă ce-i — îl izbește
asemanarea cu răposata nevastă-sa, înainte de naș-
terea Ionicăi.

Ii scade glasul, îi pierе curajul.

— Uite — vino ici la soare...

Vochița își duce într'acolo pașii.

Se întrebă cum se începă vorba. Așa-i
zâmbul de satul ! Se teme de loana rea a tătușii,
și acum o tulbură indoit, felul lui de voioșie.
Când va afla, Doamne !... Și nu se simte 'n pu-
lere să suferă o vorbă aspră...

O doare bietul suflet — de o durere mai rea ca trupească.

Conu' Arghire o aşază în jilţ, îi împinge sub picioare scaunelul, coboară storu până la jumătatea ferestrei, să nu-i bată soarele în ochi. — Pe urnă s'aşază la locul lui, şi prinde a-şi netezi favoritele rare.

În ogradă ciripeala de păsărică a copilului, s'amestecă cu răsul argintiu al lonicăi, cu glasul bărbălesc a lui Conrad, ori—în răstimpuri, cu hazul slătos a duduicăi Agripina, a lui Conu' Matei.

Atâta scuinătate venea dintr'acolo !...

Ici, Conu' Arghire aşteaptă : De ce tace Vochiţa ? Îl pregătise de ieri, maica, ieşindu-i în cale, când se 'ntoarce de pe câmp.

Şi toată ziua de ieri a aşteptat destăinuirea asta... Azi, anume n'a plecat la câmp...

— Poate că ai ceva de spus ?

O învinge nevoia să stârşască odată — Şi Vochiţa începe. — Nu însă ca ieri, cu lacrimi, cu suspine. — Ci cu ochii secaţi, în ochii lui tălăsău. — Şi cu un glas ce părea de împrumut... Greşala-i a ei, mai ales. — Ea l-a îndemnat la cheltuieli, la petreceri, la toate...

Nechibzuiala asta a fost ca ochiul scăpat din împletitură : tot ce se lucrează 'n urmă, se distramă... Ea a venit să-i ceară sfatul, ajutorul... Crede el de cuvîntă să nu li dea nimic — să-i zică liniştit, fără hui! — Şi ci se vor întoarce la lărg, vor vinde tot — tot — şi se vor muta în vre-o mahala îndosită ca pe unde stă Evghenia. Şi vor trăi cum vor putea, până-şi vor mai îndrepta afacerile...

Conu' Arghire o lasă să grăiască.

Când increțește buzele, când se încrunta, când își trage favoritele rare. Iară la urmă, după ce conlinește Vochița, el mai rămâne un timp cu buzele strinse, cu sprincenile apropiate — până ce rostește răspicat, arătând cu un sămân din cap — spre curte:

— Da' dumnealui știe mă rog, că ai venit să-mi vorbești?...

Chicește, biata, cu ce gând o întrecabă. Și glasul lui Conrad răsunând fără grijă, însuflețit de joacă — îi trece prin inimă:

— De unde să știe!

Se face a crede, boierul. S'așază mai în margina jilțului, și cu același glas răspicat:

— Da' dumnealui știe că a făcut iama în bani dumneatale. C-a umblat cu șoalda!... Ș'acuma face un haz ca băieții când joacă în humbi?... Tare mă tem că prins măliga coajă!... Mă rog, lasă-mă să grăiesc! Nu tot gata să-l aperi! Pun aramașag pe ce vrei, că de i-ași da acuma zece mii de galbeni — pe toți îi toacă într'o noapte — și a doua zi are să se bată cu capu de pereți!... Aista să se iee de mână cu bărbatul bieteii mătușă-ta Anica. Așa un fluieră 'n vânt era și acela! Aprins la vorbă, gata să intre 'n foc în minunta înălțurare. Fire înfocată și lăsătoare, ca tot zăpăcitul!...

De gaba-ți tremură așa tare bărbia. Ce an de zie îți zice spre binele tău — și a copiilor.

— Dori de Evghenia. Și tu ce avere fusese la părinții ei?

Când trimiteau oile la varat, la munte, un capăt al turmei era trecut de rohatcă și cellalt ca-

păt nu apuca a teși din sat — cât e lașul de lung — de la apus spre răsărit! — Și acu ai văzut?

Mai răsuflă, mai chibzuește boeriu, se mai uită codiș la obraji fiică-sa, fără strop de sânge în ei, apoi zice iară :

— ... De plătit, oi plăti eu datorile toate... Da' până veți intra în banul vostru — să faceți bine să stați aici la țară. Cu felul ista, dumnealui are să se mai deprindă cu adevăratul trai moldovenesc — care-i cu totul altu, decât a „bonjuriștilor” din lașu de azi — cari au adus toate marafeturile și otrava caracudelor străine. Și dumnealui are să priceapă că, ce se poate îngădui străinilor nu se poate îngădui unei case boierești, moldovenească.

-- Da' făgăduiește, lătuță să nu faci gură cu Conrad.

- Oi făgădui și asta...

Totuși, nimerindu-se pe la amiază, să fie între patru ochi cu ginere-sau, Conu' Arghire a șuiertat printre dinți :

— Domnule Inginer! Eu pentru copilul meu sunt în stare să dau cu barda 'n Dumnezeu!

Iară Conrad, după ce a măsurat din ochi depărtarea între pământ și cer, plin de serios și încrecredere :

— Nici cu glonte n'ai ajunge până acolo — dar încă cu barda!...

Conu' Arghire tremură din cap :

— Ți-e a șagă, acuina — Da ține minte ce ți-am spus!

În viața liniștită regulată, a curții, Vochița pe zi ce merge, prinde putere, uită necazurile, căde uneori cu poala din trecut, de nebuniile lui Conrad, a Ionicăi, a lui Ionel chiar, voinic și dănsul, de când Epraxia îl îngrijește cu leacurile ei băbești.

O schimbare se făcuse în Vochița, însă: pentru Conrad căpătase ceva din îngăduința bătrâneței, pentru zburdălnicia lănară — Nu mai era orbirea din trecut care-l ridicase sus — sus, de nimeni să nu poată ajunge la el. Îa de multe ori se pomenește sfătuindu-l; une-ori certându-l ca pe un copil, că nu odată Ionica i-a sărit în ajutor:

— Dă-i pace să vorbească, Vochițo!

— De ce zice așa?

— Vrei să-ți ceară voie și ce anume să spuie?

Că Ionicăi nu-i ajunge sufletul, cât se petrece de când sunt ei aicea! Numai lecția cu Mademoiselle Marie întunecă puțin diminețile zilelor astea plăcute. Așa că nu-i întâia oară că guvernanta ridică peste firea ei glasul:

— Ionica!

Fetița tresare:

— Ziiii, Mademoiselle dragă, că de geaba te suneri. Mai bine nu-ai da vacanție cât ține vara și pe urmă, de-ți voi mai face vre-o gresală la *dictée*, de nu ți-oi ști buche de buche „Cruciada”.

Guvernanta rămâne neinduplecată :

--- Te rog, Ionica, să spui mai departe !

Ostând își culcă copila bărbia pe pumnii suprapuși pe masă, dă vorba cam pe nas :

— *Pierre l' Ermite fit retentir la France...*

Și mai la urma urmei, de ce Dumnezeu a îngăduit căderea sfântului normant în nișini păgâne ?...

Și dacă el a îngăduit, cu ce mai pot ajuta eu, învățând Cruceada asta ?..."

Biata guvernanta ridică ochii în tavan :

— Ești nesuferită, Ionica !... Să știi c'am să le părăsc --- la masă ? !

La masă ? ! Să nu cari cum-va, să te 'nipingă păcatul, Mademoiselle dragă ! doar nu suntem numai între noi !

— Știu că și Nicu-i aicea.

Ionica și mușcă buzele, apleacă pleoapele, rămâne pe gânduri.

Tot atunci o umflă râsul :

--- Să-i spun lui Nicu să-ți povestească cum sperie noaptea jidani, da ? Cum își vîră capul pe geamul astupat cu hârtie, ori cu o pernă roșie murdară și răcneșle de se cutremură biata chichineață : — ...Jupâne cât e ceasul ?

Dară și pierde cumpătul de gravitatea guvernantei. Își astupă o ureche — urechea dinspre ograda ce răsună de vorbă, de însuflețire — ameslecate în răstimpuri cu lătrături de câine.

Cândește tare, Ionica :

— Dresează, copoi, Conrad. Așa înțeleg de vorba lui ! Știe Mademoiselle Marie cum se cunoaște că-i bolnav câinele ? Nu ? !... Atingi botul

cu dosul palmei. De-i botul rece și jilav, căinele-i sănătos.

Guvernanța nu clipește. Ionica lasă ochii pe carte, ca să-i întoarcă tot atuncea, plini de dor, spre fereastră.

Și lecția se stârșește ca'n toată dimineața :

— Du-te, te rog, Ionica ! Da' să știi că m'ai suparat tare mult !

Atâta așteptase și dânsa, ca să sară de pe scaun, să strângă grăbită cărțile în teanc, să sărute cu deasila obrajii ofiliți și să o ia pe ușă cu un oftat de ușurare.

Amiczele le petreceau cu toții în parc ; unii pe bănci ; alții — cu Ionel între dânsii, pe cerga întinsă în umbra copacilor.

Câl ținea ziuica, nu conteneau palavrele lui Conrad. Și aici sub boala de frunziș, se petreceau ceasuri, în statul aprins a boerinei, tot mai înfuriată pe Domnitor : Cu ce drept să li precupească el, un ridicat de dânsii, dreptul lor de veacuri ? Șarpe încălzit la sân !

Și toți repetau în glas :

— Șarpe încălzit la sân.

Șatuncea Conrad îi intrerupea cu vre-un cazalic de-a lui de luptau cu toții între mânia și râs, atară de Conu' Arghire care mormăia strâmbând a gura : — Vasilache dela panoramă !... "

Nicu Predea, mai ales, se petrece grozav de Conrad : il ghicise iute, li prinse slăbiciunea de snovar încinos. Și de câte ori Conrad deschidea gura, Nicu se apropia de dânsu, cu licăriri de bucurie în ochi : Nu era carte pe lume, de care Conrad să

nu îi auzit; nu era muzică să n'o îi ascultat; minunăție de talent în orice artă — cu care el să nu îi dat mâna. Și orice snoavă de haz ori de printejdie — culeasă din gazete străine, din gura altora, *lui i* se întâmplase, ori „unui prieten“... D'apoi grozăvii la vânătoare?... D'apoi încăierările politice la Paris, al căror martor fusese?... N'a stat el umăr la umăr cu Napoleon într'un învălmășag de stradă?... N'a ridicat el evantaiul împărătesei Eugenia odată când se plimba în parcul palatului, unde-și avea ei intrarea liberă, mulțumită „unui prieten“?

Se topea de haz ascuns, Nicu. Mai ales când rămăneau cu toți gură-cască, iară Vochița se umfla în pene de înduluie, până în ziua când o șagă a lui Nicu, zisă într'o adecă — îi dete de bănuit.

Ploua, în ziua cea. Din vecini nu venise nimeni, decât Nicu. Conu' Arghire făcea socoteli în cancelarie; în ast'altă odaie Vochița, Ionica, lucrau ascultând pe Conrad.

— O cunosc — zice dânsu de o cântăreață din Paris. — E de o frumuseță rară. Când îți vine pe scenă cu gâtul, umerile, brațele celea goale...

— Cine erau goale? întrebă Epraxia, care prinsese ultimele vorbe cum intra pe ușă.

Conrad se întoarce către dânsa, și amar de tot:

— ...O mucenică, Măicuță...

— Așa?!...

Și Epraxia s'apropie, s'așază alături de dânsu, ca s'asculte mai bine:

— Cum ziceai?...

— Apoi așa, măicuță: în pielea goală, au legat-o pe rug, au implantat rugul în pământ, sub

dânsa au adunat o movilă de surcole, și i-au dat dat foc... Și pe când flacăra se nălța tot mai sus, tot mai sus, gata s'o cuprindă, ea cu ochii la cer striga :...

— Cine, Jeanne d'Arc ? — încruntă Ionica fruntea. — Nu tocmai pricepe dânsa legătura asta : — Doară iera păstorită, Jeanne d'Arc...

— ...Ei da, și a venit la Paris, s'a făcut actriță, s'a dus la război, a căzut în mâinile Englezilor cari au ars-o — îndrugă el, pe nerăsuțitate.

Lui Nicu Predea e plin de-un hohot glasul :

— ...Și — cum s'ar zice — nu ți-a scăpat nevăzulă, nici moartea Ioanei d'Arc !...

Atuncea Conrad îi dă un ghiont ascuns — de bucurie că i-a aflat meșteșugul. Își ascund amândoi obrazu'n palme, se'ngheboșază de răs — spre mirarea Epraxiei, a Ionicăi : spre mahnirea Vochiței : Oare așa fleac, e Conrad al ei ?...

Și n'a mai vrut să-i asculte poveștile.

Dacă a văzut Conrad că Vochița nu-l mai ascultă, a legat la gură sacul cu palavre — și prinse a căuta de urât, învartindu-se de ici colo fără să-și găsească loc — până a dat cu ochii de o pușcă și i-a venit în minte să meargă la vânat.

Pornește în noaptea'n cap : își dă întâlnire în anume loc cu pădurariu. Se întoarce la toaca vicerniei cu decaga guală, dară târâind după dânsu turmă întreagă de câini din sat, rebegii, scârnavi, urâți, de mai mare jalea. Le face loc la troacele cu zară, și, ajutat de Ionica, îi păzește de dulăii

curții, cari — roată în jurul himisișilor — însă reîncredințând să s'apropie, urfă parc a intrat lupu în sîmă.

Ceav' Arghire își lace cruce :

— Zău că-i lipsește o doagă!...

Măica, Ionica, răd cu lacrimi :

— Să vedeți numai, cum stă câte unu prostit de încă — fără să cuteze să s'apropie de zară — fără să-l lese inima să se'ndepărleze. Și Conrad cu cînadins îndemnându-l, ba la nevoie îmbrîncindu-l spre Iroacă.

Uneori zâmbește și Vochița a răs ; alteori o lovește ciuda :

— Ești mai rău, ca un copil, Conrad ! Și slugile or li rîzând de line.

El își cală înainte de treabă : Scoale pe poartă flămânzii-săturați, poștindu-le să li fie de bine ; fluieră copoiii, face minge din balisă, mănuși, li asvârte în aier, strigând căl il ține gura :

— Apporle ! — Pe când Ionel, ținându-se de dănsul, bate'n palme și face haz nespus.

În una din cele din urmă zile frumoase de toamnă, se răspândește o vesle'n sat : Dudaia Vochița a născut gemene. Două felite voinici, frumușele, ca rupte din soare.

Care dincotro alergau femeile la curte să'ntrebe de-i drept ce se stircise. Și sullau, asupra leagă-nului, în formă de cruce, să-l ferească de deochi.

Veniră și cucoanele vecine. Și mălușa Agripina, cucoana Frăsinica, de care s'a ținut și Nicu Predea :

— Dacă'mi făcut rău, venind, dați-mă afară... după ce-o să-mi arătați și mie minunea de gemene. Ionica o tusește pe ușă, și tot atunci se întoarce, îndămnatecă și răzătoare ținându-le pe brațe:

— Gândește la surprinderea mea, când mă scol dimineața și aud plânsul în *duo* — cum zice Conrad.

— Ce spune Vochița?

Ionica se'ntristează:

— ...Când m'ani dus s'o sărut, să-i zic să trăiască fetițele, a podedit-o plânsul și-a zis că mai bine erau băieți... Doară's așa dragalase!...

Aluncea Nicu îi șoptește o idee: Să-i boteze ei doi.

Roșie, cu ochi strălucitori de bucurie în ochii lui:

— Mă duc să-i spun Vochiței!

Lui Nicu i se pare că-i alunecă de pe suflet ceva dulce tare, când n'o mai vede... Așintește ușa pe care dispăruse, nerăbdător s'o vadă iarăși ivindu-se cu râsul ei luminos și cald.

XVIII

De luni erau la Caramlani, Conrad și cu Vochița. Aproape să împăierască anul. Zilele liniite erau amenintate. Sub înfățișarea pașnică a Vochiței, o furtună se pregătise: Mai întâi că dânsul e mai mult la lâng. Se duce pe o zi și stă cu săptămâna; se'ntoarce, ostenit, bolnav, a-

ducând cu dânsul regiment de oaspeți, în frunte cu Dan și nevastă-sa, viespe cumplită, care face-ce-face să rămâie între patru ochi cu dânsa, ca să-i lășire isprăvile lui Conrad. Și meru cu acelaș stârșit : — Ți-o spun, ca un bine : unde-s călă e băntură : unde-i băntură sunt și *altele*.

Acele *altele* o tulbură grozav pe Vochița și mult ar fi dat să alle ce însămnă ; și ca un lel de teamă, de ambiție, o oprește să întrebe hotărât pe Florica Dan, ce vrea să-i spue prin ele.

Că joacă'n cărți, nu-i minciună — numai ca știe câte iscălituri de a ei a dat de o vreme — în ascuns de tătuța. Că bea, e prea încredințată — îl știe ce face când stă până'n ziuă la cafenea. Așa că acele *altele* o rod la inimă, zac — mocnită hănuială — în sufletu-i destul de înăcrit.

Glasurele se ridică dintr'odată grele, apăsate, cu vorbe strânse'n fălcile ce scrașnesc de mânie : și tot dintr'odată se coboară, se pierd, lăsând din năvălnicia lor, ca ultime vibrațiuni, clătinelă din cap, ostări răspicate, mormăieli nedeslușite — până când vre-un mosneguț habotnic ca Tănase dă semnalul, scuturând cu două degete pieptul giubelei :

— Eu nu am cu dânsu nici în clin, nici în mănecă. Faceți cum vreți. Treaba voastră !

— Ba eu, zice pentru a zecea oară Conu Matei, dacă se face — cum e azi — detronarea — cum e mâine — vând tot și pe-aci mi-e drumul.

Atuncea glasurele se ridică iară dintr'odată, clocolind de mânie :

- Numai Conu' Arghire, tace !
- Apoi să vă spun : cât a fost vorba pe cinste, m'am amestecat. Da' când vine treaba să mușc pe furiș, atuncea dau cu-un pas inapoi : neam de neamul meu, politică de așa n'a făcut !
- Adecă ești „cuzist” ?
- Faptă ce vreți să puneți la cale, spală laptele lui Alecu Cuza.
- Aluncea te'nvoiești cu el ? Ni dai de gol ?
- Mă'nvoiesc, și de-aceia în casa mea...
- D'apoi bine, Domnule Caramlău — strigă un tânăr.

Conu' Arghire, înlînde spre dânsul palma larg deschisă — îi laie acru-dulce, vorba :

— Neam de neamul meu n'a vîndut la fejghe, tinere. Așa că, mulțămim de cinste, da' nu-mi da un titlu ce nu mi se cuvine. Mie mi se zice : cucoane — nu domnule.

— Să am iertare, cucoane.

— Așa, așa tinere. Slăbiciuni de om, vezi. Așa grai am apucat, și de-aceia mă tăvăleam mai dinioară de răs, cu Nicu — când vă auziam cu vorbe de astea zornăite...

— Care anume ?

— „Viața mizeră”, „cât or permite moaienurile” ... Ca și primariu din salul meu, care-mi spune că are două *demoazele* ... Da' m'am și uitat la el și acum mi se vede că nu te-a stupil nici în ochi, măi Radule”

— Bine, boierule „instinctiv cel de jos imită pe cel de sus” zice la carte.

Conu' Arghire clipește din ochi cu înțeles și apasă vorbele :

— *Instinctiv imită?* Aluncea-i *perfect!*... Cu vremea vor și prin ce *moaienuri* să scape de cei ce, după credința lor, li face viața *miseră*.

— Dacă ții așa mult la obiceiurile vechi — și mata — și Conu' Matei mai ales — atunci ne ia-trebăm: Cum ai apucat cu averile mănăstirești? Cum ai apucat cu împroprietărirea. Cu avântul ce dă opincii să stea umăr la umăr cu de al de mata?

— Așa-i — așa-i — pe liniște răspunde Conu' Matei:—Că ținem la graiul moldovenesc, ținem la lucruri ce n'ating pe nimeni, ba încă dau prilej *junilor* — (ca să vorbesc de moda nouă) — să se înveselească pe socoteala noastră, ca și pe socoteala ișlicului și a giubelei lui Tanase. Pe câtă vreme, împotrivirile d-voastră ating pe alții, pe cei mulți.

— Doamne, boierule, dacă ți-e așa de milă de „obișduitul țaran” cum îi ziceți — de ce nu li împarți moșiile, oprindu-ți numai una?

Conu' Matei amuțește. Dă din cap — și iese din odaie.

În urma lui, îi potop de haz:

— Iac'asa, boieru Cădere! Mărinimie numai de pe buze...

Ionica sare aprinsă:

— De pe buze, numai? Câți sunteți aicea, nu dați la un loc, viața întreagă, cât dă moșu într'un an...

O înconjoară cu toții și mai mult ca s'o necăiească:

— Ar putea duduia să ni spună ce bine a-nume, face?

— Anume ce bine?... Trimete lemne la săraci iarna; dă de cheltuială la văduve; îmbracă copii săraci; plătește școala nu știu la câți băieți și fete din satul lui; cunună și botează în fiecare an. ...La fiecare rană, alifia ei".

Un hohot baljocorilor o întrerupe. Și Florica Dan, răsturnată'n jil, cu ochii pe jumătate închiși, cu țigara în colțul gurei, se topește, nu alta:

— Surori de caritate!... Călugărițe în port de modă!... De ți-ai fi luat mai de vreme de seamă, aplecările, jur că te călugăreai, doamnă Paschi!... Noroc că pentru Ionica timpul nu-i pierdut..."

Mușcată la inimă de un zâmbet prins pe chipul lui Conrad, Vochița, răspunde înțepat:

— Crezi, dragă doamnă, că comanacul te face bun?... Asta se naște'n om! Intoarce capul în altă parte, prefăcându-se atentă la zisele altui grup, din a cărui sfat, însă, nimic nu poate prinde: Uf, cât e de urâtă femeia asta obraznică și rea, fără nici un sfânt, și nici un Dumnezeu! Ar vrea să știe, cu ce drept — cu ce drept — numai — i se viră cu de-a sila'n suflet??

Și cum a devenit vorba, nici dânsa nu știe, da' aude pe Nicu:

— Cea mai frumoasă viață e asta a noastră, nu mănăstirea: Să ai toate ispitele la îndemână și să nu te atingi de nici una

Ionica repetă după el:

— Toate ispitele?... Și cum s'arată ele?...

Florica, cu evantaiul la gură se prăpădește de râs.

Vochița vede turbure, abea să stăpânește să zică liniștit:

— Asta nu-i de răs. — E de respectat!

Nicu atinge ușor brațul Ionicăi:

-- Dacăni merge să ni vedem finele?

Intra amândoi în odaia unde copilele de șase luni gănguresc singurele.

Fiecare s'apleacă asupra celei ținute în brațe, la botez. Cu sămne din cap, cu surăsuri dezmiertătoare li vorbesc. Micuțele îi ațintesc serioase, o clipă, ca să arate într'un chiot voios, gingiile încă știrbe.

-- Dulcea nășicăi! — zice atunci Ionica.

-- Dulcea nășelului! — repetă după dânsa,

Nicu. Și apropiindu-se de ea: — Mi-a venit un gând — așa — deodată, Ionico: când vom fi bătrâni -- bătrâni — amândoi, gemenele astea — or să ni sărute pe amândoi, ca pe doi moșnegi ce vum li — și are să confunde care-i nașul uneia, care-i nașa celeilalte... Și noi, ca doi părinți a lor, o să facem haz de ele...

Și cum se uită Nicu tot mai stăruiitor la dânsa — o lovește pe față așa — din senin — ca o stăială — ca o neindemână, în singurătatea ce-i impresoară:

S'apleacă asupra copilelor. Da' tot atunci se ridică, se'ncredință, se năcăjește:

— Să trimetem mancele la fete, Nicule.

Și iesă pe ușă, amândoi. Strigă Ionica femeile. Și se miră de ce i-o li bătând așa tare inima, astăzi.

În salon găsesc pe Conu' Matei vorbind cam a sfadă:

— „Căldura graiului ajută la încolțirea ideilor bune“... Halal, idei bune!“ — E cam înervat, boierul.

Scuturat din tot trupul, râde de oameniiăștia zguduși de înflăcărare, și care, numără pe degete.

prisosința săteanului, și soarta lui pe nedrept căinată. Răde anar de „infocarea asta pornită din lundul jilțurilor moi și odihnitoare”... S'apleacă spre urechea lui Nîcu, a Ionicăi :

— ...Lacomii!... Se tem să calicească — și nu văd că s' calici de simțirea ce îmbogățește viața chiar fără baie de aur și fără mărire! Să țineți minte o vorbă de moșneag : în viața voastră să nu lingeți, unde ați stupit, să nu stupiți unde ați lins! Chibzuiți așa, ca vorba voastră să fie vorba, fapta, laptă. Să nu lîi nevoit mâine să-ți schimbî pârerea de azi. Credeau că aleg prin Cuza un om a lor de afaceri, și dacă au văzut că s'au înșelat, uități-vă, siara, ce s'a trezit în ei!...

Și cum îi ținea pe amândoi de câte o mână, și cum amândoi se uitau la el, apoi, unul la altul, sufletele acestor doi copii se legară — atunci pentru totdeauna... Și pe când un vis de fericire era spre povârniș, altul începea să se făurească...

XIX

Luna iunie aproape să încheie anul al doilea de când Conrad și Vochița sunt la Caramlăni.

Dacă vede Conu' Arghire că ei nu pomenesc nimica de plecarea, ocolește și dănsu vorba asta — că tare nu-i place zăbăntuita de lume nouă, în care trebuie să i se'nvărte fetele.

Conrad — din parte-i — nu cărnește de întors la lași. Știe prea bine că din venitul mîncat —

adecă risipit — mai de 'nainte, cu cele cărți pe-trecceri, nu ar avea de dus nici două luni gospodăria în lărg.

Uneori îl loveau gândurile, judecata, renușcarea, jalea.

Imbrălișa pe Vochița lăgăduind câte în lună și în soare. Ș'atunci o vorbă dreaptă, vibrând de încredințare, spunea :

— Nenorocirea mea e, că, încă de copil au desvollar în mine numai slăbiciunea dragostei, dară n'au știut s'o desăvârșească, s'o înalțe cu un pic de respect. Eram un copil deprins să-mi sărut părinții, dară nu să-i respect. Nu, că n'ar li meritat, sărmanii... Dară pe copil îl cucerește țaria — atât a trupului, cât și a sufletului. — Și părinții mei erau prea slabi de fire... Când mi se zicea : — Am să te spun mamii ori tatii, atuncea eram mai îndrăzneț !

Vochița asculta, și ca un fel de învățătura prin-dea din spovedania lui — de se mirau uneori ceilalți de unele toane de asprime ce o lovea cu copiii.

— Mă doare — zicea dânsa — când nu li fac pe plac. Inșă — de când e mlădiță tânără, copăcelul trebuie îngrijit — dacă vrem să crească drept și frumos...

— Așa-i — spunea maica — numai că, o minte de patru ani jumătate, și altele de un an și jumătate ce pot pricepe?... ce pozne fac?...

— Să se deprindă de mici să nu-mi iasă din cuvânt, măicuță... Când vor fi mari lupta contra pornirilor rele va fi mai grea. Așa că-i bine să-mi deprind și eu inima de pe-acuma cu o leacă de

gimnastică... Să știe și dâșii că fericirea n viață, atât pentru ei, cât și pentru cei cu cari vor trăi, va atârna de dragostea amestecată cu respect, cu cari îi va fi înzestrat sufletul”.

Maica nu îndrăznea să lungească discuția — ci căta la chipul ostenit ca de suferindă al fetei — pe urmă și îndrepta în gol căutătura — și gura cu colțurile trist căzute, da drumu unui oftat:

— Poate să fie și-așa, puică...

Și un fir de remușcare începe a o auări: Ce avusese nevoie să s'amestece în dragostea Vochiței, acu' cinci ani în urmă?!...

Conrad se trezește căscând tare, întinzând brațele, pocnindu-și oasele din încheieturi:

— Mă mai duc pe la lași...

Vochița se'ntoarce friptă:

— Ce să faci?

— Să mai văd ce-i pe-acolo... Măine mă'nlorc.

— Măine te'nlorci! Știu ce-i mâine al tău!

— Dacă îți dau cuvântul de onoare! Nu-s copil, ce dracu!...

— Ești mai rău, ca un copil! — Și amar: — Știu, că nu faci pe stâlpu de biserică, la lași...

Și ideia că iar va petrece zile de grijă și nopți de nemoin, nesârșite și singuratice, cu gândul chinuit de grija lui, o umple de desnădejde:

— Rămă... Conrad. Vezi, sunt între ai mei, aicea lucruri ce au un grai pentru mine — pline umi sunt de amintiri... Totuși, când lipsești dintre ele — așa mi-s de străine toate...

Dânsul întinde brațul s-o cuprindă: ea se ferește:
-- Rămâi ?

— Mă 'ntorc mâine, dragă !

Vochița se aprinde : S'o lase'n pace ! Il știe !
Il știe câte parale face ! O, poate să jure pe ce
are mai scump — că el își face de cap la lași !
Nu se vede că-i înglodit până'n gât. Și nu se
gândește la copii, la prăpastia în care-i împinge ?
Ce are de gând ? Să-i ajungă fetele ca Evghenia ?
Și copiii copiilor ca băiatul Evgheniei, îmbrăcat
cu vechiturile date de pomană de alții?... Să fie
mai cuminte, îl roagă ! Să fie mai hotărât -- și
mai cu judecată !

Și vorbește și plânge și roagă. Și ca o nebu-
nie de deznădejde îi vine, simțind că nu-l va
putea convinge — nici odată.

El stă la îndoială — între dreptatea femeii aștia
frământată de necaz — și zîmbetul de deunăzi a
Floricăi Dan :

— Bine o fi sub papuc, domnule inginer ? Și
tot ea răspunzând :— Când carâmbii sunt de aur... "

Să-l creadă lumea stăpânit de femeie ? !

— Am săgădui că mă duc; prietenii m'așteaptă...

— Dară de câte ori mi-ai săgădui mie că n'ai
să te mai duci !... De ce către mine nu-ți ții să-
găduința, și numai către prieteni ?

Scos din fire se răstește :

-- Îți spun că mâine's acasă !

Ca prin minune îi seacă ochii .

-- O, du-te-du-te !

O scoate din minte judecata lui intunecata,
nepăsarea-i cumplită, apucăturile rele ce tot mai
mult îl stăpânesc ! O, nu mai e copila neștu-

loare! Și gospodărie cu stătutul pe la alții nu mai vrea! Crede că o viață întreagă va fi tot așa? El la târg să dea cu grămada banii pe fleacuri, și dânsa aci, hrănită de pomană ea și copiii?! Și să iscălească pentru el, și să păstreze taina șollicărilor lui?

— Șollicărilor mele?!...

Conrad scoate din portofel tot ce avea, risipește pe masă:

— Pottim banii! Și de acu'nainte o lescaie nu-ți mai cer! Dară la târg, mă duc!

— Du-te! Du-te! Petrecere bună! Și cală să nu te tulbure gândul prăpastiei în care te-arunci, târându-ne pe toți după tine!

Iesă izbînd ușa, tremurând, plîngând și jurând pe toți sfinții, că o lacrimă nu mai varsă de-acuma pentru dânsu! Și rîzând în hohot nervos de gestul cu care-și deșertase portofelul — parcă-i da înapoi toată averea părăduită. Intră 'n odaia copiilor, spărlindu-i cu înfățișarea tulburată și rătăcită.

Conrad a plecat. De-o săptămână-i dus. Și toți se miră de liniștea Vochiței, care, de câte'n lume, vorbește, numai de zăbava lui nu.

Nimeni nu bănuiește, că seara, după ce o vreme se pierde în contemplarea somnului celor mici — când intră în odaia ei — în adîncă tăcere a odăii mari, ce-i pare un nesfârșit pustiu, năvalnice sunt într'însa, și gândul e revolta. Ce-o fi făcând Conrad, și nu se mai întoarce?

Și noaptea întreagă, cu lumânarea aprinsă, cu ochii mari deschiși, visează, ațintind tavanul, sărind din pat s'asculte un presupus huit de roate: intrând iar în pat — începând o carte — începând o rugăciune, cari se sfârșesc într'un vâlmășag încurcat, de gânduri încălcite, din cari unul singur se desprinde limpede: Ce-o fi făcând Conrad, de nu vine acasă?

Într'o săptămână se topește îngrijitor, Vochița. Cearcăne vinele se lătesc sub ochi. Nimeni nu bănuiește însă, ce boală sufletească o minează, când s'arată lumii veselă, liniștită, vorbăreață, plină de duh. Ba chiar își aduce aminte snoave spuse de Conrad. Și le repetă prefăcând vorba lui străină. Și râde atunci de se'neacă de răs — până o lacrimă-i răsare la coada genei.

Pe urmă într'o zi doborâtă zice:

— Mă duc la târg, tătută.

Conu' Arghire ridică din umere:

— N'ai ce face, se vede! — și dă să iasă pe ușă. Se răs-gândește, însă — se'ntoarce, și uitându-i-se drept în ochi:

— Pe domnul inginer te duci să-l cauți?... Să ți-o spun eu verde?... Mai bine ai da leturghie să nu-i mai aflu urma...

— „Tătută...” se roagă Ionica.

— Ce tătută?!... Ca să cruț pe potlogariul cela, am să fac dobitocia să-mi pun lacată la gură, până l-or aduce mort din beție, acasă?... Și atunci să se pomenească nevastă-sa calică pe drumuri; cu copiii?... Să-l cruț pe dansu?!... Nu i-am zis că's în stare să dau cu barda n Dumne-

zeu?... M'a luat în râs, haimanaua, atunci!... Că ți-a pus zălog argintăria, că ți-a vândut cupeaua, că ți-a dat blana de samur...

— Tătuță..." se roagă Ionica.

Conu 'Arghire cum n'ar fi auzit-o :

— ...Astea toate ai să li vezi dacă te duci la târg... Da' știi dumneata pentru cine te potopește ?...

— Tătuță !...

— ...Pentru toate jidaucele din Iași !

Vochița s'apropie de tată-său și limpede de tot, deși pierde boerul cumpătul :

— Nu cumva te'nșei, tătuță ?...

— Nu !...

— Mă duc la Iași. Și dacă e cum zici, am să-ți arăt că n'am uitat datoria de mamă !...

Și Ionicăi i s'a strâns inima de zâmbitul Vochiței. Și-i veni să țipe de durere, când Vochița porni singurică, la amiază.

Peste trei ceasuri pășește pragul casei adormită, mută. I se pare Vochiței că din mobila învâlită'n doc, din consolele și policandrele înfășurate în tifon verde, o plângere, desleagă. I se pare, că, un glas numai de ea auzit, pornește din lucrurile ce i-au fost așa de dragi ; și-i mișcă sufletul, și i-l întoarce în urmă : Doar au avut și dâșii amândoi zilele lor bune. Așa frumoase. Așa serene !... Să-l aște pe Conrad, să-l aducă'n fața acestor martori, ce-l vor pune pe calea dreaptă, cu tojana lor mută... Nu-i păcat să-și zdrobească ei singuri fericirea ? Să-l aște, să-i spuie : — Am șters tot din urmă. Să'ncepem viață nouă !

În urma ei slugile zice în răstimpuri:

— Nu î conelu, nu-i... de trei zile nu s'a întors.

După ce sfârșește de culreierat odăile, se'n-foarte pe unde venise. Într'o sforțare a minței, vrea să'l afle! Cu orice chip să'l afle unde-i!... Departe?... Cu ce bani?

În cancelarie se oprește, caulă pe masă, încearcă saltarele încuiete: nimic—un sămni de îndrumare nu-i. Incrucișază mâinele pe piept — rotește ochii jur-împrejurul odăii — de la scrin la oglindă, la dulapul cu cărți, la divan, la tablouri, la casa de bani. O bănuială îi fulgeră în minte: Sculile ei! Gătelile de aur, galbân ca alama, și grele ca plumbul, pastrate de sute de ani în familie, ca un salaf purtător de noroc!... Le-o fi vândut și a-celea?

S'alerge la conu' Matei să-i ceară o lămurire, un sfat!

În trăsura însă, îi vine-un gând, Vochiței: Iscoada de Florica Dan o fi șliind de dânsu.

Strigă vizitiului să cărmească într'acolo,

Florica mai să nu creadă: ce cată la oraș, doamna Vochița Paschi?

— Il caul pe Conrad. Nu știi pe unde-o fi?

Florica bale din gene:

— ...Nu știu... se gândește puțin — și luminată își duce degetul la tâmplă: — stai! — și iesă fuga, se'ntoarce tot aluncea: — am trimes chiar trăsura matală, s'aducă pe Cârneață — vecinul d-voastră. — Întrebuse pe când te întorci — Zicea că de nu vii până'ntr'o săptămână se duce el, la Caramlâni.

Vochița strâmbă din gură :

— Și ce poate avea cu mine Gârneață ?

Florica se uită stăruiitor la dânsa :

— O li știind vre-o veste despre... Conrad...

S'apropie de Vochița, o ia de mână, o duce pe canape : s'așază alătura de tot, de-i simte Vochița suflarea pe obraz. Și bună, și prietenoasă, și desmerdătoare o întreabă, o iscodește. Sucește și răsucesțe vorba, o'nmoaie, o îndulcește, doar-doar să afle : ce-i în inima Vochiței ?

Dânsa abia răspunde, ci cu ochii spre ușă, trece prin mii de chinuri : ce știre să aibă de Conrad, Gârneață ?...

Instărsit intră și întâia dată'l vede mai bine pe omul ista scurt, gros, roșcovan și asudat pe obraji, parc'ar fi fost toitul verei.

Cu plecăciuni îi întinde un baston. Vochița-l ia, se uită : bastonul lui Conrad. Întreabă fără grai.

Și străinul lămurește cu vocca de astmatic :

— Fusei la țară zilele trecute. Mă'ntorsei pe neașteplate. Când să intru în odaia nevastii, aud foială, șoaptă. Aprind lumânarea, răcnesc să-mi deschidă. Instărsit ușa se descuie, se deschide ; unul cu obrazu ascuns în pălărie mă izbește peste lumânare — lumânarea cade jos, se stinge, ceta o tulsește. Răcnesc, zbier — suier, gata — o tulise ! Mă'ntorc la nevastă. Dânsa mai moartă, de spaima judecăței. Când merg cam spre dânsa — mă'npiedec de ceva — m'aplec : bastonașul domnului inginer. Am finul să'l dau în mâna matalc."

Și fără o vorbă mai mult se'nchină și iese.

Vochița incremenită rămâne cum o apucase intrarea omului ista : cu gâtul cam întins, cu gura întredeschisă, cu ochii pironiți, pe unde el dispăruse : Oare drept să fie?... de Conrad a fost vorba?... De Conrad?!... Ori poate-i șotia fără gust a cuiva ?

Rugătoare, desnădăjduită întoarce spre Florica privirile ce strigau ajutor...

Dară Florica nu vede, decît răzbunarea visată de ani de zile.

— Nu știai de asta?... și tot lașul vuieste !

Așa ? prin urmare știa și dânsa, de ce vrea omul cela s'o vadă ? O, femeie fără suflet !... Cum poate să încapă atâta răutate într'o singură ființă ?

Și bieții ochi, tot mai a desnădejde cată : tot mai tare pierd din ei judecata, viața.

Iși duce palma la inimă și-i gata să se piardă :

— Așa de rău mă doare...

Atuncea pe Florica o izbește deodată neomenia faptei. Și milă cumplită de sărmana femeie o lovește.

Deschide brațele gata s'o cuprindă, să-i ceară ierlare.

Vochița friptă sare ; adună puterile slăbite ; strânge, înfrigurată, cu-o mână faldurile trenei, cu ceialaltă baslonul și tot o fugă iese din casa blăstămată, de care-o presimțire o'ndepărtase ori când.

Strigă vizitiului s'o ducă drept la țară.

La țară ! Acolo, de unde n'ar fi trebuit niciodată să iasă, nici azi — dar mai ales — cu șapte ani în urmă.

Într-o mișcare inconștientă își apasă cu palmele pieptul. Nici o lacrimă nu-i curge, dar amarnică durere îi slășie întreaga ființă....

Ar fi vrut să plângă în scâncet continuu, ca un copil; ar fi vrut să aibă pe cineva cu dânsa. Se simte slăbită, gata s'adoarmă, în legănarea trăsuri.... Și toropită cade somn a ajuns acasă — fără să fie în stare un cuvânt să rostească.

XX

— A plecat ?

Ionica dă trist din cap :

— Nu. . . .

Soră-sa inervată :

— Ce mai vrea ? Și-a luat tot ce-i a lui
până și bastonul ! Ce mai așteaptă ? . . .

Sfioasă îndrăznește Ionica :

— Te roagă să-l primești . . . De un rămas bun,
Vochițo !

Pleoapele fetei erau roșii, glasul îi tremura stăruitor. Ar vrea să știe Vochița mila de cine o tulbură așa :

— Îți pare rău că pleacă ? . . .

— Îmi pare rău de toată întâmplarea asta.

Împreunează mâinile și din inimă zice :

— Doar te iubește, Vochițo ! . . . Jur că te iu-
iubește . . .

Vochița sfâșiiților zâmbește :

— Ce poți tu ști ? Ești încă așa copilă ! . . . Ai
să pricepi cu timpul, că dragostea adevărată tre-

buc să fie izvor de virtute, izvor de fapte frumoase... Pe când la el...

— Zicea că de l-ai fi iertat acumă...

— Sunt greșeli de-acelea ce nu se pot uita, cu toată bunătatea inimii, cu toată voința ce-ai avea să li uiți... Du-te, Ionico, du-te... Spune-i că mi-e peste putere să-l mai văd...

Măhnită pleacă fata, se'ntoarce cam tot atunci, își ia un scaun, s'așază lângă soră-sa :

— S'a dus. Cum a aflat răspunsul, n'a mai cărcnit. Tăcut mi-a sărutat mâna, a sărit pe cal — i-a dat pîteni—și s'a tot dus, sărmanu Conrad Paschi...

Vochița istovită zâmbeste :

— Ași vrea să te aud zicând și : „Sărmana Vochița”...

I se pare deodată că se leagănă'n jilț : pe urmă, parcă s'ar scufunda în dușumele, — capu s'apleacă pe un umăr, oftează parc'ar scânci scurt—rămâne n'nesimțire.

De atunci's doi ani.

El și de iarnă, caldă și senină. În frunzișul descolorat și mur, creșteau păsărelele a indemn de călătorie. Pe geamul deschis se strecoară boare cu miros de iarbă uscată.

Într-o iarnă, la prietenia ei, Ionel, Lenuța, Măriuca, vorbind n'înșor, hrănesc oițele de lemn, cu iarba covorului.

El tăcere — tăcere desăvârșită, până Ionel scapă glasul mai tare.

— Nonica, tot e bolnavă mama ?

— Doarme, numai — puiule — răspunde Ionica în șoaptă, ca să-i aducă aminte să vorbească încet.

Dânsu — îngândurat — s'apucă iar de joacă. Ionica pricepe ce se petrece în inimea de copil, când tot o 'ntrebă așa: Băiețelul deprins cu alințări de cum a venit pe lume, suferă de schimbarea'n firea mamei nervoasă de boală, de dezamăgire.

O umbră trece în ochii Ionicii :

Sărmana ei soră ! Cum s'a topit, cum a rămas de șubredă, bicisnică ! Și din pricina ei, ce liniște se cere, apăsătoare pentru toți, da' mai ales pentru copii.

Se umblă'n vârful picioarelor, se vorbește'n șoaptă. Epraxia trebuie să ducă mai mult prin senine, loată gospodăria.

Sărmana Vochița !...

Sărmanul Conrad Paschi, cum sărută copii plângând și șoptind cu un biet aier atât de nenorocit : „să nu uitați pe tata !”

Nicu Predea i-a zis în ascuns — de nimeni să-l audă — i-a zis că se duce uneori pe la Paschi.

— Mi-e milă, ce vrei ! așa a îmbătrânit, așa-i de abătut !... Și nu merge nicăeri, nu mai atinge cărțile — și cum mă zărește, cel întâi lucru 'ntrebă de copii, de Ionel, mai ales — și de tine... De dânsa, niciodată !”

Ii revine'n minte, o vorbă a ei, de atunci :

— Prin urmare în omul plin de goliciuni, era oricând o simțire adevărată... Cum de-și făcea de urât ?

Parcă'l aude pe Nicu serios și cald grăind :

— Să-ți alegi de tovarăș, Ionico, unul care să te iubească cel puțin odată și jumătate mai mult decât îl vei iubi tu pe el... Cornad era prea sigur de dragostea Vochiței—și acolo a fost tot nenorocul lui.*

... Cum dânsa rămăsese tăcută, pe gânduri, el s'a inclinat, i-a căutat ochii și i-a șoptit tot cu felul acela serios și cald—atât de înrăuritor :

— Mă pricepe, Ionica?...

Și — dacă dânsa — la dreptul vorbind — nedumerită — a răspuns numai de-o ambiție : „da” — ca să n'o creadă proastă — el i-a luat mânele, i le-a strâns tare — tare ; i le-a sărutat încelișor — și pe urmă au tăcut, încurcați.

Pe lereastră deschisă, vântișorul îmbalsamat, tot intră, Ionica îl absoarbe — și coșul pieptului se umflă de miros de cosătură și de simțire dulce și de un vis născut, nici ea nu știe decând.

XXI

Prin stria salcamilor, trece norodul recules, tăcut, spre Biserica din curte.

Episoda Ionica, se grăbesc într'acolo, pe când Vochita rămâne tot pe verdea, zgribulită în fundul stăului, îngurată, ca întdeauna, și cu ochii după

noirii suptărei și albi, ce joacă pe dinaintea soarelui ca o pânză și o umbră moale, pe pământ.

Așa stă acum, ceasuri întregi, Vochița. Cu privire duse, cu gânduri întunecate ingrămădite în închipuire, pierzându-se clipelor de față, tresărind și istovită zâmbind, când lără de veste aude vorbă lângă dânsa.

Ce are, nici ea nu mai pricepe. E de nepreput veșnicu-i dor și veinica-i dezamăgire.

De trei ani aproape străbate străinătățile, ducându-și de ici — colo urâtul de viață — pribegind în căutarea leacului, slăbiciunii trupesti, stărnită din suferința bietului suflet menit la nesfârșita luptă între trecutul ce nu poate uita și zilele de față ce! apasă dureros. Luptă — ce-i dau zile de chin, nopți desperate, în care-și plânge amarnic — fără lacrimi însă — fraiul de singuratică și plictisită pe luncă.

De ar putea cel puțin o lacrimă să verse!... De-a losi menită dezamăgirii, să-i se fi lasat doar ușurarea asta!... Dară de trei ani n'a mai plâns... Doamne, și e cumplit amarul frământat numai de inimă și minte, neîndulcit de picătura ceia, alinătoare...

Liniștită, răce în aparență, îndârjită în ascuns pe loși și pe orice, stă ceasuri întregi cu fălcile încheștate, cu buzele supte, cu ochii țintă, cântărind nădejdele mari, clădirile altă dată, și adevărul de azi searbăd și dureros.

Și toată suferința ingrămădită 'n suflet — ascunsă cât mai adânc, izbucnește în loane escen-trice, în cuvinte răutăcioase față de cei mari, în nedreptăți față de copii.

Alte ori, cu părere de rău și lacrimi ce isvo-
răsc în inimă și tot acolo pică, o lovește jalea de
dănsii. Bună și iertătoare atunci, o cuprinde
milă și ciudă de aierele lor spăriete. Ar vrea să-i
vadă numai în vioiciune și zburdălnicie — și se
hotărăște să fie mai bărbătoasă, să se 'nchidă în
prezent, trecutul uitându-l cu totul... Dară un răs
mai din inimă, o pată, o agățătură în pestelcute,
o carte ruptă, o cordică pierdută stărnesc din
nou furtuna abia potolită: îi vrea orându-iți, îi
vrea ascultători, îi vrea respectoși, ca să fie pildă
între copii, ca mai târziu, pildă între oameni.

Și Vochița în grija să-și zgândărească rana, nu
bagă de seamă, că pe zi ce merge copiii nu în-
drăznesc să răsufle înainte-i, pe zi ce merge se
'nstrăinează de ea.

Ionel, mai ales, ai cărui ochișori văzuseră și
alte vremuri, în cari i se cerea ca un hatâr să-
rutarea, răsul și zburdălniciile, lega, în judecata
lui de copil, toate schimbările astea, cu plecarea
tatălui frumos și mereu vesel, până la urmă când
l-a sărutat plângând. Și ar fi vrut să-l vadă. Și-și
clădea mii de planuri, cum să izbutească s'ajungă
la dănsul. L-a zis odată mamei, și dansa cu de-
getul pe buze l-a sfătuit să tacă, să nu pomenească
nimica mamei.

Așa că de multe ori rămâne cu ochii duși,
micuțu — uitând de joacă, mâncând abia, foindu-se
de nesomn în așternut — de se lungeau obrăjorii
și se suptă trupușorul.

Copiii din sat încetează de alergat prin-
de alamă, ca o chemare spre îndurare, se 'nnalță
către Cer. Copiii din sat încetează de alergat prin-

tre crucile mormintelor, poporarii ingenunchiați pe pridvor, apasă, într-o febrilă rugă, frunțile de lepedele de piatră.

Vochița socotește că, de trei ani, o cruce n'a mai făcut — odată n'a mai calcat în Biserică. — Ajutorul de sus — așa minciună de necrezut i se pare — că ferește copilăreasca încredere a norodului ingenunchiat colo.

Copile de cal pe prundiș, o fac să tresară. Și Nicu Predea, ca'n loată duminica vine să prânzască la dânșii.

El se închină voios. Dânsa-i zâmbește, zâmbetu-i islovit.

Nicu vede. Suie în fugă scările, îi sărută mâinile :

— Bine cu toții ? Voinici ?

Și ochi lui alcargă nerăbdători spre ușă.

— Moșu-i acasă ? Ionica ?...

Vochița i-o arată în ograda bisericii, înconjurată de norod.

Rămân amândoi uitându-se la dânsa nantă, supțirică, mlădios îndoindu-se spre copilași, spre vre-o babă, împărțând busuioc la fete, sfătuind, zicând dragălaș vre-o șagă : — nimicuri de astea, cu atâta preț pentru cel umil ! — gândește tare Nicu.

Vochița măhnită, aproape răpezit se plange :

— Și mie ? !... De-ai ști cum mi s'a inclus sufletul pentru toate nimicurile astea !... Și cum îmi luminase și mie odată zilele !... "

Nicu mai n'o aude. Ci toată luarea-aminte, e

furată de sunetul limpede, argintiu a râsului frumos, venind din curtea Bisericii.

Îl lovește nerabdare de copil, s'o vadă pornindu-se spre casă. Și cum se urnește abea Ionica, dusă de mulțime ca purtată pe val, Nicu îi iese în cale, la poartă.

-- Ionico!

Cu amândouă mâinile întinse, vine spre dânsu. Și inima ei caldă de tot focul iubirii, se revarsă în zâmbet, în privirile ce scânteiază de bucurie.

— Să-ți fie primită rugăciunea.

— Să ni-o primească Domnul pe-a tuturor! Și ochii ei desmiardă întreaga mulțime oprită în poartă: — Ți-ași da anaforă, Nicule, da știu că ai mâncat, azi!

O babă s'apropie:

— Dă-i mala, dă-i!... O lua-o mâine pe nemâncate... Și dac o lua-o pe nemâncate, să-și puie ceva în gând, că zău se implinește!

— Zău dă-mi! îi cere dânsul.

Ionica slă la indoeală, că știe cât preț pun barbații pe lucruri de astea.

Dară Nicu o ia la braț, se 'nclină spre dânsa, îi murmură înrăuritor:

— Cum ghicește Ionica ce mi-ași pune în gând?

Apleacă pleoapele, se'nroșește, îngână în curcăță:

— Nu...

Un glas morfolit de moșneag strigă din mulțime

— Care gând o fi, să fie cu noroc!

-- Aşa-i moşule, aşa-i ! — răspunde Nicu, ținând tot mai strânsă mâna, ce încearcă să scape.

— Să mergem, Nicule !... ne-așteaptă Vochița !... cu bine, oameni buni !

Și vrând-nevrând, la brațul lui suie scările.

Cam tulburată, cu fioruri s'apropie de Vochița, — își alipește obrazu de obrazul ei, arală spre grădină, unde copii se joacă :

— Ce adânc, din inimă, pornesc râsetele lor !

Dară Vochița-i posacă. Amar de tot socoate :

— Toată viața mea, mângâierea din partea lor o să fie ca nepăsarea de astăzi !

... Sunt așa mici încă !

Întinde gâtul și se pripește a sfadă :

— Sunt mici ? Da' s'a priceput domnul Ionel deună-zi să-și ducă mâinile la spate, când i-am zis să sărute mâna lui Tanase ? și să datine capul a negare ?

— Când asta ?° întreabă Predea.

— Nicule dragă, să-l fi văzut pe urmă, în cerialaltă odaie, când îl dojâneam de asta !... Cu ochișorii lui frumoși, ridicați spre mine, și plini de nedumerire : — Cine-i boeriu cela să-i sărul eu mâna ?... E Ștefan-cel-Mare ? !...

— Tu faci haz, Ionico ! Și mie 'mi tremură inima, că a moștenit îngâmfarea, fanfaronada leșască...

Epraxia vine din casă tremurând capul a șagă :

— Ambiții mai ceva mi s'a dat să văd, la mama lui Ionel, care era ceva mai mărișoară, ca dansu acuma, când, zicându-i-se că toate se petrec în lume din voia lui Dumnezeu, a pus coatele pe masă, și tâmpilele în pumn și drăcoasă

a întrebaf : „prin urmare Dumnezeu vrea ca să stau eu acum pe scaun ?” — „Da !” — „Eu vreau ca să mă scol !” — Și *hop* — a fost în picioare.

Nicu, Ionica râd cu poftă :

— Amarnică ai mai fost Vochița dragă !

Dânsa luptă între necaz și zâmbet :

— De m'ași mai putea scula și din trântea asta !... Numai că Dumnealui de sus, m'a cam izbit deochiat... Nu știe cum să se ia uncori !

Ionica îi astupă, cu palma, gura :

— Nu zi așa, că-i pacat !

— Pacat ?!... Ii pacat o vorbă zisă de o biată ființă fără putere, vorbă ce nu atinge nici în bine, nici în rău ? ori e pacat ca Cel cu toate mijloacele de a răspândi binele în lume — să prigo-nească fără pricină — o ființă nevinovată, și fără putere de apărare ?

— „Iov a zis...” începe maica.

Vochița își duce palmele la urechi :

— Lasă-l măicușo pe Iov !... Născocirele astea — fără nici o legătură — sunt cea mai mare probă de netemeinicia Scripturii ! Că, dac'ar fi să ne luăm după pilda lui Dumnezeu !... slârșește dânsa, cu un sămn ostenit din mână.

Ionica, maica, ar vrea să-i răspundă, că tocmai necredința asta îi îngreuiază povara dezamăgirelor — Nu îndrăznesc însă — de teamă să n o supere.

Tot Vochița deschide vorba din nou :

— Ziceți de copii... Vă spun că 's *altfel* de fire de cum fusesem noi. — Din îndemnul lor, au vin răsunat la mine ! Nici Ionel, atât de alintat, atât de iubit !”

Atuncea Ionica bună de tot s'apropie :

— Ei bine, n'ai dreptate! De multe ori se cereau, la început, la tine. De un timp, însă — îi sfiești, îi zăpăcești cu vesnicele muștrări, aiere cumpbite...

— Îi vreau respectoși!... Vreau să mă asculte orbește!... Să nu-mi iasă din cuvânt, chiar când vor fi cu părul alb, dac'ajung cu pân'atuncea!... Să nu fie o pacoste pentru ei, și mai cu seamă — pentru alții!

Dulce de tot și plină de milă, Ionica se întoarce spre Nicu :

— Așa se nelezesc pe străițe, cer să li se perie perisorul, să se spele pe mâne, când li se zice că îi cheamă dansa! Și nu uit la ei cum se iau de mână, cum tușesc să-și dreagă glasurile, când sunt încă în dosul ușei și cum cască mari, ochii de căprioare speriate, când li se strigă să între.

Vochița se arată încântată :

— Foarte bine!... Să-mi știe de frică!... să iasă oameni, nu fleacuri!... Când vor fi în vrastă să priceapă, vor pretui creșterea primită — și cu atât mai mult mă vor respecta!...

Pe același ton de blândă compătimire, Ionica susține :

— Mai mult ai să-i alipești cu blândeța!... Mai bine să te asculte de dragoste decât de frică...

— Ce știi tu!...

Nicu repetă și el :

— Eu cred că are dreptate, Ionica. Învață-i să-ți respecte cuvântul, de dragostea matală, nu de frică... „Numai așa când vor fi mari”...

— Ce știți voi? — ridică nervoasă din umere: — N'am eu gust să aud din gura lor, ce ar fi auzit părinții lui Conrad Paschi din gura fiului lor — în clipele *lucide*, că, dragă Doamne, avea ei și de acelea! — Zeflemisește amarnic.

După tremurarea glasului, tăios — pricep cu toții să curme discuția.

Din grădina, zburdând, scuturând zulfii castanii, lelițele se ivesc ținute de mână, de mademoiselle Marie. În urma lor, Ionel trage căruciorul cu săpi și greble mici, lărându-și a lene picioarele. Căpușorul e trist lăsat pe-un umăr, și ochii mari albaștri sunt lăncezi, somnoroși.

— Copilul ista-i bolnav — șoptește Nicu la urechea Ionicăi.

Dânsa îngrijată, îngână:

— Nu cred!...

Scoboară 'n fugă scările, se duce la dânsu. Nicu o ajunge — și amândoi s'apleacă, îi iau bărbia 'n degete, ridică în sus — obrăjorii palizi.

De pe cerdac, indoită peste parmaclic, Vochița sperietă li strigă:

— Ce vă uitați?... Ce are?

Și nu se linișțește decât când, soră-sa pacinică îi spune:

— N'are nimica! L'am dezmiardat, dragă.

XXII

Copiii așteaptă pe scări, ținându-se nemișcate, în depărtare una de alta. Cuminte se privesc în răstimpuri, se uită la trăsură, la rochi-

tele lor de pică brodată. Și pe urmă sfioase privesc la Ionel rămas tot în straiile de casă — cum stă cu bărbia culcată pe brațele suprapuse pe parmaclie, și nu-și ia ochii dela cai.

Mademoiselle Marie îi dezmerdă creștelea

— Ai cerut „pardon” la „maman” ?

Băiețelul clatină capul. Și cu glasul plin de lacrimi :

— Am fost cu Nonica... Nu vrea...

— Vezi, puiule dragă, dacă nu ești cuminte ? — îl sărută pe iuriș, Ionica.

Băiețelul apleacă capul, ostează adânc — și stă așa până Conu' Arghire îl ia de mână, îl duce la Vochița :

— Iartă-l mamaie !... Mă pun garant pentru el !

Mama-sa bate hotărât din picior :

-- Nici să n'aud ! Vreau să scot îndărătniciile astea din el !... Altă dată, dacă nu vrea să spuie poezia în fața musafirilor, am să-l închid noaptea în pivniță cu guzganii !...

Copilul, sub greutatea amenințării apleacă din nou căpșorul trist. Își răsucește mai să-și frângă degetele supțirele, codiș și speriat urmând nișcărilor mamei și așteptând ca o ușurare ori să-l ierte, ori să plece, în vizită, fără dansul.

Conu' Arghire, din partea lui, socoate că nu-i mai mare proslie ca a mamei ce dă reprezentații oaspeților cu deșteptăciunea învățată, de copii, papagalicește, de prin cărți — și nu-i mai mare asuprire pentru oaspeți, ca zâmbetul și laudele ce i le impune aierul radios al mamei.

Vochița se folește, grăbește pe Ionica să vie, să plece. Căci pe clipă ce trece i se nmoaie vo-

ința — și nu vrea să-și calce cuvântul, s'o creadă copilul slabă de inger — să scadă autoritatea — și deci — respectul.

Dar când o vede coborând scările, suindu-se în trăsură, inimioara de șapte ani, tot mai nădăjduiește. Și numai când caii se 'ntind în hățuri și trăsura prinde a se urni, sclipind în bătaia soarelui, numai atunci pricepe Ionel că a zburat speranța. Cu un hohot se aruncă în brațele mamei, și-și plânge, micuțu, cea 'ntâi dezamăgire pe lume.

Epraxia apasă căpușorul bălan, la piept. Șterge ochii, șoptește o făgăduință : Dacă-i cuminte, dânsa poruncește lui Gligore să-l sune pe Halka, și să-l plimbe în jurul stratului... Așa a zis și bunelu.

Copilul suspină răspicat :

— Așa a zis bunelu ? — Și ca tot'deauna, când e vorba de calul lui : — A cui e Halka, măicuță ?

— A matală, puiule.

— Cine mi-a dat-o ?...

— Tataia matală, când erai mititel și Halka o mânăzucă.

— Și ce zicea tata ?

— Zicea că are s'o învețe blânduță, ca un cățeluș să asculte de mata... Și n'a mai apucat... sfârșește cu un oftat.

— Așa spunea tata ?...” Și deodată înalță glasul plin încă de lacrimi : —... Și unde-i tata meu?...

Atunci Epraxia îl îndeamnă cu un surâs voios, clipind din ochi :

— Hai să spunem lui Gligore...

Când s'o văzut pe spinarea calului, băiatul, în loc să inhățe ca altă dată căpăstru, și să poc-

nească din limbă, săltându-se, ca să o ia la trap, s'a lăsat lin pe coamă, a încercat să înlanțueie gâtul și într'o dezmerdare își culcă obrazul pe cal :

— Halka de la tata meu !...

Și mult ar fi dat să știe băietul, dacă lînțele astea vie rămase după lăta, cum e Halka ori Mira, câinele de vânat — doresc și ele ca dânsul pe lăta cea frumos și tânăr — care a dus cu dânsu frumoasa voie bună de demult.

Sara l-a găsit Vochița adormit pe divan, alătura de Mira. Cu nici un preț nu vruse să se culce fără surorile lui.

Milă cumplită o năpădește și remușcare de ochii ceia mari albaștrii stăruitori în ruga de peste zi...

Plină de grijă s'apleacă spre dânsu... Parcă-i ard obraji ;..... parcă răs-picat răsuffă : Să-l ia de aicea, să-l ducă în pătuț.

Binișor îi trece brațele sub șele. Un țipăt lioros, o ingheață pe loc :

— Nu mă duce... Nu mă duce !...

— Ionel, mamă...*

Ce se petrece în mîntea de copil ? Chemarea asta a Mamei, cu vocea de altă dată, îi dau iluzia vremurilor trecute ?... Râde și scâncește și dulce de tot cheamă :

— Mamă... tata... Mamă... tata...

Și cum Vochița, înmărmurește cu dânsu în brațe, băietul rotește ochii trezi prin casă, îi pi-ronește asupra ei, și cu o voce adâncă, ce nu-mai era de copil :

— Unde-i tata ?...

Și cum nu i se răspunde, din ce în ce mai

stăruilor scâncește, tot mai răgușit, și cu căută-
tura tot mai schimbată o măsoară :

— Unde-i lala?... Unde-i tata ?

Ferbințala lui o răsbate prin piele, — i se ri-
dică la creier ca un cuptor de jaratec : Copilul
ista-i bolnav, și dacă-i bolnav, are să moară ; și
dacă moare el, va muri și dânsa, ori va înnebuni !

Și prinde a chema ajutor, și a cutreera odăile,
cu el în brațe, ca omul cuprins de flacări, fugind
cu para pe dânsu.

Maica i s'așază în cale, i-l ia din mâini, îl des-
bracă, îl răcorește cu oțăt de trandafir, în scân-
cețele tot mai moi a copilului, în vorba bolbo-
rosită și nerăbdările Vochiței : să s'aducă doctor !
Doctorul să vie !

Din ce în ce mai slab, dară sfâșiator chiamă
lonel pe Conrad. Până rămâne nemișcat, toropit,
în fundul pernilor, cu ochi sticloși, stranii.

Vochița s'apucă cu mâinele de cap :

— Aduceți doctoru, că simt că 'nnebunesc !

Toți îi răspund deodată :

— De-acu' trebuie s'ajungă !

O lună întreagă — cât a ținut boala, Vochița
păru țeșită din minte — nedeslipită cum sta de
patul băietului, și cum rotea ochii ca de smin-
tită, în pleoapele seci, umflate de veghie — ori,
cum ~~ședea~~ în pași mari, fără huiț, tremurând
buzele, ca în rugăciune fără grai.

Dar cea întâia vorbă a copilului revenit la viață,
a fost aceeași :

— Unde-i tata ?

Trebuie să-l vadă odală, că altfel nu se mai potolește! — zice Conu' Arghire,

O clipă — în Vochița — s'aprinde o scântei... Dar numai o clipă! Și tot alunceea, înfrânând slăbiciunea de neiertat — stăpână pe dânsa — răce și limpede hotărăște:

— Aicea să nu-l văd, mă rog! să i se ducă băialul.

Și așa a plecat Epraxia, cu Ionel la lași,

Peste trei zile trebuiau să se 'ntoarcă. Dară 'n locul lor sosi o scrisoare dela călugăriță:

Nu-i chip să-l despartă pe Ionel de lată-său! Il duce de dimineață la duinnealui, și sara, cu greu nevoie se 'ntorc la Conu' Matei. Căci copilul se încleștează de gâtul domnului inginer, și plânge unu, plânge cellalt, de-o năpădesc și pe dânsa lacrimile. Nu știe ce-i de făcut?... Dacă-l ia cu sila și-l aduce acasă, n'are să cadă iar la pat?...

Conu' Arghire se uitase pe furis la Vochița. Văzuse cum îi fugise din obraji chiar picătura de sânge ce-o mai avea.

Cu ochii în altă parte, ridică nepăsător din umere, vânturând din degetele osoase:

— Lasă-l acolo!

— Ce îngrijire are să aibă, tătută? Ce creștere?

Boeriu strâmbă din gură:

— Creștere!... Crezi că mare procopseala ai să faci și tu?... *Din coadă de câine, nu mai scoți sătă de mătasă!* Asta s'o știi!

Vochița se simte atinsă la inimă:

— Noroc că nu ești prooroc, tătută! Dar, în sfârșit vrând ne vrând trebuie să las băialul a-

colo — unde-i trage inima... Nici nu mi se cădea altă răsplată mie, nici alta domnului inginer Paschi ! — hohotește nervos.

Chiar în ziua ceia a împachetat liniștită, tactică, zăstrișoara lui Ionel, jucăriile lui. Pacinică, senină cum părea, cine și-ar fi închipuit ce săgeți de durere străpungeau biata-i inimă, pe cât și petul se umplea, și jucăriile dispăreau sub albituri.

La urmă de tot, Ionica-i întinde o oiță pe roate mică cât pumnul :

— Nu uita asta !...

Se preface mirată, o ia în mână, stă la cumpăneală până hotărâtă îi face vânt pe canape :

— Las-o, asta !... Trimete să ia cufărul să-l pornească !

Și cum s'a aflat singurică, a zăvorit ușa, a alunecat înaintea canapelei — și cu obrazu ascuns în blana creață a oiței pe patru roate — doborâtă plânge nenorocita — plânge zguduită din tot trupul — plânge lacrimi clocotite de atâția ani de fierbere, de atâția ani strânse grămadă 'n ea :

La drept vorbind, nu fetele îi ușurase povara traiului mohorât — de ființă cu suflet închis veseliei !. Și nu pentru ele renunțase la Conrad. Pentru copilașul ista alb, delicat și cu ochi albaștri ca rupți din cer !...

Și într-un an din urmă îl vede ca o mișoară alunecând prin casă, depănând din piciorușele cu papucași albi, îi aude râsul lui de atunci, și vorba lui cinstită ; și simte parcă în jurul gâtului strânsoarea moale a brățișoarelor mici.

Cum mai trăiește ea de-acuma?... Cum are s'o ducă la capăt ușuratecul Conrad Paschi, cu creșterea băiatului?... Cel mai dragălaș, cel mai scump, cel mai rupt din sufletul ei, din acei trei copii, tocmai el să fie sortit tuturor vânturilor unei creșteri fără femei? Căci ce fel de pilde îl vor hrăni, și din ce izvor i se va adăpa sentimentul de datorie și respect, față de părinți?...

...Pentru dânsa, o știe bine, întâmplarea asta va fi ca „lovitura nouă, ce face mai suferitoare lovitură veche“.

Și hotărâtă se scoală, își șterge apăsător ochii, ia oiața de lemn, deschide dulapul cu oglindă, și o furișază în fundul unui raft între teancurile de albături cu nilros proaspăt de leventică uscată.

A treia zi — pe înnoptat — Ionica intră tip-tit în odaia Epraxiei:

— Măicuța dragă, cam poticneai în vorbă, când povesteai cele petrecute la Iași... Spune-mi acum cum e la Conrad? Cum e el, ce zice?

Călugărița continește de înșirat mătaniile — se cuibărește 'n jilt, șoptind tainic:

O mulțime s'a bătut cu gândul, ce să spuie, și ce să tacă din cele văzute. Nu de alta — dară pentru tihna Vochiței.

-- Că — vezi — ție mai mare jelea de-o lința, care, credeai, că tot răsul din lume l-a adunat în el, și toată zburdalnica nepăsare, — de credeai că nici măltnirea, nici anii nu-o vor putea schimba, îmbătrânit, ție mai mare jalea, să-o vezi zambind parc'ar zâmbi cu junghiul în inimă; să-l vezi vor-

bind, scoborât, parcă să nu trezească din somn pe cineva; să-o vezi albă pe la tâmpile, cum nu te așteptai nici la șezeci de ani, să fie... Ș'așa e Conrad Paschi.

Când a primit vestea, că i se lasă băiatul, a căzut pe scaun cu obrazu în palme — și a stat așa până la parrea din ravaș, unde i se pomenea de cheltueala pentru întreținerea copilului că o va purta tot Vochița.

Și-a ridicat fruntea și a zis hotărât: „Nu primesc bani, măicuță! Așa-i de mititel, că din doi coți tot să-l îmbrac!

-- Nu-i vorba numai de strale...

-- Și pântecuțu lui cât o mingișoară, nu cere cele multe bucate.

-- ...Are să crească domnule inginer!... Invățătura costă și ea ceva...

-- M'oi sărgui și eu, să-mi crească leafa măicuță."

Și așa a aflat Epraxia, din gura lui Conrad, chiară, cum n'a mai atins carte de joc, ori pahar cu vin de patru ani, aproape. Cum nu mai iesă n lume, ci stă retras, în odăița astala etaj — și se slujește de baba Ancuța, un fel de surdă un fel de mută, care dereticește, spală, pregătește bucatele, fără să i s'audă gura, fără să i se știe de viața... Și Epraxia de asta-i făcută gânduri: de grija ce vor avea de conșoara sufletească a copilășului — acest tată fără experiență, și această femeie mai mult matușită...

Într-o vreme tac, îngândurate. Târziu de tot — cu un oftat adânc își pecetluiesc grija — una ri-

dicând ochii în lavan, ceialaltă aplecându-i asupra margelilor de chihlimbar, lăsându-le să pice la șir, de sunau în adormita liniște, ca stropii de ploaie când se izbesc în geam.

XXIII

Ionica se dă în două, să știe ceva noutăți de la Nicu ; de câte zile n'a mai venit la dânsii :

— N'ar fi bine să mai mergem pe la Frosa ?

— Chiar azi, haidem !

Se îngrija doar Vochița, că inima Ionicăi, tresărind din dezamăgirile ei, înlăi, să nu se fi închis, cu o veșnică frică de astfel de încercări. Dară se vede că, în fiecare om e un fir de iluzie aprinsă, pe care dezamăgirile altuia nu o pot atinge...

La Cucoana Frosa era și altă lume. Trăsura fusese zărită departe pe șosea și loți o așteptau în urale. De cum au schimbat cele întâi vorbe, cei de gazdă li-a rugat să stea toată ziua la ei. Și Vochița a primit de hatârul soră-sa : n'avu putere să se impotrivească la alăta farmec în zâmbet, în căutătură, în glasul plin de caldă emoție, la fericirea ce strălucea pe chipul celor doi lineri când își vorbeau... Ba își zicea Vochița că, dragostea o fi raza ce însuflețește, întreține viața... Stingându-se raza asta, ce va fi rămânând din bietul suflet pustiit ?...

O nedeslușită jale o lovi deodată, și fior de singurătatea ei tristă.

După masă au plecat cu toții prin parcul des și stufoș. Ionica se opri să facă un mănunchi de flori așa că se pomeni deodată rămasă de ceilalți. Se opri atunci — într'un desiș de liliac, se așeză pe iarbă cu un gând ascuns: S'o caute Nicu. Și în așteptare își risipește florile pe genunchi, li așază 'n buchet, zâmbindu-le povestea inimii ei... Și-l aștepta pe Nicu... Așa incredințată-i că va veni s'o ia, că parcă și aude foiala lui pe aproape, parcă-l și vede — dând într'o parte crengile și vârând capul în tufiș, scotocind în umbră...

Deodată se oprește — ascultă... Nu s'a înșelal: foșnește lângă dânsa... S'aud pași, s'aud un murmur... Cuprinsă de emoție, își ține suflarea... Da' parcă se și teme: Ce ar fi să nu fie el? Pușin înalță capul să vadă fără a li zărită: E dânsul! — Cu Aglaia Comaniță!... Amândoi o caută... Dar de ce stau așa aproape și ce 'și șoptesc în murmur?... Iși ține suflarea s'audă mai bine:

— Juri că nu ți-e dragă? — se alintă dânsa: el cam plictisit:

— Mi-e dragă... ca o soră...

Și dânsa alipindu-se mai tare de el:

— Juri?

Și el... Juri!... o cum ar fi vrut Ionica să-l vadă în față... Dar nu zărește de cât chipul ei, de cât ochii ei stăruitori, răpiți... Se pomenește cu ei îmbrățișați...

Ionica-și ascunde obrazu'n palme... Pândește să se îndepărteze de locul ce o ascunde și îngrozită, impleticindu-și picioarele, iese tiptil, o ia la fugă spre casă — se furișează lângă Vochița rămasă cu fița Frosa — și-i suflă la ureche într'o șoptă infrigurată :

— Să mergem de aici !

În trăsura povestește răspicat, încercând a întoarce în caraghios — scena la care asistase — până ce vorba în răs întretăiată de suspine, înecată în lacrimi, devine neînțeleasă.

Vochița nu mai pricepe nimic :

— Doar până acuma fița mi-a cântat despre dragostea lui Nicu pentru tine... De aceia la plecare ți-au zis : — la revedere pe mâine... Ce ai să faci ?...

Ionica își șterge ochii și întorcându-se spre dânsa : — După așa ceva tu l-ai fi luat pe Paschi ?

— Soră-sa nu știe ce să răspundă, să nu apese mai tare cuțitul în rană :

— Ei vezi ? — hohotește nervos cea mică :

— Numai un lucru, Vochițo : să nu mai știe acasă... Să nu-i mai amărăsc și eu !..

Cum au ajuns, Ionica s'a închis în etac, nu s'a dus la masă — ci a stat așa — împietrită — fără judecată, fără simțire, până ce zorile înroșiră cerul, aurind vârful copacilor... Atunci căzu adormită pe perne.

* * *

Își făcuse planul, Ionica, și repetând într-una vorbele cu cari-l va întâmpina, așază în ordina

mărunțurile pe măsuța de toaletă. Stă cu capu 'n jos, și nici o tresărire nu-i pe chipul palid. Socoate fata, că într'o noapte i se copsese judecata, cât nu i se copsese în douăzeci de ani de viață : Și Nicu e de acei, cari eri au îndrăgit una, azi alta, mâine o a treia?... Soarta soră-sa n'o ispilește de loc, pe dânsa, de loc!...

Și-și frământă creierul să-și aducă aminte până 'n cele mai mici amănunte, toate nimicurile pe-trecule supt ochii ei între Aglaia și Nicu, și cari acum i se par ca lol alătea scânteieri luminoase, ce-i arată calea ce va avea de urmat, dându-i putere să iasă voinicеște în calea lui, la auzul copitelor calului, pe prundișul ogrăzii.

Erau singurei. Sprinten sarc de pe șea, vine la dânsa, voios, fericit.

Il primește cu o șoptă pripită.

— Să mergem în grădină!

Pășesc domol, alături, afundându-se în aleie, așezându-se pe bancă.

Nicu ar vrea să i ia mâna, și numai atunci, felul ei răce nepătruns, îi sleiește zâmbetul. Ionica, din parle-i, trece prin mii de chinuri: crezuse să fie mai ușoară ca alăta, convorbirea asta licuilă de cum s'a sculat... Iși mai zice că trebuie să se hotărască, clipele fiind numărate, până vine tătuța. Nicu va cere-o... Și nu trebuie s'o ceară! Căci refuzul ei va trebui lămurit. — Și n'ar mai vrea, Ionica, să amărască și dânsa pe toți dragii ei, destul de amărâți de soarta Vochiței!

Iși face vânt graiului, cum și-o fi făcând sâtu-lul de viață, când s'asvârle în valuri.

Și spune fuga-luga, încalcind vorbele ce par a-i frige limba: Știe pentru ce a venit el — Copilăreasca lor prietenie a pus-o pe gânduri. — A stat noaptea 'ntreagă să-și descoase inima — și a priceput limpede: ei doi se iubesc ca frații, numai — așa că nu trebuie să se iee!

Nicu Predea — întinde fața spre dânsa — o ațintește — parcă azi o vede întâi. Increțește fruntea: parcă s'ar căzni să priceapă o limbă ne-mai auzită:

— Ce zici?!..

Se 'nroșește, se tulbură Ionica, însă cu pleoapele aplecate, își tremură din nou spusele.

Nicu sare în sus:

— Cine ți-a vărât prostii de astea 'n cap? — Ridică din ce în ce glasul: — Crezi că 's mai fericite părechile cari nu s'au cunoscut, ca noi, din copilărie?.. N'ai văzut pe Vochița și Paschi?... Prietenii târzii sunt la fel cu bobocul de floare tomnatecă, pe care cea întâi brumă îl ofilește! — Și apropiindu-se de dânsa, cu felul lui serios și cald, atât de înrăurător, șoptește: — prietenii sădite în inima de copil e răsădul din primăvară, copăcel voinic în toamnă, potrivit vremurilor... pricepi?

Îi vorbește așa de aproape, că-i simte suflarea jucându-i firele dela tâmple. — Își ferește capul: și tot cu pleoapele în jos, mișcă buzele albe de emoție: Nu, nu-l pricepel...

Afuncea Nicu își pierde liniștea, o face cu deasila să se uite la dânsul. — Scos din lire o roagă, îi poruncește să spuie drept când l-a mințit: *Până eri ori acuma?*

Și cum dansa tace, ca amușită, el îi întoarce spatele, ține o fuga până sus — și cam tot aluncea prin rariștea pomilor, îl zărește îndepărtându-se — de ceialaltă parte a zăbreliilor, în goana nebună a calului.

Și dansa rămâne locului, doborâtă.

Restul zilei, Ionica a stat zgribulită, ca o pășărică bolnavă, — Și numai sara, în adâncă liniște a casei adormită, își dăde drum desperărei:

Ingenunchi înaintea iconostasului, cu ochii în sus, cu brațele în cruciș, apăsând pieptul, suflă printre buze povestea inimei ei: O, visul drag, așa frumos, așa curat!... Crezuse că nimic în lume nu-l va putea zdrobi!..., De unde să-și închipuie, că cel din Cer vrea altfel?

Dară acuma îl roagă — cu toată stăruința durerii îl roagă s'o cruce de mai mult — și — dacă s'ar putea — s'o lecuiască!...

Cheamă pe mama necunoscută, așezată de închipuirea-i alături de sfinți, în Ceruri — o chiamă și o roagă să puie pentru dansa un cuvânt pe lângă a tot Puternicul! Să se 'ndure de dansa în hatârul celor ce o impresoară — să se 'ndure — cel puțin — să nu i se închidă sufletul oricărui interes de viață — ca bieteii Vochița — dacă nu pentru dansa, cei puțin de mila Tătuței, a Moșului, a mătușicăi — așa îmbătrâniți de jalea Vochiței — ori de mila bieților nevoieși din sat; ori de mila fetițelor soră-sa — a căror mângâiere numai dansa este, în neconținutele asprimi a mamei,...

Pe urmă rămâne ca prostită, Ionica ațintind în

neștire icoana — parc'ar aștepta sămnuț de mântuire. — Și n lacrimile sărmaniilor ochi negri, luminața candelii face ca o urzeală de raze.

XXIV

Și zilele se 'nșiră, și lunile și anii.

Viața celor de la Caramlani pare acoperită într'o pânză cenușie nici deasă, nici străvezie — nici raze de soare n'o luminează, nici umbră mare n'o întunecă.

Fiecare se dase după întâmplări, se deprinsese cu ele :

Conu' Arghire nu mai trânteste ușile, nu-și mai blastăniă zilele, când Ionica refuză pretenții. Nimeni nu se mai năcăjește de loanele Vochiței, de asprimea ei cu copilele. — Cel mult așteaptă cu toții să împlinească fetițele șapte ani, ca să plece la școală, în străinătate. Căci ambiția Vochiței este, ca fetele ei să fie stelele țării — ele — dacă nu băiatul, lăsat cam într'un noroc — pe mâinile lui Conrad Paschi.

Ionica — din parte-i — pare a-și purta cu supunere, soarta. Atâta-și așezase durerea la picioarele icoanei, ca ceva din taina celor sfinte, coborâse în sufletul iubirii ei. Atâta s'afundase în tihna Bisericei, că ceva din liniștea lucrurilor înconjurătoare, plină de pacea veșniciei, îi strecurase convingerea luptei zadarnice.

Ziua colinda satul, dezmerdând copii, stând la

stat cu bătrânii — ajutând, mângâind. — Ori — acasă — răsând ca să facă pe ai ei, să râdă, povestind istorioare duioase fetițelor mai totdeauna triste. Sara, ca să nu rămâie față-n față cu gândurile, deschidea Scriptura. Din copilărie îi rămăsese un cult deosebit pentru cartea mare cu scoarța de piele cafenie roasă pe la colțuri. Fața rugăciunea și liniștea cobora în ea — și se simțea voinică, în stare să se gândească la *el*, fără dureroasa tulburare din vremurile întâi.

E drept că, une-ori, o cuprinde dor nespus, și cumplită nemângâiere de buna înțelegere de mai 'nainte, între ea și Nicu. De multe ori a fost ispitită să-l roage — să șleargă din minte supărarea din urmă, și să fie prietenii ceia de altă dată... Dară nu îndrăznește... Nu îndrăznește din pricina chipului aspru, a privirilor iritate cu care o alintește — de-și apleacă pleoapele, dânsa, și se simte schimbând — fețe — fețe — ca vinovatul apăsător de o grea răspundere.

Alte ori semeț ține capul: nu se cuvine, dânsa să-i lentreze înainte? — că doar se vede la Nicu răsvrătirea îngâmfalului jignit ca cine-va să poată să-i se împotrivescă.

Și ochii ei atunci, în derădere se întorc la dânsu. Chipul lui aspru, căutătura iritată, îi apasă pleoapele, până cad grele în jos...

XXV

Nicu Predea întinge vârtos răsotul de pasăre, în mușei — și zice, cu ochii în farfurie:

— Zău nu dau de pricina hazului, moșule.

Conu Arghire înghite fuga îmbucătură și râde :

— Să faci tu grajd anume în cari să hrănești de sufletul dracului, toți caii deșelați ! Vrei să faci pomană, sunt calici cât frunza...

-- Crezi că-i mai omenos să ajuți pe cel ce te-a slujit cu leafă, bătînd contra ta, cum fac toate slugile — dușmanii plătiți ai caselor ce-i țin ?..

Și crezi că nu-ți rămâne nici o îndatorire pentru bietul animal ce te-a slujit, cu toată bunăvoînța, cât i-au îngăduit puterile ?...

— Cum s'ar zice pentru tine ori om, ori vită...

— Omu mi-e urât — și de vită mi-e milă !

Pornesc a râde, fără supărare — căci erau deprinși cu ideile pe dos a lui Nicu.

— Numai de calul ce te-aduce aicea nu pare a-ți fi milă...

El clipește șiret ; și cu suflet :

— Să mă vezi, moșule : îl iau cu schimbul, să fie odihniți. — Și o pornim prin dogorala câmpului, sârind șant încalicând moviță, până istoviți alunecăm în umbra păduricei din capătul Mierlei. Pe urmă iar o pornim tot într'o goană, până intrăm în drumu satului...

— ...Mare voinicie... " murmură Ionica. Nebunia asta a lui n'o poate pricepe — nici pentru el — dară mai ales pentru biata lighioaie..

Dânsu deschide gura ca să-i arunce vre-un șichi — dară un răcnet a Vochiței îl oprește.

Cu furculița, cuțitului în mâinele pumni pe masă, cu gâtul întins spre una din copile, încruntata, amenințătoare cum o pironeste, micuța ar intra în pământ de frică.

— De zece ori, cel puțin, i-am făcut semn să apuce mai de mâner cuțitul, și tot n'o ia din loc!

Și cum fetița își strâmbă gurița a plâns:

— Muzică la masă nu trebuie... Ori să te scoli!...

Copila, cu dosul palmei, tot mai de-aproape apasă pleoapele încrețite — până ce plânsul înăbușit pomește ca o tremurare subțirică, jalnică...

Conu' Arghire, tușește scurt, răseolește mâncarea, nu mai imbucă. Ionica s'apropie de fetița, o dă jos de pe scaun, cu dânsa de mână, iese din sufragerie.

Se întoarce în tăcere — s'așază la loc — zâmbind Măriucăi, care se uita speriată de la unii la alții.

Vochița învârtește nervos un ciuculete de pâine între degetele străvezii. — Lui Conu' Arghire i se adâncise într'o clipă, brazda dintre sprincene. Nicu întreabă pe Ionica:

— Ai împăcat-o?

Vochița atunci zice și dânsa:

— De n'ar rămâne flămândă...

Atâta-i trebuie lui Conu' Arghire să ridice și capul și glasul:

— Da mă rog, la *pansionul* cela strașnic, pe când li duci?

Se simte atinsă:

— Ți este a scăpării, tătută?

— O'apoi bine, soro — își umflă boierul gușa, îngroșând glasul — ele — ca să zicem așa — sunt vanga lui Dumnezeu; dumneata ești amarică de tul — și — drept ți-o spun — lehamite de casă — lehamite de masă!

— Peste o lună li duc! Și — ca să nu-ți mai fie lehamite de nimic — la întoarcerea lor în țară vom sta în casa mea de la Iași!

Conu' Arghire își scarpină creștetul:

— I-ha — soro!... Până le-o fi vremea să se întoarcă ele în țară — dacă în adevăr nu li mai aduci până după învățătură — de când oi fi și eu întors în țara ceia — a tuturor!... Ce zici, maico?... De-acu în zece ani, ni plimbăm noi de-a brațileta prin Rai?

Și prinzând un zâmbet abea stăpânit la fecior:

— Iți saltă inima de pe acuma la gândul celui petec de pământ?... Nici o lescaie chioară nu mai las celor „dușmani plătiți!” Ci-l pun pe Conu Nicu legatariu meu — și cum dumnealui ține mai mult la dobitoace, ca la oameni...

— Poate — pân'atuncea se însoară dumnealui... Și dac'o lua o duduică bună...

Conu' Arghire râde din gât! Ionica se face a nu fi auzit. — Vochița prinde prilejul. — Și cam în vorba asta, părăsesc cu toții' masa, se duc în grădină:

— Dacă plec cu fetele, stau toată iarna însudul Franței... Mi-ar părea bine să te găsesc mire la întoarcere...

Nicu se răzenase de trunchiul unui copac. — Și cu ochi în gol, zice:

— Mire?... Hei...

— Și de ce nu?... Ai prins și mata, ca Ionica, teamă de un noroc ca al meu?...

De asta nu se mărită Ionica? Chiar ți-a spus? — cercetător s'apropie de dânsa

Pe la cotitura aleei, ținând de mână pe Le

nuța, apare Ionica. Lui Nicu e ciudă, că li-a tăiat vorba. — Cine știe ce pricină copilărească, a înstrăinat-o de dânsu, pe Ionica asta, mai adorată încă, de când crede că nu poate ajunge la ea.

Ce-ar fi Ionica să-l iubească, totuși? Ce-ar fi teama dezamăgirii să li exaltat până într'atât, copilă — care — odată și odată tot a lui va fi?

O vâpaie caldă cum de mult nu simțise — îi iuștește sângele, îi colorează obrajii. Și dezghețat cum de mult nu fusese merge înaintea ei, ia pe Lenuța în brațe, o aduce pe sus, la mână-sa:

— Sărută mâna mamei. -- Așa acum du-te la joacă.

În ziua asta pacinică de toamnă, în care doar vre-o undă căldică leagănă frunzișul cu freamăt ce aducea a uscat, s'a trezit în Nicu puternică credință, că ceva nebănuit până acum — s'a așezat în calea fericirii lor — le-a închis pentru un timp, drumul — dar numai pentru un timp. În vremea asta, Epraxia, două fete aduceau albiturile ce se cărpeau, se marcau pentru școală.

Nicu se perde une ori cu ochii la Ionica, ușor înclinată din gât, și cusând, tăcută.

Vochița'l surprinde și iarăși se 'ntoarce la vorba de după masă:

— I-am hiritisit lui Nicu să-l gălesc cinstit mire, când am să mă 'ntorc în țară.

Surprinsă duce de la unul la altul căutătura incurcăfă, Ionica,

Nicu zice domol, răsucind tacticos o țigară:

— Și Nicu i-a răspuns că se teme de aceste enigme cu chip de femeie... Că-i place să privească aceste *rara avis* — numai de la depărtare însă.

Ionică îi cade din mână lucrul și cu un gest larg, împreunând palmele :

— ...Că dreaptă-i povestea cu *strugurii acri!*...
Dar tot atunci își mușcă buzele, de vorba nesocotită.

Chipul lui se năsprise deodată ; se scoală și zeflemisește așchios, luindu-și rămas bun.

— Dacă nu-i chiar drept, e, totuși, plin de delicateță răspunsul matală.

Și pleacă.

— L-ai supărat ! — o dojenește Vochița.

Atuncea dânsa nu se mai stăpânește.

El e în drept să se mânie ? El ? ! Și tocmai dânsa — Vochița — îi ține parte ? La urma urmei o scoate din răbdare, felul lui de-o vreme, o scoate din răbdări ! L-a supărat vorba ei, dară ce nu-l supără pe dânsu ?.. Care a mers prea departe cu vorba, ea ori el ? Cum să glăsuiască, așa baljocoritor în grai încărcat de atâta dispreț — de femeii ?.. Oh, nu-l mai poate suferi pe Nicu Predea !...

Din ziua ceia, Ionica n'a mai vorbit cu dânsul — decât cuvintele rare — de searbădă, politeță.

Răceala ei însă, nu-l intimidează pe dânsul ci tot mai des îl atrage la Caramlăni, în cele din urmă zile de concediu.

XXVI

Conu' Arghire se lasă din greu pe bancă, alături de Vochița.

Pe rând se uită la dânsa, se uită la Ionica, se

uită la Epraxia, dregând, cărpind, putrivind zăstrigoare copilelor.

Mai ridică une-ori sprincenile, boeriu, mai dă capul când pe un umăr, când pe cellalt, se mai scarpină când în creștet, când în barbă — mai înlunde înainte gâtul scurt ce-l face ghebos — și pe urmă iar ridică sprâncenile, iar dă capul de pe un umăr pe cellalt, iar își scarpină barba ori creștetul.

— Nu ne-ajuti și mala la cărpit, tătută?...

— Ba eu socot c'or să rădă Nemții, de copii iștia — să mă bată Dumnezeu, de n'or să rădă!... Afâtea cărpituri și 'nădituri, oameni buni, că mă mir de unde dracu ați mai scos zdrențele astea!

Vochița strânge buzele ironic :

— De-acuma n'ai să te mai temi că nici de comand, n'am să-mi opresc !

Conu' Arghire dă din umere și tace : Oare tot una-i să-și trimeată copilele curățele între străini, și să arunce cu pumnii banii?... Cu cine s'ajungă la o înțelegere, însă ? cu Vochița ? Ca s'o vadă cum încep să-i tremure manele, cum răspunde răpezit și cum sfârșește într'un potop de lacrimi ?

Și inima lui Conu' Arghire se 'nmoaie deodată, ca să s'aprindă mai tare : Cu ce a greșit el, adecă, în fața lui Dumnezeu, ca fetele lui să n'aibă nici un noroc pe lume ?..

Vochița însă, prin altă frământare, trece : Ionel îi scrisese că ar vrea s'o vadă. Din minută în minută trebuie să sosească. Dară tocmai când vre-un tropot, vre-un huriit îi tulbură batăile inimii, fără o tresărire vădită, s'apleacă pe lucru lonică-i al Maicăi, arătând, explicând

De patru ani nu-l văzuse. Și-l inchipuie nant și așa de drăguț cu culorile lui șterse aproape diafane. — Știa de la mătușa Agripina că-i tot așa de alb, tot așa de trandafiriu, și blond, ca înainte.

Când zărește copilul de mână cu moșu' Matei abia se stăpânește Vochița să n'apese pe piept căpușorul frumos. De supt beretă, cărlionții aurii scurți pân' la ceafă, inele — inele ieșeau.

La câți-va pași de dânsule, Ionel se oprește și cu un plocon adânc scoate bereta.

Ionica nu se mai stăpânește :

— Dragul de el !..

Dânsu întreabă :

— Care-i mama mea ?

Vochița-i deschide brațele, el se alipește de dânsa — pe când Conu' Arghire, cu palmele peste genunchi, cu gâtul întins, îl privește printre pleoapele strânse :

— Ce ești tu, polon ori moldovean ?

Ionel, cum stă răzâmat de mamă-sa zice grav :

— Tata spune să liu cuminte ca un moldovan și bun la suflet ca un polon.

Conu' Arghire cam strâmbă nasul :

— Moldovenii nu-s buni la suflet, după ideea domnului inginer ?

În ochii albaștri o umbră s'așază — și glasul de copil scade trist :

— Așa zice tata când se nnădușă tare...

Atuncea Vochița, cum ține pleoapele n jos, sorbindu-l de drăgălaș ce-i — cată să întărească glasul ce-i tremură, ori-cum :

— E bolnav de inimă, tata ? De cand ? — și

cum copilul nu știe să răspundă, ea se întoarce la Conu' Matei: — E bolnav, Conrad Paschi?

— Se 'nnădușă de căldură!... Cari nu ne 'nnădușim în Iași, vara?

Vochița n'ar vrea să-și închipuie ei, cine știe ce — să se înțeleagă *altfel* grija ce o lovise:

— Nu de alta... dar n'ași vrea să se năcăjască și cu copilul, fiind bolnav!... Poate ar fi mai bine să-l lase la mine...

Băiețelul se întunecă — dintr'un pas e lângă Conu' Matei, și privindu-l țintă în ochi:

— Ai zis tatii că, *pe onoare*, mă duci iară la el!...

Mama se jighește:

— Nu te teme, drăguță, nu te țin cu sila — și glasu și gestul din mână, din cap sunt pline de durere.

Și tot farmecul întrevederii se spulberă pentru dânsa.

Așa că toate mișcările copilului erau să-i pară cusururile creșterii greșită: Mai întâi că Ionel a uitat cu totul Iranțuzește — încât nici o deosebire de manieră nu-i între el și un copil de mahalagiu: îi prea îndrăzneț: nu răsuna într'o dimineată ograda de răcnetul lui? — de a trebuit să ridice ea storu, și să-l ocărască — cum săria într'un picior înaintea jidanului și se strâmba:

Oi vei, vei! lu

Am vuzut pi frati-tu

L'am vuzut printri curechi

*L trăgeau dracii de urechi!**

Pe lângă astea, e prea neastâmpărat. — Și dânsa e într'o continuă frică, când îl vede cu o momită călărându-se până 'n vârful copacilor, fără nici o cruțare pentru străițe. — E prea luxos, prea molliuros. — La masă mănâncă numai ce-i place; dimineața e deprins cu lapte și ciocolată; un copil de unsprezece ani are ceasornic; ba încă are și portofel cu parale! Și dacă dânsa la sfătuit să li strângă să li ducă înapoi acasă — el s'a aparat hotărât:

— Tata mi-a dat de bacșis lui Gligore și lui Toader și...

— Copiii nu dau bacșisuri! Atuncea el, cu un glas ce nu-i poate uita, Vochița:

— Tata a zis că *da!*

* * *

La cincisprezece a lunii Septembrie, Vochița, mademoiselle Marie, fetițele, treceau granița.

Pe când copilele, se uită pe geam afară, făcând haz de iuțcala trenului — Vochița, retrăiește ultima oră cu Ionel. A vrut să-i puiе câțiva napoleoni în portofel, dânsul s'a împotrivit:

— Tata zice că nu-i frumos să primesc bani!

— Să-ți cumperi boicle... Primești de la Mama ta.

— ...Dacă primesc banii, se supără tata... Da cumpără-mi tu boicile, mamă!...

Îl se pare Vochiței că orbirea asta a lui pentru Conrad, l-a înstrăinat cu totul de dânsa. Și bănuiește Vochița că cine știe căl a lucrat Conrad, ca să-l răcească de ea — cu nenorocita lui înraurire. Și un fel de ciudă tulbură slăbiciunea ei.

pentru cel mai drag dintre copii. Răzvrătită, geloasă se'ndeamnă să nu-i mai scrie decât rânduri de rece morală ; să nu-l mai aducă la dânsa, decât când i se vor întoarce surorile în țară.

Întâia noapte petrecută de Vochița în casa părintească fără nici unul din copii, a fost grozavă. Atât o durea sufletul, că n'a fost în stare să steie culcată. Ci cu lumânarea aprinsă s'a furișat în odaia fetițelor, s'a apropiat pe rând de crivățelile goale — a strâns în poala capotului jucărioarele înșirate pe masă ; liptil, a intrat în etac, a scos din fundul raftului oița rămasă pe urma lui Ionel — le-a așezat alătura unele de altele și a petrecut noaptea uitându-se la ele — părăndu-i-se că în fiecare jucărioară, fiecare copil și-a intipărit sufletelul lui deosebit.

A doua zi nu s'a sculat din pat, n'a lăsat să i se ridice storu. Și Ionica a băgat de seamă că urmă de lumânare nu mai era în sfeșnic.

XXVII

Razboiul între Turci și Ruși izbucnise de-o vreme. Și în tabăra rusească începea să se regreie disprețul cu care a fost respinsă oferta unei alianțe românești.

Prin case, pe ulițe, nu se vorbea decât de asta. Toți își strigau în gura-mare, părerile. Și toți erau întărâtați pe Ruși deveniți nesuferiți din pricina ofițerilor lor scandalagii, împănând străzile, după ce ieșeau din crășme de mâna doua, abea ținându-se pe picioare.

În casa lui Conu' Arghire se strâneau grămadă capetele boerilor într-o parte a salonului, grămadă capetele cucoanelor — ca să șoptească vre-o altă îndrăzneală, sfidare, a cutărui rus beat:

În Iași, femeile cum se cade nu mai ieșeau din casă — și ziulica întreagă ședeau cu storurile din spre drum, lăsate.

— Se cred în țară cucerită?!... N'ar mai rămâne urmă de ei pe lume!... Asta-i mulțămită că li-am dat trenurile la îndămână? că i-am lăsat să treacă pe la noi? Și drept răsplată de obrăznicile lor, să risipim pentru ei, sângele nostru?

Un vechiu ostaș grăiește:

— Din războiul ista putem câștiga *neatârnairea*

— Neatârnairea?!

O minună stau pe gânduri, boerii, ca să înceapă într'un suflet părerile — asupra mijloacelor de întrebuințat, să nu se piardă prilejul trimes poate, din Cer. Ba unii înflăcărați tremurau, ca frumosul vis să nu rămâie numai o nălucire.

De aceea, trâmbițele de mobilizare au fost ca o scânteeie căzută'n praf de pușcă: Pe ulițele Iașului se cântau marșuri războinice; se salutau civili și militari chiar fără să se cunoască; își strâneau mânele, se'mbrățișau, se adunau în gru-

puri, ca să desfișoare toate probabilitățile izbândeii norocoase.

La Caramlâni, Conu' Matei își târâie prin sală pasul tremurat de moșneag. Pe supt sprincenile stuloase și înălbite, ochii rămași vioi, rîd Ionicăi, Vochiței :

— Poate mi-a fost scris să văd cu ochii, minunăția asta...

Ionica vine lângă dînsul ; nespus de duios își razimă obrazul de umărul lui adus înainte, de scobește, ca o covățică, pieptul bătrîn — zdravăn ca o pavază, cu cincisprezece ani în urmă.

Pe chipul frumos a fetei, jale și grijă s'așază :

— O, moșule dragă!... Și Nicu oare va fi chemat la Plevna ?

— E chemat!... Da' nu s'o fi dus, fără să ni vadă — zice netezindu-i incetisor obraji...

Ochii Ionicăi se'ncarcă de lacrimi :

— Și-i cu primejdie mare, războiul?...

Conu' Matei oftează și dă din cap :

— Unde nu-s eu, cu douăzeci de ani mai tînăr! — ...Să v'arăt eu vouă, ce-i dragul de astfel de primejdie!... Uite-l și pe Nicu!...

Ținînd-o de după gât, o duce la fereastra. Cu foc strigă moșneagul :

— E-n uniforma de zilele mari!... Uite-l ce voios e... Ce sprinteor urcă scările!...

Ionica însă, înșiptă locului tăce. Și când e în odată nu-și mai deslipește ochii dela dînsu furată cum e, de zisele lui :

E vesel ca niciodată, și înflăcărat și plin de voie-bună : — Osman se ține dîrj. Marele-duce

Nicolae, telegrafic a cerut „fratelui Carol” ajutorul. Armata noastră va trece prin Corabia, la Plevna. Domnitorul e 'n fruntea trupelor, iară Doamna'l însoțește să îngrijească răniții!...”

Făgăduiește Nicu să scrie; de i se'ntâmplă *ceva* — să depezeze, de va fi chip. Și vorbind, căutătura lui se'ntoarce mereu spre Ionica, și nu știe ce să creadă de obraji ei palizi, de ochii ei negri așa întunecați și triști. Iară la urmă, când toți în picioare, îl blagoslovesc, s'apropie de dânsa, incelișor o roagă:

— Să ne'mpăcăm, Ionico!... Nu se știe ce poate aduce ziua de mâine... Și pe sufletul meu îți jur, că nu pricep cu ce ți-am greșit!

Intr'un sughiț de plâns, ea își ascunde 'n palme, fața.

El îi șoptește o întrebare; dânsa-i răspunde în murmur răspicat de suspine.

Atuncea, uitând de restul lumii, o atrage la dânsu, cu priviri înmuiate îi cată privirile, zâmbetul plin de lacrimi.

Pe urmă, voinicește se smulge de lângă dânsa:

— Să fim mai bărbătoși, Ionico!

Poate mi-a fost dat să te câștig înfruntând gloanțe turcești!

Să fim cu nădejde în voia Celui de sus. — Minunta asta din urmă, are să mă poarte la izbândă, să vezi! — Nu mai poate urma, sugrumat de emoție: De ce, împăcarea lor în ultimele clipe? Să nu se desfăteze mai înainte de răsul ei luminos, atât de înputernicitor.

O vreme încă, întors pe șea, învarte clipiut

de-asupra capului. De pe cerdac, boerii îi răspund vânturând balistele.

Și când, la cotitură, s'a făcut nevăzul, Ionica aștește golul, pe când boarea îi respiră pe frunte bucele mălăsoase.

XXVIII

În odaia mare, cu paturi moldovenești jur-împrejurul păreților, se strâng la o laltă duduile și femeile satului. Și cât ține ziua, se face scamă de pânză de in; se învălăducesc în suluri de un lat de mână, șuşănițele de tifon. La trei-patru zile se așează în lădoaie, se trimet la București, de unde se'ndreaptă spre câmpul de luptă.

Veștile dintr'acolo veneau bune, și nădejdea din ele turna viața în suflete. Câte o habă se mai oprește de destrămat pânza — și-și inlinde zbârciogul de obraz la Ionica:

— Zi-i babei, luminiță, cum o duc ostașii? Și Ionica ia din capăt povestirea, cu o răbdare, parc'ar fi vorbit la copii:

— Românii noștri, băbușcă, să crezi că-s pui de smei. Pe unde nu s'așteaptă Turcul, pe acolo răsar. Domnul nostru, mai mult călare îmbucă; iară Doamna nedeslipită stă de căpătâiul răniților...

— Da ce aicea, puică, din satul ista a nostru, or fi ei răniți?...

Atuncea toată mișcarea din odaie se oprește — și toată suflarea s'animă de buzele fetei:

— Pân'acuma, nu... zice ea într'o adecă.

Se'nchină femeile și se'nviișază: Știe Cel de sus ce face! Poate o fi război ca'n povești: numai vrăjmașii să cadă ca iarba la coasă!

Întoarse pe la bordeie, potrivesc muclele candelor supt icoana de lemn, cu chipul Fecioarei șters de fum.

La clăcile astea se deprinsese și Vochița. De halărul Ionicăi, ca să risipească norul ce se'nlînde în ochii fetei, când știrile dela Nicu întârzie, se căznește a veselie, Vochița, de zâmbește uneori a răs, cu licărirea drăcoasă din trecut, în căutătură.

Ionica de obicei slă în jilț lângă sereastă — vorbește ce vorbește femeilor ce o împresoară, și-și întoarce ochii afară. Ii place, stărei ei sufletești, priveliștea iazului înghețat zărit prin rariștea pomilor goi și negri, înălțându-se tăcuți și răbdători în mohorâtul cuprins.

Ii priește, Ionicăi, tăcuta jale a firei dărăpănată, cu îndepărtarea ceia decolorată, abia deslușită — și ca o pildă omenirii cu pașnica ei supunere.

Bucuria primelor zile dela Grivița se potolea, ba scădea simțitor: soarta războiului nu era hotărâtă; întoarcerea la căminuri nici nu se pomenea. Se prevedea iarnă cumplită: și bieților rămași la vatră, le tremura inima, că pe ai lor, din război, să nu-i secere dușmanul, că, oricât de dragă le-ar fi fost izbânda, amarul de grijă îi istovia. Malai se făcuse puțin, că nu fusese destule brațe de muncă — și — înfărșit — teaua ca borderul să

nu-și piardă sprijinul brațelor vâjnoase de bărbat—
apleca frunțile, săpa cute la colțurile gurei.

Bătrâni încovăieți pe cionege veneau până pe
cerdac -- la curtea Caramilănilor — își vârău ca-
petele pe ușă, pe geamul deschis, și cătând din
ochi pe Ionica, înălțau hodorogitele glasuri:—De
Toader a lui fecioru-meu, îi fi știind ceva, lumini-
niță?

— De Ion a Vadani, nu-ți pomenește gazeta?

— Iancușoru nostru, o duce el bine pe-acolo?...

Și Ionica de milă, îi indemnă la rugă:

— Nu se știe pân' nu s'o alege într'un fel cu
lupta. Da voi rugați-vă—cum mă rog și eu!

Vestea reinloarcerei fu primită mai mult cu grijă
decât cu bucurie, fiecare tremurând pentru viața
celui ce-i lina de aproape.

În orașe se ieșea înaintea armatei cu urale, cu
flori: la sate, nevestile, netezându-și pe supt bas-
male părul, inhățau copilul purtat încă pe brațe
și o luau în goană spre rohatcă — iar pe urma
lor se țineau bătrâni și copiii mai răsăriți.

* * *

În gara Iașului, Ionica tulburată îl așteptă pe
Taru — îi vestise în ultimul răvășei pe un ton
glumeț, că, de dragi ce i-au fost Turcii, li-a lă-
sat ca dar la despărțire, piciorul lui drept.

— Îmi pare — zicea lui moș Matei — îmi pare
ca necare slovă din scrisorica asta, e un strop
de lacrimă. * Scottea din manșon hârtia, o cetea,
o punea sub ochii moșneagului: — la vezi și mata

moșule..." Și pe urmă tot dansa, parcă să 'și în-
fipărească bine în minte: — N'am să plâng, când
au să'l scoboare, — și pleoapele-i se ilăvesc tot
atuncea.

Conu' Matei dă din cap.

— Ce fală oameni buni! de n'ași fi eu de
șaptezeci și opt ani, pe legea mea că ni-ar fi
rușine de cele două picioare a mele, și ași răvni
la piciorul de gumă a lui Nicu, ce-l va înalța și
în viață și după moarte — cum nu l'ar fi înălțat
toate mărirea căpătate prin „complezența” admira-
torilor de bani și nume mare. Aceia care se 'n-
forc în cârje de la Plevna, aceia sunt adevărații
eroi ai *Neatârării!*

Ionica afuncia călă să-și întărească glasul:

— Eu n'am să plâng de milă ci de fudulie!

Și când Nicu la brațul a doi oșiteri apare cum-
pânindu-se pe picioare, ca un copil care învață
a umbla, se repede la dansul, urmată de boieri:

— Nicule dragă!

O învăluie cu căutătura lui serioasă și caldă,
întinde brațele:

— Ce bine-mi face să vă văd!

Și incurcat ca de o vină: — Ați primit cele
din urmă știri de la mine? Și ochii lui cu in-
teles s'apleacă, asupra piciorului beteag.

Ionica i ia mâna și o apasă pe inimă, pe urmă
pe buze:

— „Eroul meu scump!” și ochii ei și a tu-
tutor se umplă de lacrimi. Și cum îl duceau cu
toții spre frășură, dansa-i zice: — de fudulie plân-
gem! — și oplecându-se unul spre celalt, ea-i suflă
la ureche: „da tare te-a durut?”

XXIX

În cele întâi zile de primăvară li-a fost nunta — „fără hui, fără zbanțuială” — cum a cerut Nicu. Pe urmă s'au retras în adâncă tăcere a *Mierlei* — moșia duduicăi Frăsânica. Nicu a ieșit din armată, din pricina befeșugului, și toată ziua și-o petrece între afacerile moșiei, și sfaturile lungi și de-aproape cu Ionica lui, pe zi ce merge, mai adorală.

La Caramlăni însă, doar Ionica mai risipește, cu desile ei cercetări, atmosfera nesuferită.

Vochița, mai mult lăsată în prada gândurilor, ca o reîntoarcere de toane rele, nu iese din etac decât la ceasul mesei. Ci posomorătă, întunecată scrie copiilor coale întregi aspre, amenințătoare...

De se nimereste în zile de acelea Ionica la Caramlăni, se strecoară pe ușă, se apropie de dânsa: cu un sânu din cap îi arată scrisoarea:

— Iar te-au supărat ?

Și dânsa începe, tăioasă la vorbă și tremurând din mâini: Lenuța și Măriuca, își fac de urât !... Nu-i pagină de răvaș să nu fie cu trei patru greșeli !... Notele lor n'o mulțămeste de loc !... Dacă nu iau medalia nici anul ista, atuncea, trecând prin Drezda, nu se duce să li mai vadă ! N'are gust să calce și ele pe urma lui Ionel !

Ionica din inimă zice:

— Nicu îmi spune că Ionel al tău învață așa de bine.

Vochița tremură mai tare din cap, vântură mai nervos mâinile și mai aschioasă ia vorba :

Ce-i pasă că Ionel învață bine românește ! Tot ciubotarul învață românește ! Copiilor ei, altă creștere li se cuvine ! . . Ionel va fi de teapa vechilului ! Nici creștere, nici învățătură ! Crede Conrad Paschi că bine face să-i cumpere boiele ? Să cheltuiască banii de pomană ca să aibă copilul cu ce mânji cele straie ? O îngrozăsc aplecările băiatului : un egoist fără păreche, va fi ! Adică va fi păreche, cu tatăl lui ! Crede Conrad Paschi, că, cu astfel de slăbiciuni se cucerește un copil ? Fără cruțare va fi pentru tată-său cel întâi, Ionel ! Ea de pildă, e altfel. I-a cerut Lenuta bani de buzunar, nu i-a trimis, ba a și ocărât-o : în școală se învață, nu se mănâncă bomboane !

Și spune — și spune Vochița, până ce, de răgușală, tușește, ca să-și dreagă vocca. să spuie mai departe.

Ionica o lasă să zică. — Și cu fioruri calde so-coate, cum va alinta dulcea nădejde ce i se zbate în sân. O, Doamne, cum va fi de drăgălaș, un micuț de așa ingenunchial pe genunchii lor, când stau alături pe divan — și-i va înlănțui cu brășișoarele lui, într'o singură dezmierdare !

Ionica își sărută cu milă cumplită soră — iese 'n călătoria lui Nicu și o pornesc la Mierla — în cuibușorul Mierlei, cum zic amândoi.

Numai acolo, în casa frumușică și veselă găsește mângâiere și pacea ei senină — pan o lovește iar dorul și jalea de cei de-acasă.

Cu anii, un fel de lihnă și grijă nouă, da peste Vochița : de îndată ce zărește pe soră-sa venind

o duce în etac la dansa, trage saltarul măsuței de scris, înhață un ultiim ravaș cu marcă străină, un ultiim cu marca țării, li desface, li așază alături pe urmă, mereu cu aceeași întrebare începe :

— Care-ți place mai mult ca scris ?

— Ca trăsături, scrisoarea fetelor, ca scris de caracter, bine 'nțeles, c'aista !

Și Ionica punea degetul pe scrisoarea lui Ionel.

Vochița rândul acesta holbează ochii și umerii obrăjilor i se lac ca jarul :

— „Bine 'nțeles c'aista !... Ai și tu niște gusturi, Ionico ! — Și vârându-i supt ochi amândouă hârtii : — Citește numai !... Să vezi deosebirea adevărată !

Scrisoarea fetelor într'o frumoasă franțuzească, înșira dela început pân' la slârșil — în fraze alese, elegante, aproape mereu aceleași, ocupațiile lor, viața lor de școală. Și la urmă de tot, într'un rând și jumătate, erau sărutările pentru „Maman”, „grand' pere, tante Jeanne, oncle Nico.

În scrisoarea ceialaltă, gel-beget moldovenească, Ionel înșiră nimicuri mărunte de haz, amintiri din copilărie, cutare poveste cu care-l adormea Nonica — ori zâmbelul acru-dulce al bunelului, când îi zicea „pui de Leah”. Și sfârșea cu sărutări la toți, între cari roagă să nu se uite Epraxia, mademoiselle Marie. Și după ce se iscățește își aduce aminte să'ntrebe dacă mai trăiește Mira, dacă Halka lui e voinică.

După ce li-a celit Ionica se'ncurcă : la drept vorbind, răvășelul lui Ionel, i-a mers ei la inimă. Așa i se par de țepăne acel : „Grand' pere”, „tante

Jeanne*, „oncle Nico“ !... De-ar vedea numai Nicu
acel o dela numele lui, s'ar cutremura casa de răs!

Vochița într'un hohot pornește :

— Ai rămas ploată de susținutul tău ? Aveam
eu dreptate să spun că, cu creșterea faimoasă pri-
mită dela Conrad Paschi, numai o secătură va
ieși din băiet?... Nici o vorbă serioasă in patru
fețe de hârtie ! Nici o pomeneală de învățatura
lui, de viitorul lui ! — Și, pe gânduri : — Mă tem
că pentru fete, n'am să găsec partidă destul de
bună'n țară !... Cât despre Ionel, să vezi c'o să
mă facă de rușine !... Dar — vorba ceia — I om
vedea și noi cât mai rar ! „Fiecare merit, cu
răsplata lui“ !

Murmură, pe gânduri :

— In cele mai mici lucruri, norocul e totui :
ții tu minte cum mă supărau copiii mei, cu rup-
tul florilor ? Și eu nu mi-am bătut capul să-i înșei
cu nimicuri, ca tu, pe ai tăi. Nu li-am zis că face
„buba“ la floare. Li-am hotărât că n'au voie să
li rupă, că de-i prind îi pedepsesc. Și era destul
să'nlorc spatele, ca, ei să infindă mâna la stra-
turi... Caractere îndărătnice !... De pe-atunci pre-
vedeam care-mi va fi răsplata jertferei de mine...

Ionica 'și aduce aminte ca prin vis de-o vorbă
a lui Nicu : „învață-i să te asculte de dragul ma-
tate, nu de frica pedepsei“.

Colo înaintea ei, se apropie de copiii Ionicăi,
dând din coadă, un câine de vânat, odraslă de-a
Mirei. Copila s'alipește de frate-său, și băiețelul
ferind-o, se petrece de ea :

— Te temi de câini?... Ești jidan?... Și ca s o

asigure, înălțuie capul butos a copoului, care, de mare bucurie, clipește numai din ochi, și pripește gudurătura din coadă.

Vochița, Ionica, în pervazul ferestrei se uită la ei. Uaa trăindu-și clipele de față, ceialaltă, întorcându-se la trecul, vrând să cetească mai de 'nainte viitorul, amărându-și astfel miruntele prin care trece.

XXX

Foiala neobișnuită la curtea din Caramlăni : ferestrele toate-s deschise ; scări de zidărie se'nalță prin odăi ; gropi de var, lădoaie prin ogradă ; miros de boia, prelundeni : se zugrăvesc pereții : se boiesc ușile, ferestrele ; se îmbracă din nou divanuri, din nou odăi întregi. Și Conu' Aghire, cu mâinele la spate, umblă ca titirezul de ici-colo, tot cu ochii pe sus, că nu odată s'a împedicat să cadă. Nimerindu-se cu Vochița o întreba : — Ce crezi soro, are să placă duduilor tale, casa lui tată-tu?... Că vezi n'ași vrea să creadă că numai Nemții au gust înimos...

Da' de se nimereste cu Nicu Predea și Ionica, clipește șiret din ochi și ascute glasul :

— Madmazelile *Helene* și *Marie Paschi* se vor găsi oare a leur aise în căsuța lui *Grand' pere* ?

Ionica îi astupă gura cu palma :

— Te-aude Vochița !

— Eu mă prind aramașag, că de ți-ar sta 'n putere, tătulă, să grăbești mersul zilelor, ca mersul unui ceasornic, învărtind acele...

Lui Conu'Arghire îi scapără ochii :

— He, he, he...

Că, într-adevăr, toată nădejdea boierului, a Epraxiei, a moșului, a înătușii, erau aceste două flori primăvăratice. Iar se vor încălzi de răs tânăr—de cântece, de voioșie—inimile lor bătrâne și zidurile casei ce tot mai mult se răcesc a ziduri de biserică.

Vochița, din parte-i, nu mai are răbdare : va avea deci, cine să-i umple golul din suflet, golul ce-o impresoară ! Vor fi bune și blânde, căci o viață întreagă de aspră 'morală, li-a scos orice răutate ! O vor pricepe acum, o vor prețui, li vor fi prietene. O strânsă legătură de dragoste, va uni pe tus trele.

Și cât ține ziua, cât ține noaptea, țese'n închipuire întâmplări, scene drăgălașe pentru zilele când vor fi copilele reîntoarse.

Într'o zi, instărșit, i se aduce un răvaș, Nerăbdătoare-l deschide, în fugă-i cutreieră odată, crezând să dea de data sosirei lor — pe urmă îl citește cu băgare de seamă — când apropiind sprințenile, când strâmbând din gură — până pufnește de răs — și râde — până i se umple de lacrimi, ochii :

— Asta-i nostim !... Asta-i nostim !... "

Și vânturând scrisoarea :

— Lenuța ci că-și simte vocațiune religioasă —

Măriuca roagă s'o mai las un an la școală — să se perfecționeze la muzică...

Sprincenile boierului, mai să-i ajungă'n creștel :

— Așa?...” Și așezat, liniștit, ca atunci când îi ciocotește'n el mânia : — Scrie-le, soro, să poartescă acasă — unde una își va putea căta în tihnă de religie și ceialaltă de muzică. Și spune-le că-ți pare tare rău, că nu-ți dă mâna să le mai lași la școală — de oarece ele trebuie să știe — că tatăl lor și-a cheltuit tot avutul, și nu mai ai de unde li plăti ștutul în străinătate !...

— Și la ce-or să-mi ajute scorniturile astea ?

— ...Mai întâi că scornituri, nu-s ! Că de n'ași fi răscumpărat eu moșia și casa ta ?... Da' scrie-li, cum îți spun eu ! Și dacă n'ai să te pomenești cu ele'n casă, până într'o săptămână, apoi las' ! Că nu-i interesul călugărițelor să convertească niște fete sărace !...

În adevăr la o săptămână, copilele intrau pe porțile larg deschise, a curții dela Caramlăni. Erau în rochițele lor cenușii de școală ; părul lins, pe la tâmplă, atârna greu în rețea pe ceafă ; fără nici o tresărire de bucurie se apropiară fețele frumoase, fragede, în floarea persicei — de obrazul palid și slab a mamei — pentru întâia oară de ani de zile — luminat de o zâmbire adevărată.

Cât despre Conu' Arghire a înghițit în sec — și pen ru întâia oară și dansul — simte că-l costă indiferența cuiva — când l-au salutat cu un plocon rece, țepăn.

Și-și aduce aminte Conu' Arghire de reverența cea dedemult, a Vochiței — la primul ei bal... Ca-

pul cela — de-atuncea — așa gingaș inclinat pe-un umăr — și zâmbetul cela așa nevinovat și cald... Cum de nu înduioșase cu el pe Dumnezeu?

...Fetele astea, is picătură de picătură fetele lui, la vârsta ceia... Dar numai ca trăsături... Aceeași ochi — cu priviri de păpușă însă; — aceleași mișcări — dar fără vorbe calde; aceleași trupuri svelte, nante, dară fără de mlădieri.

Biata Ionica încurcată, mirată — nu găsește deslegarea acestor două firi: să n'aibă nici o tragere de inimă pentru casa părintească? Li displace felul lor de nepăsare, când toți în alai li duc să li arate casa gălită pentru ele — așa frumos și scump.

Și-i era milă Ionicăi de biata Epraxia, Made-moiselle Marie, cu bucuria sleită de răceala nesuferită a copilelor. Și face dansa dragănele bătrânelor ei dragi, ca și lui Conu' Arghire... Și toți patru s'au înțeles din ochi.

Pe Vochița însă, o îmbată vorba lor perfectă pe franțuzește; și farmec deosebit găsește graiului ciuntit pe românește. Nu-și încapă'n piele de fudulie și zâmbește agale, ascultându-le — regretând că-s așa scumpe la vorbă.

La câteva zile abia — ducându-se împreună la biserică a surprins-o cum luau în răs sfinții de pe pereții pridvorului mai întâi — și pe urmă felul cu cari urmăreau slujba, parc'ar fi asistat la reprezentările de panoramă.

La ieșirea din Biserică, n'avură nici o oclire pentru norodul ce li privea ca pe două ninuni. Nici pentru copii din sat cari li aștepta cu flori câmpenești.

Vochița, ca să li dea o lecție — face ce n'a

făcînt de ani: își calcă pe inimă, se oprește în loc, se'nveselește, chiamă copiii la dînsa, li ia florile, îi desmiardă — îi sărută, îi împinge spre fele — de se simt nevoite să zâmbească și ele — să ia mînunchiurile ce li se întind — dar fără să fie'n stare o vorbă drăgălașă sa scornească pentru sărmanii iștia tot mai sfioși de chipurile sculptoare ca două sloiuri de ghiață în bătaia soarelui de iarnă.

Și Vochița aluncea nu are putere să-și asculte gîndul...

XXXI

De când sunt acasă Lenuța și Măriuca, adică *Helene* și *Marie* — cum au rugat să li se zică — zilele se strecoară ca altădată, cu toate că nu mai incetează cîntecul pianului — Măriuca făcînd game cu ceasurile, pe când Lenuța se adăncește în celtirea „Imitațiunei lui Isus” de care nu se desparte decît ca să cînte împreună cu soră-sa vre-un *Ave Maria*.

Odată Epraxia a îndemnat pe Lenuța să vie cu dînsa'n saț. Și adănc-convinsa întru Isus, a strâmbat gura:

— Pe drum e colb — și'n bordei, aier rău!...

Dacă uneori mama lor, Ionica li istorisește vreo înlîmplare din copilărie, ele, cu gîndul într'aiurea se miră de creiere alăt de puțin ocupate, ca să reșe astfel de nimicuri.

Aşa ca Vochița se simte în curând tot singură pe lume -- dară singurătatea ei, e mai cumplită acum -- căci nu mai are nici îngăduința nădejdei.

Și rălăcînd prin casa împodobită cu-atîta drag de bietul Conu' Arghire -- se'ntreabă -- și nu pricepe bine -- mai de loc nu pricepe -- cum de învățătura mare, străinătatea, lumea deșteaptă în care au fost crescute fetele ei, au înăbușit în-tr'ăsele, tocmai ce se căznise oameni mai cu puțină prelenție, cum e maica, tătuta, să desvolte în ea, în Ionica.

Pe fetele ei, nimic din ce li înconjură, nimic din cele datini, nu li face nici cald, nici rece. Nici o dragoste de cuibul în care s'au perindat alăția dintr'ai lor.

Și Vochița istovită și zice că nici o legătură sufletească între copilele astea și dănsa -- nu-i.

...La drept vorbind cine era să li fie aprinsă dragostea de familie ori, amintirea copilăriei lor?... Străinele pe-a căror mână au fost date, și cărora li s'a strigat mereu să li poarte de grija deșteptăciunii -- *aceia* să li-o desăvârșească? Străinele cărora niciodată nu s'a pomenit și de grija sufletească a copilelor?...

Acuma abea pricepe Vochița că una-i puterea minței, și alta puterea sufletului -- și -- ca să le contopească, e prea târziu, când anii s'au așezat peste ani, de nu mai este cu puțință s'ajungă în adâncul inimei, căldura și simțirea, ce ar fi dat astăzi -- ca într'o răsfrângere, farmecul ce lipsește frumuseței lor reci.

Și desnădăjduita mamă stă ceasuri întregi, sim-

gură — singurică — ori cu Conu' Arghire, al cărui glas nu se mai ridică sfadalnic, și a cărui spinare se'ncovoiaie din ce în ce.

XXXII

Vochița asvârle scrisoarea cât colo și furioasă rămâne cu coatele pe masă, cu tâmplele'n pumni :

— Eu nu știu pe ce anume se razină libertatea asta mare a lui Ionel, față de mine ?

Se uită cu toții întrebători la dansa : Ea li face semn, la răvaș. Il inhață Ionica, îl cetește tare — și după ce-l mântuie — se privesc tăcuți, îngândurați — afară de copilele amândouă, cari imbucă liniștite, de parcă nimica n'ar fi auzit.

Vochița zice din nou, răpezit, sfadalnic :

— ...Să-i vie numai în minte să propuie așa ceva !...

Ionica atunci zice ea, dacă vede că ceilalți nu'ndrăznesc să zică nici *da* nici *ba* :

— E plină de simțire scrisoarea lui, draguțu...

— E plină de simțire?!... E fără nici un șir!... Fiindcă-i lată-său bolnav, să-l las să-și vadă fețele?... Cu asta are să se'ndrepte?... Mai bine să-și aducă doctor?

— Adecă niciodată n'are să-și mai vadă fețele? — întreabă Conu' Arghire.

Vochița-l fulgeră din ochi :

— Adecă și mata, tătuță prinzi a-l susține pe Paschi?

— Țin cu dreptatea!... Și trebuie să-și vadă fetele, uneori!

— ... Mai ales catata grija de el se ghicește'n ravașul băielului! O fi bolnav...

— Grija de el?... Grija de el ar fi trebuit s'o aibă mai de mult domnu Ionel. Nu să-l lase să muncească ca un osândit la silnică — numai ca să nu-i lipsească orice i-ar fi suflat inchipuirea!

— Cu toate astea, Ionel e un copil de aur, zice Nicu!

— Da?... Ha, ha!

— Serios, Vochițo! E plin de duh ca tată-său, dară și cuminte...

— Ah, Nicule, nu mă prosti! Mai întâi prost să fie cineva ca să nu priceapă, că în lăcomia lui de a stărni râsul, îți strică tot cheful! Altfel era Conrad! — și tremurând glasul, tremurând din creștet: — Conrad? Doară avea și părțile lui bune! În omul ușuratec găseai o leacă de simțire delicată! Duhurile lui nu erau jigniri răutăcioase!

Zâmbești tătuță? Pentru mala *risipa* însămnă toate păcalele! La urma-urmei, dărniciile cu nemiluita, erau din dorul prea mare, de a imprăști multămirea în jurul lui!...

— Dacă așa ți-e credința, cu-atât mai mult dă-i voie să-și vadă copilele!

Vochița-l ațintește și — cu toată tulburarea, se căznește să pară nepăsătoare:

— Din partea mea, vie! Voi fi în ziua cea cu chef, am să mă arăt și eu: noi fi dispusă, am să stau în etac.

Și căutătura i se îndreaptă spre fete : amândouă îmbucau linișfite, fără un sămni vădit a stării lor lăuntrice.

Duduca Agripina, care singură adusese scrisoarea lui Ionel, spune cu leul acela cam nesocotit a bătrănilor :

— Doamne, fetelor, auzil-ați de păcătoasa ceia de Florica Dan ?

Ionica, intinde urechea .

— Nu ! ?...

— Ani lăsat-o mai gata !... S'a otrăvit cu ciuperci, la masă.

Vochița râde :

— Ba pun aramașag că și-a mușcat limba și s'a otrăvit tot cu veninul ei ! — și râde mai tare.

Și de cum pomenise duduca numele blestemat, i se răsucise parcă vinele inimii — de o doare, și o inăbușă. Lacomă toarnă paharul cu apă pe gât.

Nimeni nu vede — și duduca spune înainte :

— Fiică-sa ... vorba ceia : „capra sare masa, iada sare casa”.

— Zău ? !...

Leauța, Măriuca, dau capul pe ceafă și ochii peste cap :

— Vai, tante !...

Bătrâna, mirată se uită la ele :

— O, doamne, fetițelor !... Când era mama voastră ca voi, astfel de vorbe n'aveau nici un înțeles pentru dânsa !... Cum s'a deșteptat lumea !...

— Civilizația, cumnato, civilizația ! — zice Conu' Arghire cu un serios plin de ironie.

Ionica zâmbește încurcălă, iară Vochița lacom

își toarnă alt pahar cu apă pe gât : Ce-o fi cu inima ei ? De când îi așa anemică de multe ori a supărat-o bățiile pripite — da' niciodată așa nesuferit ca azi.

XXXIII

Vochița se scoală din nou, întinde mâna la clampă — și tot atunci o retrage, dă un pas înapoi, cade istovită pe scaun : Ah — nu poate ! Nu-i destul de stăpână pe ea !... O va da de gol tremurarea nervoasă, ce nu poate s'alunge !...

S'apropie de ușă, ascultă glasul cela... De ce-i așa coborât și cu opreli slinoase, și tăial de hâr-căeli de tusă ?... Ah, cum îi trece prin inimă mii de înțepături de ace.

Ar vrea să intre'n sală liniștită, senină. Să se uite la dânsul pașnică și race.

Și când s'apese clampa...

De după ușă o strigă tonica.

Se scoală, își netezește rochia elegantă de postav cenușiu, cu bufuri de mălasă pe șolduri, de supt cari foile cad în falduri drepte. Face un pas înainte, se dă înapoi, încrucișază brațele pe piept — și stă așa, incremenită locului, așteptând să se n-dure careva s'o scoată de acolo.

Cum de nu-și inchipuie nimeni — nici soră-sa — sârmacul ei hal din clipele astea ?... Niciodată nimeni n'a priceput-o !... Și, vai, îi vine a crede,

că singură nu se pricepuse!... Că, altfel, n'ar surprinde-o astăzi — allând că, din focul trecut, cenușă să fi rămas, și încă e caldă.

De după ușa lonică o strigă — intră.

— S'au așezat la masă... Să-l vezi pe Conrad!...

O ia la braț, o duce'n sufragerie.

Conrad se scoală, vine la dansa, cu un adânc plocon îi sărută năna. Tăcut unul, tăcut celălalt s'așază la locurile lor — liniștiți în aparență, desfac șervetele, le'ntind pe genunchi — cu prea multă grijă poate — și pe luriș se privesc și într'un gând se'ntreabă, cum se poate ca din lețele frumoase de altădată, nimica, nimic să nu mai rămâie?

Ceilalți în jurul lor — loviți și ei de-o neîndă-mână vorbesc fără șir, rîd fără pricină.

Și în veselia asta ațâțată de milă și părere de rău — Vochița își duce dela unii la alții, zâmbelul șlers, incurcat. Trecută cum e, în rochia-i luxoasă — s'ar zice „o floare ofilită într'un pahar de preț”.

El, încărunit, îmbătrânit, cu trăsăturile căzute; cu vorba rară; sfios în straietele purtate, atâta jale insufilă, ș'atâta compătimire, că aprigul Conu' Arghire lovit de duioșic, îi alege bucățica cea mai bună, i-o pune pe farfurie cu deasila — și cu garafa n mână îl indeamnă de zor:

— Un păhăruș, batâr, domnule inginer!

— Dacă nu-i suferă, de ce să beie? — roagă Ionel.

— Un păhăruș, ce rău poate face? — slăruie Conu' Arghire.

Băietului i se pare că tată-său stă la îndoială,

și aplecându-se spre dansu — pe la spatele celor ce-i despărția :

— Te rog, taticule !... Știi că'ndată stărnești inima !

Conrad zâmbește și a scuză :

— El e cel mai mare... trebuie să-l ascult !

Atuncea Vochița, din nou nu se pricepe : E ciuda la dansa, răzvrătirea, ce-o rupe la inimă ? Prin urmare știe și să'ncălzească sufletul de părinte, unul din copiii ei ?... Cum de n'a avut tocmai de-aceia parte ?... Ci de păpușelile astea răci — răci de te'nfiori alătura de ele !

Apleacă pleoapele — nu mai mănâncă — și nervos învârte între degete un ciuciulete de pâine.

Conrad de vreo câteva ori s'a adresat copiilor. Ele i-au răspuns cu seaca lor politeță — mirate că omul ista șarac li-e lată.

După masă, Conrad, la brațul lui fecioru-său, s'apropie de fetele lui Conu' Arghire, s'așază lângă cea mai mică, și încetșor zice :

— Lenuța, Măriuca sunt bucățică ruptă voi... "

Vochița-i taie vorba cu o privire piezișă.

Conrad își indreaptă vorba :

— ...Ca *dumneavoastră* două, când erați ca ele...

— La simțire, însă — nu-mi seamănă *mie* — apasă ultimul cuvânt — Vochița.

— ...Nici *mie*, duduie Vochiță — clătnă el capul cu un surâs așa trist — de'nmoaie inima lonicăi, a lui Conu' Arghire, care nu știe ce drăgănele să-i mai scornească.

— Tot așa sprinten călăreț ești domnule Conrad ?... Ia hai să faci o probă — și de-ți convine vreun cal, să ți-l trimet la lași !

Ii strălucesc ochii de plăcere lui Paschi :

— Haidem !

Ionel îl apucă de braț :

— Nu-s pentru tine, ostenelile astea !

Conrad, ca un copil se roagă :

— Numai odată în jurul stratului...

— Știi ce-a zis doctoru, tată ! — Și către cei din jurul lor : — plimbarea s'o facă la pas ; mâncare mai puțin ca un copil : dormitul, cu geamul deschis. Și nici cafe, nici tutun, nici băutură !"

Mama muncită de gelozie, femeia muncită de desperare și părere de rău în fața soartei cu neputință de îndreptat, devine rea, amarnică :

— Dumneala — merit -- cumpătării ? ! !... Ha-ha-ha...

Toți își mușcă buzele. Conrad Paschi unul o privește ; lui Ionel, căl e dânsul de bărbat, îi vine să plângă — îl frage pe tatăl lui de-acolo :

— Vrei să vedem iazul ?

Conu' Arghire se ține de ei.

Rămase singurele, Vochița spune tot aspru, sfidător :

Nu mai îngăduie ca Paschi să nu primească o sumă pentru Ionel ! Nu mai îngăduie dânsa așa ceva ! Incăpățanarea lui are s'o deie gata ! — Și apăsând amândouă palmele pe inima ce se răsucește în loc : Simte c'are s'o deie gata, încăpățanarea lui Paschi !

Ionica se prinde să-l convingă. Și fuge să-l ajute.

Dară Conrad, nici să n'audă de asta :

— Spune-i duduie Ionică — spune-i Vochiței — că tocmai munca asta cu un scop, m'a făcut să

mă țin de cumpătare... Peste un ceas plec * Si tace, să-și slăpânească emoția.

Ionica-i ia mâna — il roagă cu stăruință :

— De ce vrei să te'ntorci acasă?... Mai stai, Conrad!... Să nu te supere toanele Vochiței!... Așa-i dânsa, într'una... Ori plânge și de o muscă prinsă'n pânza pujanjăului — ori — cu ochii goi de gânduri, atînge nenorocitul ce-i cere ajutorul — fără să-l vadă — fără să-l audă... da' încă să-l priceapă...

Conrad îi sărută prelung mâna :

De stat, nu mai stă!... Ar însemna să-și... — Se oprește — se răzgândește — schimbă glasul, vorba: Așa de bine-i pare că i-a văzut — că a văzut-o pe dânsa, pe Nicu, pe copilașii ei amândoi — pe care-i prevede buni ca dânsa — ca mama lor — Ionica asta frumoasă ca o zână — și alinătoare, ca un duh bun, venit din alte lumi...

Și'n seara cea s'a întors la Iași, Conrad: nemângăiat până la chin de tot ce-i stase la îndemână și'n care dase cu piciorul.

XXXIV

Singură-singurică în jilț lângă fereastră Vochița se uită afară, măcinând în minte cântecul sorății.

O fâsie de păclă se'ntinde pe copaci inconjurându-le creștetul ca un turban. Nori mărunți — plumburii ori aurii împestritează văzduhul. Cioare

în stol se lasă pe omăt, se ridică pe crăci, stărnind ca o pulbere albă din crâng, și trezind a-morțeala cu troncănițul sec.

Vochița, din una'n alta, ajunge cu gândul la ultimele zile, la sărbătorile Crăciunului — la sărutarea ceia de modă nouă a fetelor ei, fără nici o izbucnire drăgălașă de bucurie, când tătuța, moșu, Ionica, dânsa, li-a dăruit cadourile.

Și — lasă frâu gândului ce-o doare mai tare : dela Ionel, nici un cuvânt n'a primit de sărbători ! Oare nu s'așteaptă Ionel, ca dânsa să-l felicite întâi ?... Ori poate de-acuma pentru dânsul e cum nici n'ar avea mamă ?

Și amărâtă se uită pe geam, răsucind în neștiință ciucurii șalului de cașmir. Așa-i de dusă clipelor de față, că tresare când Conu' Arghire tăbărăște pe ușă :

— S'o iee dracu de treabă ! Paschi e bolnav, Nicu și Ionica s'au dus la Iași !

Vochița șoptește :

— Paschi e bolnav...

Din firavă ce-i — se face vânăta. Se uită la tată-său cu ochi sticloși :

— Iți pare rău că s'au dus ?

— ...Să fi luat și fetele !

O bănuială cumplită îi fulgeră'n minte :

— A murit ? !

Conu' Arghire se preface că nu vede rătăcita expresie a feței Vochiței ; îngroașe glasul :

— Nu — nu ! — mi-ar fi zis drept, mie !

— O, atuncea — oștează dânsa — mai bine că nu li-a luat !... L'ar da gata cu aierele lor...

— ...Ci că-i pe gata, săracu !...

Și prinde a-i lămurii, că boală de inimă și boală de răunchi ajunse la culme. Și Ionel scrie așa, ca doctorul zice așa.

Vochița — n'aude. Cu obrazu'n palme — nici nu plânge, nici nu se mișcă — ci răsufală, cu gura întredeschisă :

Moare Conrad Paschi?... Nu știe de-i pare rău, ori nu-i pasă... Dară simte Vochița, că i se desprinde din loc inima, că i se răsucește mai gata să se îfrângă. Și i se pare, că, așa sfărâmat cum era, dar tot îi era de-o mângâiere știindu-! cu ea pe lume, nenorocitul ei vis din tinereță.

Și — ca înecatul ce se'ncrede în ajutorul lunzei ce plutește pe valuri — așa-i vine încredere în lete -- în ajutorul unei vorbe de mângâiere.

Se duce'n odaia lor. Le găsește vorbind de rochiile negre. Cum o zărește :

— Tante Jeanne ar fi trebuit să ne ia cu dânsa ! Am fi avut gala *pleureusele* la înmormântare!...

Vochița amuțește. Se uită la ele și socoale că, de-ar fi fost dânsa în locul lui Conrad, tot grija doliului li lovea întâi. Tot grija să fie „reglementare“ în ochii lumii... Pricepe Vochița că n'are ce căta în odaia asta... Pricepe că simțul cel mai duios al inimei, lipsește fetelor ei... Se gândește la Ionel, la disperarea lui, în clipele astea. Și pricepe — nefericita mamă, că, cu toată învățătura, fetele ei sunt numai pospăială — rece și searbădă. Că, pentru desăvârșirea sufletului trebuie altceva decât arta salonului — vorba franțuzască, grațiile învățate, cântecul din pian.

Pricepe că pentru îndrumat sufletul ar fi fost nevoie de un pic de blândețe, un pic de îngă-

duință — care să trezească în inima fragedă picătura de dragoste, călăuză mai puternică în viață, decât principiile codurilor elegante și a prețului pus numai pe „ochii lumii”.

XXXV

Ionica îi aplezește binișor mâna slăbilă și ferbinte. Și zice vibrând de sfortare să convingă :

— Ai să le faci bine, Conrad ! Ai să vii să stai de-acuma cu noi, ș'o să te îngrijim, ș'o să te alintăm !...

O licărire joacă'n ochii lui mai stinși : Ce-ar zice Vochița ?...

Se uită înainte, răsuflă pripit, bătând din coaste ca un cal aprins.

După un răstimp de lăcere în care numai respirația lui s'aude, zice, întretăiat : Așa l'a mulțămil vizita la Caramlani !... Revederea locurilor după cari lăncezia !... Și după cari despera să le mai vadă vreodată !... — Ți aduci aminte, duddie lonică, îți aduci aminte cum hrăniam câinii din sat, când mă'ntorceam dela vânat ?... Ș'acuma visez uneori că's tot vremurile celea, când zburdam în voie — pe largul câmpului cu droaia de copoi după mine... Într'o zi — de curând — te-am visat micuță, purtându-te'n joc și cântându-ți :

Vous dansez marquise

D'un pas si leger.

ca pe când te învățam să joci...

— O, îți aduci aminte?... Soptește Ionica. Și-i era așa grea inima, de milă și părere de rău! Cum de n are putere să schimbe lucrurile, să năbușe trecutul, să-i facă fericiți pe toți în jurul ei!...

Vorba lui slăbită, cu tristețe accentuate, i se pare la fel cu tânguitul dangăt al clopotului de cimitir...

Desnădăjduită se uită la cei ce-o împresoară — cerând pentru el ajutor.

Doctorii, muți și dănșii, ridicau doar din umere, cu ochii'n sus, la cer: Acolo-i va fi alinarea...

În spre seară după ce ațipise o leacă — a deschis Conrad ochii — i-a holbat, a căscat gura, s'a zbatut puțin în mâinile sărite'n ajutor — și-a rămas nemișcat — pentru totdeauna.

XXXVI

Sunetul zurgălăilor conținește la scară. Din sania întâi coboară fetele, urcă grăbite scările, s'a fundă în odaia lor, fără o privire spre odaia Vo-

Din cealaltă sanie se dă jos Ionel, ajută Ionică lui Nicu să se coboare și toți trei urcă încet, tăcuți, îngândurați, treptele.

În sală Ionica s'aruncă n brațele Epraxiei:

— Săracul Conrad Paschi!...

Călugărița, cu degetul pe buze îi face semn spre odaia Vochiței.

— E bolnavă?

— Nu... da' așa de zdrobită!...

Ionica se grăbește într'acolo. Ionel, Epraxia vin pe urma ei.

Vochița cum îi zărește, se ridică'n perne; îi ațintește pân' s'apropie de dânsa — și-atuncea izbucnește straniu, de se'nfioară, dânsii:

— Vă'ntoarceți, însfârșit! Ați crede?... Pân'a venit depeșa de pe urmă, ca o bială părăsită am stat — fără un cuvânt de milă din partea fetelor. Odată...* Și intinde fața pământie spre dânsii, și degetele strânse grămadă la capăt: — odată n'au rostit o vorbă de'mbărbătare și eu mă dam în două de presimțire și chin...

Căutătura aprinsă de friguri, rătăcește dela unii la alții, se'mpiedică de banda neagră dela brațul lui Ionel. Și toată durerea, într'un răcnet pornește: Acuma i se poartă doliul? Desnodământul ista era de prevăzut, după munca de ocaș la care l-au nevoit egoizmul lui Ionel, și ambiția proastă proastă de leah înfumurat a lui Paschi!...

Pe la spatele ei, călugărița face semn băietului să iacă, să n'o mai năcăjască.

Dară dânsul privindu-și mama — așa slabă, atât de puțintică de se pierde între pernele patului, și așa de rătăcită în sfășietoarea-i suferință — tot mai tare prinde a înțelege, tot mai bine a se lămurii, de ntreaga tragedie a acestei sărmane viețe.

Pricepe de ce ochii nu i-au fost niciodată limpezi — de ce vorbele i-au fost oricând, grele de amar...

Patrum de adâncă duiosie — într'un avânt ferbute de compătimire se'ndoale spre dânsa — o acoperă cu brațele :

— Nu-l ocări, săracul !... Dacă te-aude, ce tare l'o fi durând !... Că așa de mult te respecta și te iubea...

Atuncea Vochița se oprește deodată... Cautătura-i bolnavă cu îndoială se'nloarce la băiet : Unul din copiii ei, o ține'n caldă îmbrățișare ?... Unul din copiii ei cu-așa încredere-i vorbește ? Unul din copiii ei cu milă'n glas, în grai ?... Și tocmai Ionel, cel crescut la voia întâmplării de tatăl ușuratec ? El e cu picătura de dragoste, care să-i încălzească zilele ce va mai trăi ?...

Și între cumpăta zguduitură nouă și între liricelul de nădejde răsărit deodată, în bietul suflet mai stins, inima se zbate, se pripește, se zvârcolește nebună, se răsucește'n loc — gata s'o înăbușe... Apasă fruntea de pieptul băietului... Închide ochii. Se simte ușoară ca un fulg — moleșită — gata s'adoarmă, ca un copil, după ce-a plâns mult...

...I se pare că'n brațele voinici simte strânsoarea brățișoarelor delicate de altădată... I se pare că vocea lui de bărbat, e glăsușorul plin în mla-dieri dulci, din trecut...

Toropită îngână :

— Ionel, mamă...

Capul slab și palid alunecă de pe pieptul lui, se'nclină de tot.

Ionica, Epraxia se reped cu un răcnet.

— Ușină !

Băietul, îngrozit, abea 'și stăpânește tremurul,

și încetișor o culcă pe perne — în vreme ce femeile aleargă cu ajutor.

Atunci Ionel zărește firul de sânge, ca o ațîșoară roșie pornind din colțul gurei...

Se'ndoie din genunchi, s'aruncă pe mâna ei, sfâșiiilor o cheamă:

— Mamă — mamă...

Și strigătele lui, a Ionicăi, a Epraxiei, adună pe toți acolo, cu nouă chemări desnădăjduite...

Numai Conu' Arghire, amuțit, la picioarele patului, se uită la Vochița lui adâncită'n veșnicie, zâmbind la nesfârșit, senină, împăcată — și pare a nu pricepe freamătul ce-l inconjoară.

De acelaș autor:

DREPTUL VIEȚEI

ROMAN

Prețul 2 lei.

Bevilacqua

